

**МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ**

Автонет

Национальная
технологическая
инициатива

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
РЫНКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ АВТОНЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Москва 2025

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ АВТОНЕТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Текстовое электронное издание

Москва
2025

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Карловский А.В., заместитель начальника ИЦ «Автонет» Московского Политеха

Корзников А.М., эксперт ИЦ «Автонет» Московского Политеха, патентный поверенный РФ, начальник Центра трансфера технологий Московского Политеха

Крыжановская А.Г., начальник отдела нормативно-правового обеспечения ИЦ «Автонет» Московского Политеха, юрист

Ухова А.И., эксперт ИЦ «Автонет» Московского Политеха, к.э.н., доцент

РЕФЕРАТ

Отчет 207 с., 53 рис., 10 табл., 165 источников, 3 прил.

АВТОНЕТ, ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, АВТОНОМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, АНАЛИЗ РЫНКА

Объектом исследования выступает рынок Автонет и его сегменты. Предмет исследования – объем рынка, тренды, риски, барьеры развития рынка, нормативно-правовое регулирование рынка, научные разработки и технологии, влияющие на развитие рынка.

Целью данного исследования является анализ развития рынка Автонет и его сегментов по состоянию на 01.01.2025 года.

В ходе проведения исследования был подготовлен обзор текущего состояния и перспектив развития международных рынков телематических транспортных и информационных систем, транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности, обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет, в том числе анализ деятельности компаний – участников рынка Автонет, проведен анализ тенденций, рисков и барьеров развития рынка Автонет, подготовлен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности в сфере НТИ Автонет, патентный анализ научных разработок и технологий рынка Автонет, а также программ государственной поддержки на анализируемом рынке по состоянию на 01.01.2025 года.

При проведении исследования использовались первичные и вторичные данные, в том числе статистические и аналитические данные, международные и российские аналитические отчеты и статьи, базы данных патентов. Основными методами, использованными для проведения исследования, явились статистические методы анализа данных, методы группировки и сравнения, а также традиционный анализ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	8
1. Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.01.2025 года	10
2. Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.01.2025 года	26
3. Обзор текущего состояния и перспектив развития международного рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.01.2025 года	35
4. Обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года	44
4.1. Рынок телематических транспортных и информационных систем России	49
4.2. Рынок транспортно-логистических услуг России	52
4.3. Рынок интеллектуальной городской мобильности России	56
5. Компании НТИ Автонет: анализ ключевых показателей деятельности	63
6. Анализ технологий на рынке Автонет для высокоавтоматизированных электрических транспортных платформ	72
6.1. Сектор «Компоновочные и платформенные решения»	72
6.2. Сектор «Электрическая энергоустановка и передача энергии»	75

6.3. Сектор «Системы обеспечения высокой степени автоматизации»	83
6.4. Сектор «Подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации»	88
7. Национальный и международный нормативно-правовой ландшафт рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года	94
7.2. Рынок транспортно-логистических услуг России	108
7.3. Рынок интеллектуальной городской мобильности России	115
8. Анализ программ государственной поддержки на рынке Автонет по состоянию на 01.01.2025 года	130
9. Тенденции, барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года	140
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	149
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	154
ПРИЛОЖЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Ключевые игроки мирового рынка Автонет	177
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Методика проведения патентного анализа технологий на рынке Автонет	194
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Патенты, в наибольшей степени характеризующие действующий уровень техники и тренды развития	198

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ADAS – advanced driver-assistance systems

AT – Австрия

CN – Китай

DE – Германия

FR – Франция

GB – Великобритания

IoT – Internet of Things

IT – Information technology

IT – Италия

JP – Япония

KR – Южная Корея

LCV – light commercial vehicle

MaaS – Mobility as a Service

OEM – original equipment manufacturer

SDV – Software Defined Vehicles

SE – Швеция

US – США

V2X – vehicle-to-everything

BATC – Высокоавтоматизированные транспортные средства

ВОИС (WIPO) – Всемирная организация интеллектуальной собственности

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

ЕПВ (ЕРО) – Европейское патентное ведомство

ЕС – Европейский Союз

ИИ – искусственный интеллект

МПК (МКИ) – международная патентная классификация (международная классификация изобретений)

НТИ – национальная технологическая инициатива

ПО – программное обеспечение

СИМ – средство индивидуальной мобильности

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности

ЭМ – электромобиль

ЭПР – экспериментальный правовой режим

ВВЕДЕНИЕ

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Развитие электротранспорта и автоматизации транспорта – это ключевые в настоящее время направления развития транспортной отрасли. С точки зрения развития сегментов рынка Автонет ключевыми драйверами выступают современные технологии: ИИ, блокчейн, Интернет вещей, автоматизация и роботизация. Именно они определяют основные направления развития на рынке, в частности технологии беспилотного вождения, подключение транспортных средств, автоматизацию в сфере складской логистики, а также предоставление сервисов умной мобильности. В настоящем исследовании представлены актуальные направления развития рынка Автонет и отдельных его сегментов в мире и России, ключевые тенденции, а также ограничения развития рассматриваемого рынка.

Цель данного исследования – анализ развития рынка Автонет и его сегментов по состоянию на 01.01.2025 года. Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.01.2025 года;
- 2) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.01.2025 года;

- 3) провести анализ текущего состояния и перспектив развития международного рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.01.2025 года;
- 4) провести анализ текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года;
- 5) провести анализ деятельности компаний – участников рынка Автонет;
- 6) провести анализ технологий на рынке Автонет по состоянию на 01.01.2025 года;
- 7) провести анализ национального и международного нормативно-правового ландшафта рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года;
- 8) провести анализ программ государственной поддержки на рынке Автонет по состоянию на 01.01.2025 года;
- 9) определить и проанализировать тенденции, барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.01.2025 года.

В ходе проведения исследования был подготовлен обзор текущего состояния и перспектив развития международных рынков телематических транспортных и информационных систем, транспортно-логистических услуг, интеллектуальной городской мобильности, обзор текущего состояния и перспектив развития российского рынка Автонет, в том числе анализ деятельности компаний – участников рынка Автонет, проведен анализ тенденций, рисков и барьеров развития рынка Автонет, подготовлен обзор нормативно-правовых актов, регулирующих деятельности в сфере НТИ Автонет, патентный анализ научных разработок и технологий рынка Автонет, а также программ государственной поддержки на анализируемом рынке по состоянию на 01.01.2025 года.

При проведении исследования использовались первичные и вторичные данные, в том числе статистические и аналитические данные, международные и российские аналитические отчеты и статьи, базы данных патентов. Основными методами, использованными для проведения исследования, явились статистические методы анализа данных, методы группировки и сравнения, а также традиционный анализ.

1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

Международный рынок автомобильной телематики в 2024 году оценивался в 66,49 млрд долларов США и вырастет до 77,33 млрд долларов США в 2025 году. По оценкам экспертов¹, к 2034 году данный рынок должен достичь 306,85 млрд долларов США, продемонстрировав среднегодовой темп роста 16,5 % в анализируемом периоде. На рисунке 1.1 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Отметим, что динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства Polaris Market Research and Consulting.

Рисунок 1.1 – Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

¹ Automotive Telematics Market Size, Share, Trends, Industry Analysis Report: By Channel Type (OEM and Aftermarket), Service (Infotainment & Navigation, Fleet Management, Safety & Security, and Diagnostics), Technology Type, Vehicle Type, and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) – Market Forecast, 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.polarismarket-research.com/industry-analysis/automotive-telematics-market> (дата обращения: 19.03.2025).

Факторами роста рынка, по мнению экспертов, выступают:

- рост популярности подключенных автомобилей по всему миру
- потребители все чаще ищут автомобили, предлагающие множество расширенных функций, таких как удаленная диагностика, профилактическое обслуживание и мониторинг в реальном времени;
- достижения в области развития технологий 5G расширяют возможности подключенных транспортных средств, обеспечивая более быструю передачу данных и более надежную связь между транспортными средствами и инфраструктурой, что способствует развитию рынка телематических систем;
- рост спроса на улучшенные функции безопасности и удобства, например, навигация в реальном времени, удаленная диагностика и отслеживание транспортных средств;
- развитие технологий автономного вождения и рост рынка автономных транспортных средств за счет интеграции телематических систем с системами автономных транспортных средств, поскольку автономные транспортные средства в значительной степени используют телематические решения для передачи данных в реальном времени между транспортными средствами и их окружением для обеспечения безопасности, навигации и принятия решений;
- рост использования электромобилей;
- нормативная поддержка развития стандартов безопасности транспортных средств и охраны окружающей среды, стимулирующие включению функций безопасности в новые транспортные средства.

Сегмент OEM занимает большую долю рынка телематических систем, что обусловлено растущей интеграцией телематики непосредственно в транспортные средства в процессе производства. Этот сегмент выигрывает от растущего спроса на подключенные и автономные транспортные средства, где телематика считается необходимой для повышения функциональности, безопасности и пользовательского опыта. OEM-производители вкладывают значительные средства в развитие телематических систем, чтобы удовлетворить ожидания потребителей в отношении таких функций, как навигация в реальном времени, удаленная диагностика и ADAS. Кроме того, нормативная поддержка стандартов безопасности и контроль выбросов

побуждает OEM-производителей включать телематические системы в стандартные предложения транспортных средств².

В разрезе географических регионов отметим, что Северная Америка занимает самую большую долю рынка телематических систем, в первую очередь, из-за высокого уровня внедрения передовых технологий, сильного присутствия крупных автопроизводителей и растущего спроса на подключенные и автономные транспортные средства в регионе. США, в частности, являются лидером в интеграции телематических систем, что обусловлено предпочтениями потребителей в отношении безопасности, удобства и использования развлекательных функций, а также нормативной поддержкой подключения и безопасности транспортных средств. Кроме того, сильная инфраструктура региона для сетей 5G и достижения в области технологий автономного вождения вносят значительный вклад в рост рынка. Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион также являются заметными рынками, обусловленными нормативными требованиями и быстрым развитием электрических и автономных транспортных средств. Однако Северная Америка остается доминирующим игроком благодаря своей устоявшейся автомобильной промышленности и технологическим достижениям.

Европа занимает значительное положение на мировом рынке автомобильной телематики, что обусловлено строгими нормативными требованиями к безопасности транспортных средств, контролю выбросов и спросом на подключенные транспортные средства. Регламенты Европейского союза, продвигающие функции безопасности транспортных средств, такие как eCall и усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), ускорили внедрение телематических технологий в новые транспортные средства. Кроме того, в регионе находятся несколько ведущих производителей автомобилей, таких как Volkswagen, BMW и Daimler, которые все чаще интегрируют телематические системы в свои транспортные средства. Растущий спрос на электромобили и рост технологий автономного вождения дополнительно способствуют расширению рынка автомобильной телематики в Европе, поскольку эти достижения требуют надежных

² Automotive Telematics Market Size, Share, Trends, Industry Analysis Report: By Channel Type (OEM and Aftermarket), Service (Infotainment & Navigation, Fleet Management, Safety & Security, and Diagnostics), Technology Type, Vehicle Type, and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) – Market Forecast, 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.polarismarket-research.com/industry-analysis/automotive-telematics-market> (дата обращения: 19.03.2025).

телематических решений для управления транспортными средствами, навигации и безопасности.

Азиатско-Тихоокеанский рынок автомобильной телематики быстро растет благодаря сильному присутствию ключевых автопроизводителей, особенно в таких странах, как Япония, Китай и Южная Корея. В регионе наблюдаются значительные инвестиции в разработку подключенных и автономных транспортных средств, при этом правительства таких стран, как Китай, оказывают существенную поддержку инициативам в области интеллектуального транспорта. Растущее внедрение электромобилей в регионе также стимулирует спрос на усовершенствованные телематические системы для управления производительностью транспортных средств, энергопотреблением и обслуживанием. Кроме того, растущее внимание к управлению автопарком и логистике в таких странах, как Индия и Китай, стимулирует расширение телематических услуг, особенно в секторе коммерческого транспорта.

С точки зрения конкуренции рынок автомобильной телематики очень динамичен, и ключевые игроки сосредоточены на стратегическом партнерстве, технологических достижениях и диверсификации продукции для получения конкурентного преимущества. Такие компании, как Continental и Bosch, тесно сотрудничают с автопроизводителями для интеграции телематических систем в автомобили на уровне OEM. Однако другие игроки, такие как Geotab, развиваются благодаря растущему спросу на решения для управления автопарком. Кроме того, такие игроки, как Garmin и TomTom, сосредоточены на предоставлении навигационных и информационно-развлекательных решений, которые обслуживают как OEM-производителей, так и вторичный рынок. По мере роста спроса на подключенные и автономные автомобили компании также изучают возможности расширения своих портфелей за счет включения усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и телематических платформ, которые поддерживают автономное вождение.

Конкурентная среда меняется, поскольку компании работают над повышением ценностного предложения своих телематических решений. По мере того, как рынок движется в сторону большей подключенности транспортных средств, ожидается, что достижения в области 5G, искусственного интеллекта и облачных вычислений будут играть важную роль в формировании конкуренции. Игроки также

стремятся использовать возможности на развивающихся рынках, где спрос на подключенные транспортные средства и услуги по управлению автопарком быстро растет. Сотрудничество между поставщиками телематических услуг и производителями автомобилей, а также акцент на услугах, управляемых данными, ожидается, что определит будущую конкуренцию на рынке. Поскольку нормативное давление и предпочтения потребителей подталкивают к большему количеству функций безопасности и подключения, компании, которые могут предоставлять экономически эффективные, надежные и инновационные телематические решения, вероятно, будут успешны на рынке телематических решений.

Британская компания WF Telematics предлагает решения по отслеживанию транспортных средств и активов для предприятий, стремящихся к эффективному управлению автопарком и мониторингу активов³. Система слежения за транспортными средствами обеспечивает круглосуточную видимость в режиме реального времени, поддерживается опциями самостоятельной установки и установки инженером, при этом минимальный размер автопарка не требуется. Платформа включает в себя геозонирование, мониторинг поведения водителя, составление маршрутов, а также интегрированные или отдельные камеры, доступные через приборную панель и мобильное приложение. Для отслеживания активов компания предлагает небольшие дискретные устройства с долговечными батареями, рассчитанными на срок до пяти лет, водонепроницаемыми характеристиками и оповещениями о местонахождении для надежности в уличных условиях. Кроме того, компания предлагает одобренные страховой компанией системы слежения за транспортными средствами с сертификатами Thatcham S5 и S7, отвечающие требованиям страховщиков, и предлагает установку по всей стране с приоритетным реагированием полиции.

Британская компания Leap Business Solutions предлагает решения для отслеживания транспортных средств, телематики автопарка, управления активами и автомобильных камер. Ее продукт, Leap Telematics, предлагает определение местоположения транспортных

³ Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsij-razvitija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

средств в режиме реального времени, мониторинг работы водителей, панели управления, индивидуальные отчеты и комплексные оповещения. Эти функции доступны через веб-платформу и мобильное приложение. Они включают в себя повторы поездок, геозонирование и мониторинг поведения водителя для повышения эффективности и безопасности автопарка. Стартап также предлагает Leap EasyTrack, решение для отслеживания транспортных средств, которое позволяет быстро и легко установить его самостоятельно, что упрощает перемещение между машинами без простоя.

Для визуального мониторинга Leap View предлагает системы с одной или несколькими камерами, которые интегрируются с системой слежения за автомобилем и позволяют хранить видеоматериалы на защищенных от взлома локальных SD-картах или получать доступ к ним через телематический портал.

Ключевые игроки мирового рынка телематических транспортных и информационных систем представлены в таблице А.1 Приложения А.

Рассмотрим основные сегменты рынка телематических транспортных и информационных систем подробнее:

- сегмент навигационно-спутниковых систем;
- сегмент автономных автомобилей;
- сегмент подключенных автотранспортных средств;
- сегмент ADAS-систем.

В последние годы объем рынка навигационных спутниковых систем быстро вырос. Ожидается продолжение роста рынка с 243,44 млрд долларов США в 2024 году до 272,95 млрд долларов США в 2025 году при совокупном годовом темпе роста 12,1 %⁴. Кроме того, эксперты прогнозируют рост объема рынка навигационных спутниковых систем до 399,72 млрд долларов США в 2029 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 10,0 %. Далее рынок продолжит расти.

⁴ Navigation Satellite System Global Market Report 2025 – By Component (Devices, Services), By Satellite Technology (Constellations, Satellite-Based Augmentation Systems (SBAS), GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), By Application (Location Based Services (LBS), Automotive And Road, Surveying, Rail, Aviation, Agriculture, Other Applications) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/navigation-satellite-system-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).

На рисунке 1.2 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Отметим, что динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

Рисунок 1.2 – Динамика глобального рынка навигационно-спутниковых систем в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Рост рынка навигационно-спутниковых систем в прогнозируемом периоде обусловлен ростом рынка автономных транспортных средств, появлением спутников следующего поколения, расширением сетей 5G, глобальными инициативами в области связи, управлением стихийными бедствиями и реагированием на чрезвычайные ситуации. Отметим, что крупнейшим регионом на рынке навигационно-спутниковых систем в 2024 году был Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено объемом рынка и развитием новых спутниковых систем в странах Азии, в том числе в Китае.

Объем рынка автономных автомобилей в 2024 году составил 1161,16 млрд долларов США⁵. Ожидается, что рынок продолжит расти и в 2025 году его объем достигнет 1298,47 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 11,8 %. Кроме того,

⁵ Autonomous Cars Global Market Report 2025 – By Automation Level (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5), By Product Type (Semi-Autonomous Vehicles, Fully-Autonomous Vehicles), By Application (Civil, Robo Taxi, Offline Taxis, Ride Hail And Ride Sharing, Other Applications) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/autonomous-cars-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).

прогнозируется рост рынка до 2072,41 млрд долларов США к 2029 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 12,4 %. Далее рынок продолжит расти.

На рисунке 1.3 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Отметим, что динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

Рисунок 1.3 – Динамика глобального рынка автономных автомобилей в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

По оценкам экспертов, Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим регионом на рынке автономных автомобилей в 2024 году. Западная Европа была вторым по величине регионом в доле рынка автономных автомобилей.

Рост рынка в прогнозируемый период, по мнению экспертов, обусловлен ростом инвестиций в НИОКР для беспилотных автомобилей, правительственных инициатив, направленных на развитие рынка, ростом спроса на электромобили, ростом обеспокоенности по поводу безопасности транспортных средств и ростом урбанизации.

При этом рост развития умных городов является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка автономных автомобилей. Электроавтономные автомобили помогают снизить загрязнение воздуха в умных городах, а также помогают бороться с изменением климата. Используя беспилотные автомобили, можно сократить количество

дорожно-транспортных происшествий на 90 %, что значительно повысит безопасность дорог. Несколько стран, таких как Мексика, Канада и США, развертывают цифровую инфраструктуру для содействия связи между транспортными средствами и сетями для сбора важной информации, тем самым уменьшая заторы на дорогах и повышая безопасность дорожного движения.

Полностью автоматизированные транспортные средства являются ключевой тенденцией на рынке автономных автомобилей. Сейчас эти транспортные средства разрабатываются для использования в качестве роботакси, например, компанией Waymo.

В 2024 году Renault Group, французский производитель автомобилей, представил автономные транспортные средства 4-го уровня для общественного транспорта. Эти шаттлы будут функционировать автономно в определенных областях, бесшовно интегрируясь с существующими сетями общественного транспорта. Используя передовую ИИ, картографию высокой четкости и сенсорную технологию, эти транспортные средства будут самостоятельно перемещаться в сложных условиях, уделяя приоритетное внимание безопасности и надежности. Эта инициатива направлена на улучшение городской мобильности и может также использоваться для грузовых перевозок и оказания неотложной медицинской помощи.

Способность современной автоматики управлять транспортными средствами без вмешательства человека ограничена рядом условий, и скорость движения является одним из них. В 2024 году компании Mercedes-Benz удалось поднять предел скорости при движении в автоматическом режиме с 60 до 95 км/ч, сняв требование на применение автопилота третьего уровня только в условиях городских пробок⁶.

Кроме того, автопилот третьего уровня по классификации SAE в исполнении Mercedes-Benz подразумевает, что водителю нет нужды при активации данной функции постоянно следить за дорогой или держать руки на руле. Ему и ранее дозволено было при движении в пробках откинуться для отдыха, играть на бортовом компьютере или просматривать видео. К концу 2024 года Mercedes-Benz должен был завершить испытания новой версии Drive Pilot. После одобрения со

⁶ Mercedes-Benz разогнал свой автопилот третьего уровня до 95 км/ч [Электронный ресурс]. – URL: <https://3dnews.ru/1111375/mercedesbenz-razognal-svoy-avtopilot-tretego-urovnya-do-95-kmch?from=related-grid&from-source=1110766> (дата обращения: 19.03.2025).

стороны властей такое обновление начнёт распространяться на клиентских машинах в начале 2025 года. К концу десятилетия Mercedes-Benz стремится поднять скорость движения на автопилоте до 130 км/ч.

Сингапурский стартап EVIE Autonomous разрабатывает электрические автономные шаттлы для доставки грузов «на последнюю милю», пассажирских перевозок, сельского хозяйства и грузоперевозок. Ассортимент продукции включает в себя электрическое модульное шасси, стандартный автономный шаттл и капсулы для других применений. В этих капсулах используются алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для восприятия в реальном времени и адаптивного принятия решений. Технология стартапа позволяет адаптировать эти капсулы к различным отраслям, повышая эффективность и безопасность перевозки людей и грузов⁷.

Вьетнамский стартап Phenika-X создает автономные электромобили с искусственным интеллектом и мультисенсорной технологией для безопасного транспорта. Система использует функциональные модули, объединяющие LiDAR, радар, камеры и ультразвуковые датчики для восприятия окружающей обстановки, анализа трафика и эффективной навигации. По 5G-соединению данные передаются на удаленную станцию управления, что позволяет операторам контролировать ситуацию и вмешиваться в нее при необходимости. В архитектуру автомобиля входит система 3D-картографии, которая объединяет данные GPS и IMU с цифровыми картами для определения точного местоположения и планирования оптимальных маршрутов. Лидар, расположенный спереди, сканирует дорогу для обнаружения объектов, отслеживания пешеходов и реагирования на движение для повышения безопасности.

Согласно новым данным Департамента транспортных средств штата Калифорнии, США, технологические компании, разрабатывающие технологии беспилотных автомобилей, приостановили испытания на дорогах общего пользования. Агентство сообщило, что в 2024 году было зарегистрировано в общей сложности 4,5 млн миль испытаний автономных транспортных средств, что на 50 % меньше, чем в предыдущем году. Сейчас только шесть компаний получили

⁷ Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsij-razvitija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

одобрение на тестирование беспилотных автомобилей, и только три (Mercedes-Benz, Nuro и Waymo) имеют разрешения на коммерческие операции. Такой спад эксперты связывают с сокращением инвестиций⁸. В частности, компания General Motors приняла решение прекратить инвестиции в проект беспилотного такси Cruise, чтобы сосредоточиться на разработке автопилота для личного транспорта⁹.

В 2024 году одной из крупных сделок и инвестиций в сфере беспилотного транспорта стала инвестиция компании Hyundai размером почти \$1 млрд в проект Motional. Эта инвестиция даст автопроизводителю контрольный пакет акций, а стартапу по производству беспилотных автомобилей — необходимый капитал для продолжения работы¹⁰. Корейский автопроизводитель инвестировал \$475 млн непосредственно в Motional в рамках сделки, включающей выкуп партнера по совместному предприятию Aptiv. Еще \$448 млн потрачено на покупку 11 % доли Aptiv в капитале Motional.

В 2024 году объем мирового рынка подключенных автомобилей достиг 91,38 млрд долларов США¹¹, ожидается, что в 2025 году размер объем составит 105,13 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 15,0 %. Эксперты прогнозируют рост рынка до 191,43 млрд долларов США к 2029 году с темпами роста (CAGR) 16,2 % в анализируемом периоде. Далее рынок продолжит расти.

На рисунке 1.4 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Отметим, что динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

⁸ Тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии сократилось на 50%. Почему? [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/transport/1787356-testirovanie-bespilotnyh-avtomobilei-v-kalifornii-sokratilos-na-50-pochemu> (дата обращения: 19.03.2025).

⁹ General Motors сворачивает проект беспилотного такси из-за убытков [Электронный ресурс]. – URL: <https://tengrinews.kz/electromobiles/general-motors-svorachivaet-proekt-bespilotnogo-taksi-iz-za-556581/> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁰ Hyundai потратит около \$1 млрд на поддержание стартапа по беспилотному вождению Motional [Электронный ресурс]. – URL: <https://incruussia.ru/news/hyundai-potratit-okolo-1-mlrd-na-podderzhanie-startapa-po-bespilotnomu-vozhdeniyu-motional/> (дата обращения: 19.03.2025).

¹¹ Connected Cars Global Market Report 2025 – By Product Type (Embedded, Tethered, Integrated), By Application (Navigation, Infotainment, Telematics, Combination), By Services (Driver Assistance, Safety and Well-Being, Entertainment, Vehicle Management, Mobility Management, Other Services) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/connected-cars-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 1.4 – Динамика глобального рынка подключенных автомобилей в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Азиатско-Тихоокеанский регион, по оценкам экспертов, стал крупнейшим регионом по доле рынка подключенных автомобилей в 2024 году. Западная Европа была вторым по величине регионом на мировом рынке подключенных автомобилей.

Рост подключенных автомобилей в прогнозируемом периоде эксперты связывают с ростом населения мира, появлением таких технологий, как 5G и развитием ИИ, ростом проникновения Интернета и Интернета вещей (IoT), а также ростом спроса на интеллектуальные решения в сфере мобильности.

Отметим, что автономные автомобили стимулируют развитие рынка подключенных транспортных средств. Это обусловлено тем, что подключенные автомобили служат важной основой для разработки и эксплуатации автономных транспортных средств, поскольку облегчают обмен данными, улучшают навигацию, повышают безопасность и обеспечивают необходимую поддержку и инфраструктуру для эффективного и безопасного вождения на дороге.

Индийский стартап ThinkSeed разрабатывает промежуточные решения, которые расширяют возможности подключения смартфонов к автомобилям для обеспечения безопасного доступа и информационно-развлекательной системы¹². Ее продукт, THINKey, превращает

¹² Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsijj-razvitija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

смартфоны в цифровые ключи, позволяющие пользователям блокировать, разблокировать и заводить свои автомобили. THINKey работает на основе безопасной архитектуры с использованием анклавов в телефоне, автомобиле и облаке, придерживаясь стандарта цифровых ключей, разработанного Консорциумом автомобильной связи. Кроме того, компания предлагает информационно-развлекательные решения с подключаемыми SDK и готовыми к сертификации приложениями для зеркалирования телефона и мультимедийных функций. Это облегчает интеграцию Apple CarPlay, Google Android Auto и потокового мультимедиа в информационно-развлекательные системы.

Французский стартап Airnity предлагает платформу сотовой связи для автопромышленности, чтобы улучшить работу подключенных автомобилей. Он создает полноценную систему MVNO, предназначенную для подключения подключенных автомобилей Connectivity 2.0. Глобальная распределенная мультиоблачная сетевая платформа стартапа решает местные технические, эксплуатационные и нормативные проблемы, обеспечивая OEM-производителям авто более интеллектуальные и экономически эффективные подключенные сервисы.

Объем рынка передовых систем помощи водителю составил 43,03 млрд долларов США в 2024 году, ожидается, что рынок вырастет до 50,13 млрд долларов США в 2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 16,5 %¹³. Аналитики прогнозируют высокие темпы роста рынка в ближайшие годы, ожидается, что объем рынка составит 91,37 млрд долларов США в 2029 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 16,2 %. Далее рынок продолжит расти.

На рисунке 1.5 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Отметим, что динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

¹³ Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Global Market Report 2025 – By System Type (Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Drowsiness Monitor System, Intelligent Parking Assist System (IPAS), Adaptive Cruise Control System, Blind Spot Object Detection System, Lane Departure Warning System, Adaptive Front-lighting System, Other System Types), By Offering (Hardware, Software), By Vehicle Type (Passenger Car, Light Commercial Vehicle, Buses, Trucks) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/advanced-driver-assistance-systems-adas-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 1.5 – Динамика глобального рынка передовых систем помощи водителю в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

По оценкам экспертов, в региональном разрезе Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке ADAS в 2024 году. При этом ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемом периоде.

Рост рынка передовых систем помощи водителю в прогнозируемом периоде обусловлен, в первую очередь, ростом спроса на транспортные средства высокой степени автономности, потребностью в точной и эффективной диагностике проблем для сокращения времени и затрат на ремонт, ростом инвестиций в ИИ для ADAS, интеграцией связи v2x.

Как и для рынка подключенных транспортных средств, сегмент автономных автомобилей является драйвером роста рынка передовых систем помощи водителю. Автономные транспортные средства используют усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS) для экстренного торможения и мониторинга слепых зон для обеспечения безопасности пассажиров и пешеходов.

Технологические достижения являются ключевой тенденцией рынка ADAS. Крупные компании сосредоточены на разработке новых технологических решений для укрепления своих позиций за счет внедрения технологий следующего поколения в свои продукты, такие как слияние данных, встроенное зрение, HMI, программная инфраструктура и Autosar. Еще одним актуальным направлением

развития рынка выступают системы безопасности транспортных средств для повышения безопасности коммерческих транспортных средств за счет снижения риска аварий и обеспечения соответствия мировым нормам безопасности.

Отметим, что в апреле 2024 года Microchip Technology Inc., американский производитель микроконтроллеров, смешанных сигналов, аналоговых и Flash-IP, приобрела VSI Co. Ltd. за нераскрытую сумму. Это приобретение добавляет технологию ASA Motion Link от VSI в портфель автомобильных сетей Microchip, позволяя создавать программно-определяемые автомобили следующего поколения. Интеграция направлена на поддержку растущего спроса на усовершенствованные решения для подключения на рынке ADAS.

Американская компания Aviva Links создает решения для автомобильной связи, включающие мультигигабитный Ethernet и полупроводниковые продукты ASA Motion Link (ASA-ML) для систем ADAS. Технология компании обеспечивает сверхвысокую пропускную способность передачи видео и данных от датчиков к процессорам с ультранизкой задержкой. Для этого используются передовые системы-на-чипе (SoC), в которых интегрированы аналоговые и цифровые алгоритмы обработки сигналов (DSP). Ethernet-продукты компании поддерживают точную синхронизацию времени с помощью протокола точного времени 802.1AS (дPTP) для обеспечения надежной связи в чувствительных ко времени приложениях¹⁴.

Индийский стартап Starkenn разрабатывает ADAS на базе искусственного интеллекта для повышения безопасности автомобилей и снижения аварийности на дорогах. В набор ее продуктов входит система предупреждения столкновений Starkenn Safe, которая использует радар для обнаружения препятствий и предупреждения водителей о возможных столкновениях. Starkenn Brake Safe, система смягчения последствий столкновения, обеспечивает автоматическое экстренное торможение в критических ситуациях. Кроме того, Starkenn Attention — это система мониторинга водителя, которая с помощью системы технического зрения в салоне и искусственного интеллекта отслеживает поведение водителя и в режиме реального времени выдает предупреждения о сонливости или рассеянности.

¹⁴ Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsijj-razvitiija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

Stark-I, телематическая система управления автопарком, предоставляет аналитику о местоположении автомобиля, данных о поездках и поведении водителя.

Автопроизводитель BMW при помощи платформы Neue Klasse («Новый класс») намеревается построить линейку новых моделей с различными силовыми установками. Новая серия программно-определяемых автомобилей получит Superbrains¹⁵ – «супермозги» в виде четырех высокопроизводительных компьютеров, которые будут мониторить ключевые системы, включая информационно-развлекательный комплекс, ассистенты вождения, ездовые настройки, климат-контроль и другие. В автоконцерне заявили, что суммарная вычислительная мощность «супермозгов» в 20 с лишним раз будет превышать электронику нынешнего поколения. Одним из преимуществ новой цифровой системы в BMW называют упрощенную схему проводки, речь идет о том, что общая протяженность используемых проводов сократится на 600 м в сравнении с современными автомобилями, а их масса – на 30 %. В итоге сформируется единый поток данных.

На основе проведенного анализа можно заключить, что глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста, что обусловлено активным развитием и внедрением новых технологий в ключевых сегментах рынка – на рынке автономных автомобилей, подключенных автомобилей, ADAS. Главным драйвером развития для всех сегментов выступает востребованность обеспечения безопасности движения, что актуально как для водителей личных транспортных средств, так и для коммерческих компаний, занимающихся перевозками, и в рамках государственной политики развитых стран, что подтверждается в том числе нормативно-правовым регулированием требований и внедрением новых нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемый рынок.

¹⁵ Ноу-хау: 4 инновационных компьютера возведут вождение авто в ранг высшего пилотажа [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.zr.ru/content/news/966834-nou-khau-4-innovatsionnykh-komp/> (дата обращения: 19.03.2025).

2. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

Международный рынок логистики в 2024 году достиг почти 11,26 трлн долларов США¹⁶. Ожидается, что в дальнейшем рынок логистики будет расти со среднегодовыми темпами 6,3 % в период с 2025 по 2034 год и достигнет стоимости почти 20,74 трлн долларов США к 2034 году.

На рисунке 2.1 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства Expert Market Research.

Рисунок 2.1 – Динамика глобального рынка логистики в 2023–2030 гг., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

¹⁶ Global Logistics Market Size and Share Outlook – Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.expertmarketresearch.com/reports/logistics-market> (дата обращения: 19.03.2025).

К факторам роста рынка логистических услуг эксперты относят:

- рост сферы электронной коммерции, чему способствует удобство и более выгодные цены. В дополнение к этому, платформы электронной коммерции предлагают простую политику возврата и возмещения, что привело к увеличению спроса на процессы обратной логистики с гибкими услугами, такими как средства отслеживания;
- технологические достижения, в частности управление цепочками поставок на основе ИИ, внедрение биометрии и т.п.;
- глобализация, развитие новых международных торговых отношений и как результат упрощение процедур международной торговли, одним из ярких примеров является компания Alibaba;
- инициативы в области устойчивого развития, принимаемые логистическими компаниями по всему миру, в частности спрос на «зеленую» логистику, которая обеспечивает устойчивые варианты транспортировки;
- развитие инфраструктуры, поддерживаемое государственными инвестициями в транспортные сети.

Как отмечают эксперты, автоматизация и искусственный интеллект поддерживают рост логистической отрасли за счет оптимизации операций, повышения эффективности, снижения затрат и удовлетворения потребностей все более сложной глобальной цепочки поставок, являясь одним из ключевых драйверов роста рынка. Такие компании, как Amazon, используют роботов с искусственным интеллектом на своих складах, что не только повышает эффективность работы, но и улучшает общее качество обслуживания клиентов за счет более быстрой и точной доставки. Ожидается, что к 2025 году автоматизация складов и развитие робототехники позволят повысить производительность на 25–70 % и снизят эксплуатационные расходы на 20–40 %.

Несмотря на многообещающий рост и достижения на глобальном рынке логистики, ряд проблем по-прежнему сдерживает его развитие. Во многих развивающихся странах плохая инфраструктура, в частности плохие дороги, что остается серьезным препятствием для повышения эффективности логистических операций. В странах Африки и некоторых частях Азии логистические компании сталкиваются со значительными задержками из-за плохой дорожной сети и

неразвитости портовых мощностей, что приводит к более высоким эксплуатационным расходам и отрицательно влияет на динамику и тенденции рынка логистики.

Сегодня регион Северной Америки доминирует на рынке логистики, что обусловлено сильной экономикой, обширной производственной деятельностью и развитым сектором электронной коммерции. Североамериканские компании являются лидерами в интеграции автоматизации и ИИ в логистику. UPS, FedEx и Amazon вложили значительные средства в ИИ и автоматизацию для оптимизации цепочек поставок. Система ORION от UPS помогает оптимизировать маршруты доставки, экономя 10 млн галлонов топлива ежегодно.

Однако Азиатско-Тихоокеанский регион является быстрорастущим рынком. В частности, Китай с его обширной производственной базой и бурно развивающейся индустрией электронной коммерции выделяется как ключевой игрок на рынке логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие рынки, как Япония, Индия и страны Юго-Восточной Азии, также наблюдают рост торговой активности, что создает всплеск спроса на логистические услуги.

Развиваются и партнерства на рынке логистики. В феврале 2024 года компания J.V. Hunt Transport Services Inc. объявила о многолетнем интермодальном сервисном соглашении с компанией Walmart. Это партнерство направлено на повышение эффективности и надежности логистических операций Walmart за счет использования опыта J.V. Hunt в интермодальных перевозках и управлении цепочками поставок.

Ключевые игроки мирового рынка интеллектуальной городской мобильности представлены в таблице А.3 Приложения А.

Рассмотрим также текущее состояние и перспективы развития отдельных сегментов рынка транспортно-логистических услуг, а именно:

- сегмент складской логистики, включая ее автоматизацию;
- сегмент автономных коммерческих автомобилей.

В 2024 году объем мирового рынка складской логистики достиг 523,81 млрд долларов США. Согласно исследованию аналитического

агентства IMARC Group¹⁷, ожидается, что к 2033 году рынок достигнет 716,11 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 3,52 % в течение 2025–2033 гг.

На рисунке 2.2 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства IMARC Group.

Рисунок 2.2 – Динамика глобального рынка складской логистики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Рынок складирования и хранения обусловлен множеством факторов, включая рост сектора электронной коммерции, оптимизацию цепочки поставок и растущую зависимость от услуг сторонних логистических компаний (3PL). Рост онлайн торговли, доставки в тот же день и многоканальной дистрибуции значительно увеличили спрос на центры выполнения заказов и распределительные хабы. Кроме того, урбанизация и индустриализация стимулируют потребность в стратегически расположенных складах вблизи ключевых транспортных сетей. Растущий спрос на решения для холодного хранения в пищевой, фармацевтической и биотехнологической промышленно-

¹⁷ Warehousing and Storage Market Size, Share, Trends, and Forecast by Type of Warehouses, Ownership, End-Use, and Region, 2025-2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/warehousing-and-storage-market> (дата обращения: 19.03.2025).

сти является еще одним ключевым фактором. Кроме того, технологические достижения, такие как автоматизация, робототехника и интеллектуальное складирование, повышают эффективность работы складских помещений. Инициативы в области устойчивого развития, включая зеленые склады и энергоэффективные решения для хранения, также формируют рыночные тенденции, поскольку компании стремятся сократить расходы и повысить свою экологическую ответственность.

В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось более 54,5 % рынка складской логистики. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается динамичная трансформация складирования и хранения, вызванная быстрым расширением обрабатывающей промышленности. По данным India Brand Equity Foundation, к 2025–2026 годам объем промышленного производства Индии должен достичь 1 трлн долларов США. Рост масштабного промышленного производства, обусловленный потребительскими товарами, автомобилестроением, электроникой и тяжелым машиностроением, увеличивает спрос на обширные складские помещения с эффективным управлением цепочками поставок. Переход производственного сектора к производству «точно вовремя» и методам бережливого управления запасами усилил необходимость в стратегически расположенных складах вблизи промышленных зон и крупных транспортных узлов. Передовые решения для складирования, включая высокоплотные стеллажи, автоматизацию и отслеживание запасов на основе ИИ, становятся стандартом для поддержки оптимизированных производственных процессов. Растущая сложность цепочек поставок, наряду с ростом трансграничной торговли, побуждает инвестировать в мультимодальные логистические центры для бесшовной интеграции хранения и транспортировки.

В последние годы объем рынка автоматизации складов демонстрирует значительный рост. Ожидается, что рынок вырастет с 21,42 млрд долларов США в 2024 году до 24,09 млрд долларов США в 2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 12,4 %¹⁸. Экспертами прогнозируется наращивание темпов роста рынка, так к 2029

¹⁸ Warehouse Automation Global Market Report 2025 – By Type (Conveyor/Sortation Systems, Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS), Mobile Robots, Warehouse Management Systems (WMS), Automatic Identification and Data Capture (AIDC)), By Component (Hardware, Software), By Function (Inbound, Picking, Outbound), By End User (General Merchandise, Healthcare, FMCG/Non-durable Goods, Other End Users) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL:

году рынок достигнет 42,25 млрд долларов США, продемонстрировав совокупный годовой темп роста (CAGR) на уровне 15,1 %.

На рисунке 2.3 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

Рисунок 2.3 – Динамика глобального рынка автоматизации складов в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

По оценкам экспертов, Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке автоматизации складов в 2024 году. При этом ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемом периоде.

Рост рынка автоматизации складов в прогнозируемом периоде обусловлен ростом объемов доставки в тот же день и по требованию, необходимостью обеспечения устойчивого развития и экологичного складирования, а также центров микрофулфилмента. Одним из наиболее значимых драйверов роста рынка является интеграция технологий и разработок робототехники. Робототехника – это отрасль технологий, которая занимается проектированием, разработ-

кой и эксплуатацией роботов. Система управления складом повышает эффективность складов, управляемых роботами, за счет оптимизации отслеживания запасов, выполнения заказов и общей логистики.

Инвестиции в технологии складирования являются ключевой тенденцией, набирающей популярность на рынке автоматизации складов. Компании, работающие в секторе автоматизации складов, все больше инвестируют в разработку и внедрение технологически продвинутых складов и форматов хранения с большими эксплуатационными возможностями и производительностью. Так, в июле 2024 года компания Mytra, американская компания по автоматизации и роботизации складских помещений, объявила о финансировании в размере 78 млн долларов США на решение проблем физического хранения. Она стремится произвести революцию в складской логистике, внедрив высокоплотное решение для автоматизации на основе ИИ для хранения и перемещения материалов. Финансирование направлено на разработку адаптивной 3D-решетчатой системы, которая оптимизирует пространство и повышает эффективность за счет снижения зависимости от традиционных конвейерных систем. Благодаря своей интеллектуальной роботизированной системе Mytra решает сложные проблемы «потока материалов» при умеренных затратах на модернизацию.

Еще одним примером новых разработок и решений на рынке автоматизации складов является бельгийский поставщик решений по автоматизации склада Stow Group, который в сентябре 2024 года запустил решение Movu Robotics. Данное решение предлагает набор передовых технологий для оптимизации складских операций: Movu Atlas повышает плотность хранения поддонов; Movu Escala оптимизирует транспортировку контейнеров; Movu iFollow AMR работает вместе с операторами для перемещения поддонов; Movu Eligo повышает точность подбора заказов. Вместе эти продукты предлагают экосистему автоматизации «включай и работай» для эффективной обработки и хранения запасов в разных отраслях экономики.

Согласно результатам исследования¹⁹, рынок автономных коммерческих автомобилей ожидает рост с 9,73 млрд долларов США в

¹⁹ Autonomous Commercial Vehicle Global Market Report 2025 – By Vehicle (Truck, Trailer, Bus, Other Vehicle Types), By Automation Level (Driver Assistance, Partial Automation, Conditional Automation, High Automation, Full Automation), By Fuel Type (Conventional, Hybrid Vehicle, Electric Vehicle) – Market Size,

2024 году до 11,42 млрд долларов США в 2024 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 17,3 %. Прогнозируется, что рынок продолжит расти со среднегодовым темпом 18,9 % и достигнет 22,84 млрд долларов США к 2029 году.

На рисунке 2.4 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

Рисунок 2.4 – Динамика глобального рынка автономных коммерческих автомобилей в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Рост в прогнозируемом периоде ожидается благодаря продолжающемуся развитию сенсоров и датчиков, машинного обучения и средств связи, дефицитом водителей, регулированием безопасности, экологическими проблемами и необходимости обеспечения роста эффективности цепочек поставок.

Азиатско-Тихоокеанский регион, как отмечают эксперты, был крупнейшим регионом на рынке автономных коммерческих автомобилей в 2024 году. Северная Америка стала вторым по величине регионом на анализируемом рынке.

Увеличение числа правительственных разрешений на тестирование автономных грузовиков на дорогах общего пользования в разных странах стимулирует рост рынка автономных коммерческих транспортных средств. Так, Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) предложил регламент, который позволит компаниям развертывать или тестировать малотоннажные автономные грузовые автомобили или другие транспортные средства для доставки на дорогах общего пользования штата. Согласно регламенту, компании могут тестировать транспортные средства для доставки весом менее 10 001 фунта при наличии одобренного разрешения от DMV. Одобрение правительством тестирования автономных транспортных средств в конечном итоге стимулирует рост спроса на автономные коммерческие транспортные средства в ближайшие годы.

Проведенный анализ текущего состояния и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг, что глобальный рынок находится в стадии зрелости. С одной стороны, рынок отличают высокая конкуренция и вариативность товара, технологическая зрелость рынка, хороший уровень знаний потребителя о характеристиках продукта. С другой стороны, для рынка характерно активное развитие таких технологий, как автоматизация складского хранения и автономные коммерческие автомобили. Данные технологии становятся наиболее актуальными в условиях активного развития сегмента электронной торговли, которое началось в период пандемии, а также роста требований к безопасности организации коммерческих перевозок, в том числе на законодательном уровне. При этом правительства многих государств способствуют развитию рынка путем создания правовых режимов для тестирования разрабатываемых автономных коммерческих автомобилей в реальных условиях, а также развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

3. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

Объем мирового рынка умной мобильности оценивается в 68,5 млрд долларов США в 2024 году. IMARC Group прогнозирует, что к 2033 году рынок достигнет 233,6 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 13,87 % в течение 2025–2033 гг.²⁰

На рисунке 3.1 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства IMARC Group.

Рисунок 3.1 – Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

²⁰ Smart Mobility Market Report by Technology (3G and 4G, Wi-Fi, Global Positioning System (GPS), Radio Frequency Identification (RFID), Embedded System, and Others), Solution (Traffic Management, Parking Management, Mobility Management, and Others), Element (Bike Commuting, Car Sharing, Ride Sharing), and Region 2025-2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/smart-mobility-market> (дата обращения: 19.03.2025).

Драйверами роста рынка умной мобильности, как отмечают эксперты, выступают:

- рост обеспокоенности населения вопросами безопасности окружающей среды, что привело к эскалации внедрения услуг экономики совместного пользования и электронных транспортных средств по всему миру, тем самым благоприятно влияя на рост рынка. При этом традиционные модели собственности уступают место более адаптируемым и эффективным вариантам транспорта;

- постоянный технологический прогресс в транспортном секторе создает позитивные перспективы для рынка, в частности, использование искусственного интеллекта (ИИ), облачных решений и Интернета вещей (IoT);

- быстрая цифровизация и наличие высокоскоростного подключения к Интернету;

- правительственные инициативы по развитию умных городов;

- быстрая урбанизация, создает потребность в эффективных транспортных решениях для уменьшения заторов, загрязнения и проблем доступности транспорта.

Ключевые игроки мирового рынка интеллектуальной городской мобильности представлены в таблице Г.3 Приложения Г.

Рынок интеллектуальной мобильности включает несколько значимых сегментов, в числе которых:

- сегмент услуги как мобильности;

- сегмент общественного транспорта;

- сегмент шеринговых сервисов на транспорте, в том числе каршеринг, кикшеринг, байкшеринг, райдшеринг;

- сегмент услуг такси, включая роботакси.

В 2024 году объем мирового рынка мобильности как услуги достиг 221,33 млрд долларов США²¹. Ожидается, что в период с 2025 по 2033 год рынок будет расти со среднегодовыми темпами 17,50 %, достигнув к 2033 году объема 945,72 млрд долларов США.

На рисунке 3.2 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства Expert Market Research.

²¹ Global Mobility as a Service Market Report and Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.expertmarketresearch.com/reports/mobility-as-a-service-market> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 3.2 – Динамика глобального рынка мобильности как услуги в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Expert Market Research)

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самую большую долю рынка МaaS из-за присутствия ряда крупных игроков на рынке, роста численности населения и роста располагаемого дохода населения. Такие страны, как Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея и Индия, особенно готовы к расширению МaaS. Предлагаемые правительствами нескольких стран инвестиции в улучшение городского транспорта, управления дорожным движением и интеллектуальной транспортной инфраструктуры, вероятно, будут способствовать еще большему развитию рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ключевые факторы, способствующие росту глобального рынка мобильности как услуги (МaaS), включают в себя растущее использование автономных автомобилей и электромобилей, интеграцию больших данных для улучшения предложений МaaS, развитие умных городов, улучшение инфраструктуры 4G/5G и проникновение смартфонов во все сферы жизни.

Более того, акцент на сокращении выбросов углерода и продвижении «зеленых» транспортных альтернатив стимулирует развитие рынка МaaS, что соответствует глобальным целям и инициативам в области устойчивого развития. Такие компании, как Moovit и MaaS Global, включают электромобили в свои услуги, способствуя сокращению выбросов углерода в городских районах.

Одним из примеров развития сервисов мобильности как услуги является приобретение в апреле 2024 года компании MaaS Global и

ее мобильного приложения Whim компанией umob. Приобретение umob, ведущим поставщиком мобильности, направлено на продолжение расширения решений Whim и MaaS, таких как подписка на общественный транспорт, такси и арендуемые автомобили по всей Европе и за ее пределами.

Кроме того, растущее внимание к интеллектуальному городскому планированию, решениям для устойчивой мобильности и цифровой связи способствует интеграции систем MaaS в более широкую городскую транспортную экосистему. Так, город Хельсинки, Финляндия, внедрил комплексную систему MaaS, интегрировав общественный транспорт, прокат велосипедов и прокат автомобилей в единую платформу. Такие инициативы умного города, по мнению экспертов, играют ключевую роль в стимулировании роста рынка мобильности как услуги.

Объем мирового рынка общественного транспорта достиг 261,5 млрд долларов США в 2024 году. IMARC Group прогнозирует, что к 2033 году рынок достигнет 425,9 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 5,57 % в течение 2025–2033 гг.²²

На рисунке 3.3 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства IMARC Group.

Рисунок 3.3 – Динамика глобального рынка общественного транспорта в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

²² Public Transportation Market Report by Mode Type (Road, Rail, and Others), Booking Channel (Online, Offline), and Region 2025-2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarigroup.com/public-transportation-market> (дата обращения: 19.03.2025).

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым большим регионом по доле в общем объеме рынка общественного транспорта в анализируемом периоде. Этому способствуют быстрая урбанизация в первую очередь в Китае и Индии, что привело к увеличению плотности населения и заторов в городах. Кроме того, правительственные инициативы и инвестиции в развитие инфраструктуры, в частности системы метро и легкорельсового транспорта, значительно улучшили сети общественного транспорта.

Растущая обеспокоенность вопросами изменения климата и необходимости сокращения выбросов углерода увеличила спрос на устойчивые варианты транспорта. Дополнительно, общественный транспорт часто более экономически эффективен по сравнению с владением и обслуживанием личного транспортного средства. Он предоставляет доступное средство передвижения для людей, которые не могут позволить себе автомобиль или предпочитают не нести расходы, связанные с владением частным транспортным средством. Кроме того, рост населения в городских районах приводит к заторам и проблемам с мобильностью. Общественный транспорт предлагает решение, эффективно перемещая большое количество людей, уменьшая заторы на дорогах и решая проблему ограниченного парковочного пространства.

В соответствии с этим государственная политика по всему миру активно продвигает общественный транспорт в рамках своих целей устойчивого развития. Правительства инвестируют в инфраструктуру, предлагают субсидии и вводят политику, поощряющую использование общественного транспорта. А современные технологии такие, как отслеживание движение транспортных средств в реальном времени, мобильные системы продажи билетов и цифровые платежи улучшили общий пользовательский опыт и сделали общественный транспорт более доступным и удобным для широкого круга пользователей.

Мировой рынок шеринговых сервисов на транспорте в 2024 году оценивается в 131,96 млрд долларов США и ожидается, что он вырастет до 157,02 млрд долларов США в 2025 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 19,0 %²³. Прогнозируется, что в бли-

²³ Ride Sharing Global Market Report 2025 – By Type (Car Sharing, E-Hailing, Car Rental, Station-Based Mobility), By Membership type (Fixed Ridesharing, Corporate Ridesharing, Dynamic Ridesharing), By Target Audience (Corporate, Families, Daily Commuters, Other Target Audiences), By Business Model (P2P, B2B,

жайшие несколько лет размер рынка совместного использования поездок будет расти в геометрической прогрессии. В 2029 году ожидается, что объем рынка составит 341,1 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 21,4 %.

На рисунке 3.4 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства The Business Research Company.

Рисунок 3.4 – Динамика глобального рынка шеринговых сервисов на транспорте в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: The Business Research Company)

Рост рынка в прогнозируемом периоде обусловлен усилением требований безопасности, достижениями в области высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств, стремлением компаний и городов к устойчивому развитию и реализацией экологических инициатив, расширением деятельности в недостаточно обслуживаемых и сельских районах, динамической оптимизацией ценообразования. При этом Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке совместных поездок в 2024 году.

В 2024 году объем мирового рынка такси достиг 244,02 млрд долларов США²⁴. Ожидается, что к 2033 году рынок достигнет 368,40 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 4,66 % в течение 2025–2033 гг. На рисунке 3.5 представлена динамика рынка в 2023–2030 гг., где 2025–2030 гг. отражают прогнозные значения. Динамика объема рынка представлена на основе данных аналитического агентства IMARC Group.

Рисунок 3.5 – Динамика глобального рынка такси в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

В настоящее время на рассматриваемом рынке доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого в 2024 году составила более 54,5 %. Развитие рынка такси в данном регионе обусловлено быстрой урбанизацией, широким распространением приложений для заказа поездок и растущим спросом на удобные, гибкие и экологичные варианты транспорта.

Расширение городов и увеличение плотности населения усиливают спрос на удобные и эффективные варианты мобильности. Такси являются одним из основных способов передвижения в городской среде с комфортом. Такси предлагают гибкие услуги мобильно-

²⁴ Taxi Market Size, Share, Trends and Forecast by Booking Type, Service Type, Vehicle Type, and Region, 2025-2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/taxi-market> (дата обращения: 19.03.2025).

сти, адаптированные под потребности пассажиров в оживленных мегаполисах, а растущее число работающих специалистов и туристов в городах создает спрос на транспорт. Пробки на дорогах еще больше усиливают привлекательность такси, которые обычно предлагают более быструю и практичную замену частным автомобилям. Кроме того, приложения для заказа поездок повышают удобство за счет быстрого бронирования, оптимизированных маршрутов и прозрачного ценообразования. Так, в январе 2024 года компания YelowSoft представила встроенный кошелек для платформ заказа поездок, обеспечивающий бесперебойную оплату в один клик, повышенную безопасность, сокращенное время транзакций и программы лояльности для повышения удержания клиентов и оптимизации операций. Более того, ограничения городской инфраструктуры делают такси идеальным решением там, где общественный транспорт с трудом удовлетворяет динамические потребности в мобильности.

Рост пользования Интернетом и смартфонами еще больше поддерживает этот рынок. Например, в 2024 году 5,35 миллиарда человек, или 66,2 % населения мира, пользовались Интернетом. Кроме того, интеграция технологии GPS в смартфоны обеспечивает точное отслеживание и обновление местоположения такси в режиме реального времени, тем самым повышая безопасность и удобство. Для водителей смартфоны предлагают навигационные инструменты, которые оптимизируют маршруты и сокращают время в пути, тем самым улучшая качество обслуживания клиентов. Смартфон и подключение к Интернету в такси сделали рынок такси ориентированным на потребителя и повысили эффективность данной сферы. Аналитики отмечают, что сегмент онлайн заказов такси в 2024 году составил 67,6 % рынка.

Рынок такси отличается высокой конкуренцией, где поставщики услуг улучшают качество услуг с помощью передовых технологий и усилий по достижению устойчивости. Многие развивают свои услуги за счет использования электрических и автономных транспортных средств для достижения экологических целей, одновременно повышая эффективность поездок. Потребность в оптимизации маршрутов, динамическом ценообразовании и инструментах на основе ИИ стала жизненно важной для обеспечения лучшего обслуживания клиентов и снижения эксплуатационных расходов.

В марте 2024 года компания Waymo, дочерняя компания Google, запустила свою службу роботакси в Лос-Анджелесе, предложив бесплатные поездки для избранных пользователей. На этапе старта проекта около 50 000 человек были зарегистрированы для теста услуг беспилотного такси. Служба предлагает автомобили Jaguar I-PACE и планирует поэтапно ввести платные поездки позже. Запуск подчеркивает растущий интерес к решениям для автономного городского транспорта.

Мировой рынок интеллектуальной городской мобильности, как видно на основе проведенного анализа, можно охарактеризовать стадией зрелости. Аналогично рынку транспортно-логистических услуг, он характеризуется высокой конкуренцией и вариативностью товара, технологической зрелостью, хорошим уровнем знаний потребителя о характеристиках продукта. Однако, урбанизация и рост численности населения, обеспокоенность проблемами экологии задают новые требования к организации услуг на анализируемом рынке, что обуславливает активное развитие, в том числе технологическое, в части мобильности как услуги, организации шеринговых сервисов на транспорте, оказании услуг такси.

4. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОНЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

По итогам 2024 года в России производство автомобилей выросло на 32,3 %²⁵ (рисунок 4.1). Несмотря на положительную динамику данный показатель все еще не вышел на допандемийный уровень, что связано с по-прежнему низкими объемами производства легковых автомобилей (рисунок 4.2). Практически во всех сегментах эксперты рынка ожидают также спад продаж новых автомобилей²⁶. Совокупно ожидается, что в 2025 году продажи автомобилей всех сегментов сократятся на 8,9 %, что будет обусловлено спадом продаж легковых автомобилей – на 10,1 % – и грузовых автомобилей – на 9,1 %. В то же время сегмент LCV продемонстрирует рост продаж на 4,3 %, сегмент автобусов – на 0,1 %.

Рисунок 4.1 – Динамика производства и продаж новых автомобилей всех сегментов в РФ в 2019–2025 гг., тыс. шт., данные по продажам в 2024–2025 гг. представлены на основе прогнозных значений (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

²⁵ Производство автомобилей выросло на 32,5% [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/infographics/proizvodstvo-avtomobilej-vyroslo-na-32-5/> (дата обращения: 19.03.2025).

²⁶ Производство легковых автомобилей упало по сравнению с «ковидным» годом [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/infographics/proizvodstvo-legkovyh-avtomobilej-upalo-po-sravneniyu-s-kovidnym-godom/> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 4.2 – Динамика производства и продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2019–2025 гг., тыс. шт., данные по продажам в 2024–2025 гг. представлены на основе прогнозных значений (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Рисунок 4.3 – Динамика производства и продаж новых автомобилей сегмента LCV в РФ в 2019–2025 гг., тыс. шт., данные по продажам в 2024–2025 гг. представлены на основе прогнозных значений (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Рисунок 4.4 – Динамика производства и продаж новых грузовых автомобилей в РФ в 2019–2025 гг., тыс. шт., данные по продажам в 2024–2025 гг. представлены на основе прогнозных значений (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Рисунок 4.5 – Динамика производства и продаж новых автобусов в РФ в 2019–2025 гг., тыс. шт., данные по продажам в 2024–2025 гг. представлены на основе прогнозных значений (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Около 28 % от общего объема продаж легковых автомобилей приходится на отечественную марку LADA, показатель которой в 2024 году составил 436,2 тыс. автомобилей. Между тем годом ранее ее доля находилась на уровне более 30 %²⁷.

Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года стал Haval, объем реализации автомобилей которого достиг 190,6 тыс. автомобилей. Следующие шесть позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы» – Chery, Geely, Changan, OMODA, EXEED и Jetour. В ТОП-10 также попали белорусский Belgee и китайский TANK.

Спад продаж обусловлен в первую очередь обусловлен экономическими факторами, обуславливающими снижение платежеспособности населения, а также тем фактом, что в сегменте грузовых автомобилей произошло перенасыщение рынка. Это результат того, что многие перевозчики, строительные лизинговые и другие компании закупили грузовую технику в 2023 году и уже не так интенсивно обновляли и расширяли парки в 2024 году. Рынок новых грузовых автомобилей, по мнению экспертов, останется перенасыщенным и в 2025 году.

Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ в рамках подготовки прогноза рынка новых легковых²⁸ и грузовых²⁹ автомобилей, легких коммерческих автомобилей³⁰ и автобусов³¹ выделила возможности и угрозы российского автомобильного рынка (таблица 4.1).

²⁷ Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году и в декабре [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.autostat.ru/press-releases/59224/> (дата обращения: 19.03.2025).

²⁸ Сколько легковых автомобилей продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-legkovykh-avtomobilej-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

²⁹ Сколько грузовых автомобилей продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-gruzovykh-avtomobilej-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

³⁰ Сколько LCV продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-lcv-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

³¹ Прогноз рынка новых автобусов на 2024–2025 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/prognoz-rynka-novykh-avtobusov-na-2024-2025-gg/> (дата обращения: 19.03.2025).

Таблица 4.1 – Возможности и угрозы российского автомобильного рынка в 2024–2025 гг. (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха по данным Маркетингового агентства НАПИ)

Возможности	Угрозы
1. Меры государственной поддержки всех сегментов автомобильного рынка	1. Санкции (ЕС, США и других стран)
2. Программы закупки автобусов и электробусов в разных регионах	2. Высокие процентные ставки по кредиту и лизингу
3. Финансовые программы от автопроизводителей (кредиты и лизинг)	3. Ужесточение условий автокредитования для физических лиц с высокой долговой нагрузкой
4. Развитие электронной коммерции и электронной торговли	4. Рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники
5. Возвращение на рынок LCV автомобилей LADA Largus	5. Перенасыщение рынка в сегменте грузовых автомобилей
6. Стандартные циклы замещения всех типов автомобилей	6. Реализация отложенного спроса в сегменте легковых автомобилей, LCV, автобусов
7. Панические потребительские ожидания в сегменте легковых автомобилей и LCV	7. Низкий уровень инвестиций в автомобильную промышленность и рынок
8. Негативные потребительские ожидания в сегменте автобусов	8. Налоговая реформа 2025 года
9. Рост расстояний и объемов грузоперевозок	
10. Развитие вновь присоединенных к РФ территорий (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей)	

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Рассмотрим тенденции и ключевые проекты по каждому из направлений в анализируемом периоде подробнее.

4.1. Рынок телематических транспортных и информационных систем России

Рынок телематических транспортных и информационных систем России продолжает активно развиваться и расти. Несмотря на уход западных брендов, на российском рынке наблюдается рост внедрения телематики среди отечественных автопроизводителей. По оценкам Рексофт, уже более 70 % грузового транспорта в России оснащено различными телематическими устройствами, что является частью глобального тренда. Согласно данным НП «ГЛОНАСС», в 2024 году около 35 % парка автомобилей в России будет оборудовано различными системами передачи данных, включая весь общественный и грузовой транспорт³².

И если раньше телематика в основном использовалась для обеспечения мониторинга, то сейчас она развивается в сторону более интеллектуальных сервисов. Этот тренд наблюдается во всем мире. В настоящее время в телематические системы все больше внедряются новые технологии, такие как ИИ и машинное обучение. Это расширяет их потенциал для предиктивной аналитики, беспилотного управления и принятия более качественных управленческих решений.

Владельцы автопарков являются одной из ключевых целевых аудиторий передовых телематических решений. Кроме того, сервисные центры и лизинговые компании проявляют интерес к анализу телематических данных для оценки возможности поломок и планирования обслуживания систем и отдельных критически важных деталей. Страховые компании также готовы покупать данные об эксплуатации автомобилей для формирования персонализированных предложений для оценки рисков и создания индивидуальных предложений.

Растущий интерес к использованию телематики подкрепляется тем, что российские автопроизводители готовы обеспечить формирование необходимых данных. Конструкторы стремятся повысить уровень автоматизации выпускаемых машин и проектируют их таким образом, чтобы в них была возможность встраивать телематические блоки для сбора и передачи данных о работе транспортных средств.

³² Группа Рексофт: Тренды 2024/2025 года рынка данных в автомобильной промышленности [Электронный ресурс]. – URL: <https://dsmedia.pro/company/reksoft/analytics/trendy-2024-2025-goda-rynka-dannyh-v-avtomobilnoj-promyshlennosti> (дата обращения: 19.03.2025).

Это, в свою очередь, способствовало росту производства российских телематических блоков после ухода зарубежных производителей. Отечественные компании сегодня компенсируют не только ушедшее предложение, но и способны обеспечить растущий спрос.

В части развития беспилотного транспорта консалтинговая компания «Яков и Партнеры» делает достаточно оптимистичный прогноз. По их оценкам, к 2035 году более 25 % автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80 %. Ожидается, что переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно — в первую очередь они будут внедрены в «предсказуемых и изолированных средах», таких как склады и логистические центры, затем распространятся на магистральную логистику, а после — на городской транспорт и массовые перевозки³³.

Другие эксперты оказались менее оптимистичны. Эксперт рынка Национальной технологической инициативы Автонет Игорь Мишин считает оценку аналитиков «Яков и Партнеры» «очень оптимистичной фантазией». По его мнению, доказанной экономической эффективности беспилотных автомобилей все еще нет. Многие проекты, как, например, беспилотные автомобили Waymo в США, не смогли доказать свою полезность даже на закрытых территориях в качестве такси. Сегодня беспилотные автомобили могут быть интересны в качестве грузоперевозок, но это не более 3–5 % от общей массы.

Однако беспилотные технологии в России продолжают развиваться. Так АвтоВАЗ работает над внедрением на автомобили Lada элементов автопилота. Разработка систем автономного управления ведётся с прицелом на появление в линейке Lada моделей более крупных, чем нынешние³⁴. Как отметили в компании, элементы беспилотных систем имеют более весомую экономическую эффективность при их применении на автомобилях высоких классов — например, сегментов C и D. Стратегия развития марки Lada предусматривает выход в эти сегменты в период до 2030 года. Соответственно,

³³ Аналитики спрогнозировали долю беспилотных авто в России в 80% к 2042-му [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/02/2025/67a0d2459a7947716a276c7f (дата обращения: 19.03.2025).

³⁴ Серийные Lada станут беспилотными [Электронный ресурс]. – URL: https://auto.ru/mag/article/seriynye-lada-stanut-bespilotnymi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fauto.ru%2Fmag%2Farticle%2Fseriynye-lada-stanut-bespilotnymi%3F (дата обращения: 16.03.2025).

на новых моделях АвтоВАЗ планирует активно применять технологии полуавтономного управления. Инженеры АвтоВАЗа занимаются их разработкой совместно со специалистами НАМИ.

Весной 2024 года Центральный научно-исследовательский институт автомобилей и автомобильных двигателей (НАМИ) начал дорожные испытания Lada Vesta с автопилотом³⁵. Испытания проходят на дорогах общего пользования и на полигоне. Система автоматического управления стабильна и успешно движется в городском потоке³⁶.

Различного рода наземные беспилотники очень часто используются в тех сферах, где необходимо задействовать собственный транспорт на определённой территории. Например, только в 2024 году за лето роботы-тракторы обработали около 2,5 млн га полей по всей России. Беспилотные грузовики за последний год доставили 300 тыс. кубометров коммерческих грузов. А в Санкт-Петербурге второй год курсируют беспилотные трамваи, которые за это время перевезли 40 млн человек. В Москве по МЦК ходит беспилотная «Ласточка», а по трассе М-11 курсируют беспилотные грузовики до Санкт-Петербурга³⁷.

Как признаются представители компаний, которые занимаются разработкой и обслуживанием беспилотного транспорта, у роботизированной техники есть много преимуществ перед человеком. Она не подвержена усталости, эмоциональным перепадам, вредным привычкам и всегда с заданной точностью выполняет все операции.

В общей сложности рынок наземных беспилотников в России сейчас включает около 80 компаний. Их можно разделить на 3 основные категории:

- производители беспилотников;
- производители бортового оборудования для них;
- производители элементов умной инфраструктуры дороги.

³⁵ «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2024-06-14_yandeks_sozdast_otdelnyj (дата обращения: 16.03.2025).

³⁶ Беспилотный автомобиль Lada Vesta тестируют на дорогах общего пользования [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/lada-vesta-news/36221-bespilotnyj-avtomobil-lada-vesta-testirujut-na-dorogah-obshchego-polzovanija.html> (дата обращения: 16.03.2025).

³⁷ Драйверы роста: как развивается беспилотный транспорт в России [Электронный ресурс]. – URL: <https://novostivolgograda.ru/news/2024-11-07/drayvery-rosta-kak-razvivaetsya-bespilotnyy-transport-v-rossii-5242162?amp=1> (дата обращения: 19.03.2025).

Из компаний первой категории уже есть те, чей транспорт зарекомендовал себя в деле. Например, беспилотные грузовики от компаний КАМАЗ и Сбер Автотех или робот-такси от компании Яндекс.

Рынок беспилотников крайне перспективен — к 2030 году в России планируется охватить пригодными для беспилотников трассами 19,5 тыс. км федеральных дорог. А в долгосрочной перспективе есть планы сделать подобные перевозки международными. Плюс параллельно должно активно расти применение беспилотников и в других сферах, прежде всего промышленных. Это не только облегчит человеческий труд (особенно в плане рутинных монотонных задач), но и снизит издержки производства, а также откроет новые возможности для развития экономики.

4.2. Рынок транспортно-логистических услуг России

Рынок транспортно-логистических услуг России демонстрирует рост, а ключевыми движущими факторами становятся³⁸:

- цифровизация и автоматизация процессов. Внедрение технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, позволяет оптимизировать маршруты, сокращать время доставки и уменьшать затраты. Это также обеспечивает большую прозрачность и безопасность транзакций, что особенно важно для крупных компаний.
- экологическая устойчивость. С увеличением внимания к вопросам экологии, компании стремятся снижать углеродный след. Это приводит к росту интереса к электрическим и гибридным грузовым транспортным средствам, а также к более широкому использованию возобновляемых источников энергии.
- рост мультимодальных перевозок, которые сочетают различные виды транспорта. Это позволяет компаниям более эффективно управлять логистикой, сокращая время и затраты на доставку грузов. Гибкость в выборе транспорта становится конкурентным преимуществом для тех, кто может быстро адаптироваться к изменениям рынка.

³⁸ Что ждет рынок грузоперевозок в 2025 году: тренды и прогнозы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.stavtrack.ru/blog/chto-zhdet-rynok-gruzoperevozok-v-2025-godu-trendy-i-prognozy.html> (дата обращения: 19.03.2025).

Примерно треть автоперевозчиков в России заявляют о возможных банкротствах в 2025 году. Ассоциация «АвтоГрузЭкс» сообщила, что многие компании завершают 2024 год с убытками. Это связано с ростом издержек из-за высокой ключевой ставки ЦБ и падением спроса, что привело к снижению тарифов на 12 %. Бизнес готовит обращение в Минтранс и Минпромторг с предложением изменить законодательство, например, пересмотреть ставку НДС, чтобы предотвратить уход в серую зону.

Крупные автоперевозчики уже фиксируют операционные убытки до 17 %. Основными причинами текущей ситуации стали рост издержек, ослабление рубля и снижение спроса на перевозки. Это вынуждает многие компании работать в серой зоне, избегая налоговых и страховых обязательств, а также нарушая трудовое законодательство.

Российский рынок складской логистики в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост, обусловленный комплексом технологических, экономических и экологических факторов. Основными драйверами развития стали автоматизация логистических процессов, переход на энергоэффективные технологии и расширение региональной складской инфраструктуры. Важным стимулом является и глобальный тренд роботизации: хотя полностью автоматизированные склады в России пока отсутствуют, внедрение систем ASRS и IoT-решений стало ключевым направлением инвестиций³⁹.

С точки зрения развития рынка Автонет отметим, что по данным McKinsey, уровень автоматизации складских операций в России пока значительно уступает мировым показателям. Однако ситуация меняется. Компании все чаще внедряют автоматизированные системы управления складом (WMS) и робототехнику. Это связано с возможностями сократить издержки, повысить точность обработки заказов и справляться с растущими объемами. Например, внедрение роботизированных решений позволяет сократить трудозатраты до 30 % и уменьшить количество ошибок при сборке заказов на 40 %⁴⁰.

³⁹ Рынок складской техники РФ в 2024. Объемы, трансформация, структурные изменения [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z7M6vReywWv7hZTc> (дата обращения: 19.03.2025).

⁴⁰ Склады и логистика в России: прогнозы и перспективы на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/IUBQB6GtOm/skladyi-i-logistika-v-rossii-prognozyi-i-perspektivy-na-2025-god/> (дата обращения: 19.03.2025).

В 2024 году российские компании активизировали внедрение роботизированных систем складирования (ASRS), что позволило на 30 % сократить время обработки заказов по сравнению с 2023 годом. Особенностью российского рынка стало параллельное развитие «гибридных» решений, где роботы-транспортировщики работают в связке с традиционной техникой, что особенно востребовано в условиях нехватки квалифицированных кадров.

Системы компьютерного зрения, интегрированные в погрузочную технику, позволили автоматизировать 65 % операций по инвентаризации. Крупные логистические операторы, такие как «Грузовая механика», отмечают, что роботизированные комплексы уже обеспечивают до 80 % производительности на участках комплектации. Однако полный переход на автономные склады сдерживается необходимостью масштабных капиталовложений и отсутствием нормативной базы для эксплуатации полностью автоматизированных объектов.

Внедрение IoT-платформ на рынке складской логистики стало массовым явлением: 78 % новых складских комплексов класса А используют датчики контроля температуры, влажности и загрузки оборудования. Это позволило сократить простои техники на 22 % благодаря предиктивному обслуживанию. Интеграция RFID-меток с системами управления складом (WMS) увеличила точность учёта МХЦ до 99,8 %, что критически важно для фармацевтических и электронных компаний.

Лидерами в сегменте IoT-решений стали китайские производители Hangcha Group и HELI, предлагающие технику с предустановленными телематическими модулями. Российские разработчики сосредоточились на создании аналитических платформ, агрегирующих данные с датчиков различных производителей — такие решения внедрены на 40 % федеральных логистических центров.

По прогнозам, объем инвестиций в автоматизацию складских процессов в России к 2025 году может вырасти до 20 млрд рублей. Это приведет к появлению новых решений, таких как роботизированные комплексы, системы анализа больших данных и технологии искусственного интеллекта, которые будут использоваться для прогнозирования спроса и оптимизации запасов.

Ожидается, что в 2025 году каждый десятый склад в России станет зеленым, то есть на этих объектах будут применяться возобновляемые источники энергии и технологий энергосбережения, что должно снизить негативное воздействие на окружающую среду⁴¹. Более того, компании будут всё активнее сокращать долю пластиковых материалов при упаковке товаров для транспортировки.

Стимулирует развитие рынка транспортно-логистических услуг, и в том числе складской логистики, рост рынка электронной коммерции. В 2025 году объем рынка e-commerce в России, по данным Data Insight, может превысить 11 трлн рублей. Это создает огромный спрос на складские площади и современные логистические решения. Компании будут стремиться к большей гибкости, развивая модели Fulfillment by Merchant (FBM) и мультиканальные склады. Кроме того, переориентация логистических потоков с Запада на Восток стимулирует развитие мультимодальных перевозок. Примером может служить развитие логистических коридоров через Казахстан и Китай, которые становятся ключевыми для внешнеэкономической деятельности России.

Один из стремительно развивающихся сегментов в сфере наземных беспилотников — грузовые перевозки⁴². Фуры без водителей с сентября 2024 года ездят по трассе М11 «Нева». Одна из главных проблем для эксплуатации таких машин — это оснащение дорог. Чтобы беспилотный транспорт безопасно перемещался по дороге, он должен не только понимать, куда ему ехать, но и оценивать ситуацию на дороге и реагировать на других участников движения. Для этого нужна система специальных датчиков и радаров, которые устанавливаются как внутри машины, так и рядом с дорогой.

В конечном счёте трасса, по которой могут ездить беспилотные автомобили, становится не просто дорогой с датчиками, а полноценной умной транспортной системой. При этом помимо информации о других участниках дорожного движения беспилотник с помощью такой системы также может получать данные о ситуации на дороге (аварии, пробки), а также о состоянии покрытия в разную погоду.

⁴¹ Цифровая трансформация: ключевые тренды в транспортной логистике в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://campus.stt.ru/articles/klyuchevye-trendy-v-transportnoy-logistike-v-2025-godu> (дата обращения: 19.03.2025).

⁴² Драйверы роста: как развивается беспилотный транспорт в России [Электронный ресурс]. – URL: <https://novostivolgograda.ru/news/2024-11-07/drayvery-rosta-kak-razvivaetsya-bespilotnyy-transport-v-rossii-5242162?amp=1> (дата обращения: 19.03.2025).

В 2025 году ожидается увеличение количества тестирований беспилотных грузовиков. Эксперимент с тестированием беспилотного крупнотоннажного транспорта на трассе М-11 «Нева» планируется распространить и на трассы М-12 «Восток» и М-4 «Дон». По оценкам правительства, к 2030 году автономный транспорт будет курсировать на свыше чем 19 тыс. км российских дорог⁴³.

Решение о расширении ЭПР уже принято, так в августе 2024 года Председатель Правительства РФ подписал соответствующее Постановление, согласно которому автономные грузовики будут курсировать по трассе М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автодороге⁴⁴.

4.3. Рынок интеллектуальной городской мобильности России

В мае 2024 года в Москве был открыт Центр перспективных разработок московского транспорта, тогда же был дан старт тестированию первого в России беспилотного трамвая в городских условиях⁴⁵. Технология беспилотного трамвая – уникальная для Европы разработка, которая принадлежит правительству Москвы. Созданием программного обеспечения и усовершенствованием системы занимаются сотрудники центра.

В части развития сегмента общественного транспорта важно отметить, что с 1 января 2025 года в России стартовал новый федеральный проект – «Развитие общественного транспорта», утвержденный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»⁴⁶. Его основная цель – привести в нормативное состояние 85 % парка общественного транспорта в городах и агломерациях, а это более 40 тыс. машин.

⁴³ Цифровая трансформация: ключевые тренды в транспортной логистике в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://campus.stt.ru/articles/klyuchevye-trendy-v-transportnoy-logistike-v-2025-godu> (дата обращения: 19.03.2025).

⁴⁴ Беспилотные грузовики поедут по М-12 «Восток» и ЦКАД [Электронный ресурс]. – URL: <https://somanymhorses.ru/bespilotnye-gruzoviki-poedut-po-m-12-vostok-i-ckad?ysclid=m8cqg2s459353461099> (дата обращения: 19.03.2025).

⁴⁵ К 2027 году более 80% трамваев в Москве будут беспилотными [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/gorod/smartcity/articles/tramvaev-moskve-bespilotnimi> (дата обращения: 16.10.2024).

⁴⁶ Ток теряет силу [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7535949> (дата обращения: 19.03.2025).

Рынок общественного электрического транспорта, который последние три года показывал рекордные темпы роста, может уже в 2025 году обвалиться на 33 % в сегменте трамваев и на 35 % — троллейбусов. Основные причины ожидаемого спада производства и поставок — в сокращении государственного финансирования и приоритетном развитии автобусного парка.

В 2024 году в крупнейшие города России было поставлено 214 новых трамваев (рост на 124 % относительно прошлого года). Рекордными были также строительство и реконструкция трамвайных путей: рост составил 92 %, до 120 км. Структура поставки новых трамваев по производителям в 2024 году представлена на рисунке 4.6⁴⁷.

Рисунок 4.6 – Объемы поставок трамваев в города РФ основными производителями в 2024 году, шт. (Источник: Транспорт в России)

В 2024 году была осуществлена также поставка 861 троллейбуса. В поставках троллейбусов преобладали троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Троллейбусы особо большого класса (сочленённые) не поставлялись. Структура поставки новых троллейбусов по производителям в 2024 году представлена на рисунке 4.7.

⁴⁷ 2024 год стал рекордным в России по поставкам трамваев и троллейбусов [Электронный ресурс]. – URL: <https://tr.ru/articles/5801-2024-god-stal-rekordnym-v-rossii-po-postavkam-tramvaev-i-trolleybusov> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 4.7 – Объемы поставок троллейбусов в города РФ основными производителями в 2024 году, шт. (Источник: Транспорт в России)

Программа развития городского электротранспорта охватывает Липецкую, Ярославскую, Нижегородскую, Курскую, Саратовскую, Волгоградскую, Ростовскую области, а также Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Она реализуется на принципах государственно-частного партнерства, государство покрывает 30 % капитальных затрат. Общая стоимость проектов на этапе до 2027 года составит более 231 млрд руб., 86,5 млрд руб. из которых — средства федерального бюджета. Остальные деньги привлекаются от частных инвесторов, за счет кредитов ВЭБа (на 20 лет по ставке 5,65 % годовых) и из Фонда национального благосостояния. На привлеченные средства планируется построить и реконструировать более 600 км трамвайных путей, 11 депо и 97 тяговых подстанций, а также поставить 646 трамвайных вагонов, около 300 электробусов и установить около 90 зарядных станций.

В соответствии с целями федерального проекта «Развитие общественного транспорта» аналитики консалтинговой компании Strategy Partners совместно с Первой компанией транспортной инфраструктуры, Российской академией транспорта и Российским университетом транспорта проанализировали три возможных сценария. В целом, по их данным, с 2021 по 2024 год сектор трамваев и трол-

лейбусов показывал среднегодовой прирост более 50 %. Объем поставок подвижного состава в денежном выражении за этот период оценивается почти в 159 млрд руб. Потенциал обновления подвижного состава ГНЭТ до 2030 года, как указывают эксперты, составляет 4,36 тыс. трамваев и 5,85 тыс. троллейбусов. Реальные перспективы троллейбусного транспорта при расширении маршрутной сети еще выше и будут расти по мере увеличения производителями емкости аккумуляторных батареи и роста запаса автономного хода, отмечают они.

Однако несмотря на то, что эксперты считают развитие электро-транспорта наиболее эффективным сценарием обновления подвижного состава, эта программа не была включена в нацпроект по развитию общественного транспорта. А без этого бюджетные средства на закупку подвижного состава ГНЭТ, скорее всего, будут распределены по остаточному принципу. В связи с отсутствием необходимого финансирования уже в 2025 году на рынке ожидается спад производства подвижного состава ГНЭТ, рынок которого последние три года рос рекордными темпами.

По итогам 2024 года объем рынка каршеринга в России превысил 60 млрд рублей. Данный сектор активно развивается благодаря географическому расширению и тенденции к использованию арендованных автомобилей наряду с общественным транспортом⁴⁸. Лидером российского рынка каршеринга является «Делимобиль» с выручкой около 27,4 млрд рублей в 2024 году. Это на 31,1 % больше по сравнению с результатом за 2023. «Делимобиль» расширил территориальный охват до 13 крупнейших городов РФ, а количество зарегистрированных пользователей достигло 10,8 млн. Автопарк компании увеличился в годовом исчислении на 14,5 %, превысив 30,5 тыс. машин.

На втором месте в рейтинге ведущих каршеринговых сервисов в России располагается «Яндекс Драйв», выручка которого, по оценкам, в 2024 году достигла 13,6 млрд рублей (прибавив 10,13 % в годовом исчислении). Компания работает в пяти крупных городах,

⁴⁸ Каршеринг (car sharing) рынок России [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20\(car%20sharing\)%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20(car%20sharing)%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 19.03.2025).

активно развивая ИТ-решения, в том числе системы управления автопарком, алгоритмы динамического ценообразования и анализ пользовательского спроса – это позволяет предлагать клиентам гибкие и удобные условия аренды.

Замыкает тройку «Ситидрайв» с 12,32 млрд рублей выручки в 2024 году, продемонстрировав рост на 22,54 % год к году. Сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Эксперты отмечают, что рынок кикшеринга в России вошел в стадию зрелости. В 2020 году на самокатах прокатилось полтора миллиона россиян, в 2024 — 14 млн. Число поездок в этот период удваивалось чуть ли не каждый год: в 2020 россияне совершили 8 млн поездок, а в 2024 году — 318 млн. По прогнозу издания «Трушеринг»⁴⁹, уже в 2026 году число поездок вырастет всего на 15 %. Это при условии, что самокаты появятся в новых городах, а на старых рынках люди будут пользоваться ими чаще. Рост на 15 % в год — тоже немало, но речь уже идет скорее о поступательном развитии.

На Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» приходится 96,9 % всех арендных самокатов и 98,7 % поездок. Whoosh занимает почти половину рынка — 45 % самокатов и 49 % поездок. Немного отстает «МТС Юрент»: у него 38 % всех самокатов, на которых россияне совершили 33 % поездок. Зато у «Юрента» шире география: сервис работает в 175 городах России, а Whoosh — в 131.

«Яндекс Go» запустился позже конкурентов и отстает от лидеров, занимая около 15 % рынка. Но на самых развитых рынках — в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Краснодаре — доля Яндекса составляет уже около 40 %.

Во всех городах-миллионниках, кроме Перми и Омска, действует минимум два крупных оператора. В Перми самокаты в 2024 году вообще не работали, а в Омске из федеральных операторов действует только Whoosh (рисунок 4.8).

⁴⁹ В каких городах-миллионниках больше ездят на электросамокатах [Электронный ресурс]. – URL: <https://t-j.ru/kicksharing-stat/> (дата обращения: 19.03.2025).

Рисунок 4.8 – Географический охват компаний на рынке кикшеринга РФ в 2024 году (Источни: T-data)

В 2024 году стоимость поездки на такси выросла на 26 %⁵⁰. Ожидается, что в 2025 году цены продолжат расти. Эксперты прогнозируют рост на 7–19 %⁵¹. Факторами, стимулирующими рост цен, станут⁵²: ужесточение контроля за соблюдением закона о такси, направленное на исключение нелегальных водителей; инфляции, влияющей на стоимость автомобилей и их обслуживание; а также возможное принятие законов, ограничивающие рост тарифов.

Подводя итоги обзору российского рынка Автонет, отметим ключевые факторы и направления роста рынка в ближайшей перспективе:

⁵⁰ Дефицит водителей такси в 2025 году: причины и решения [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z4Sv3c3ia31GobFA> (дата обращения: 19.03.2025).

⁵¹ Россиян предупредили о росте цен на такси в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/online/news/6226598/> (дата обращения: 19.03.2025).

⁵² Обзор рынка такси: Итоги 2024 года и прогнозы на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://etaxi70.ru/tpost/squ266pen1-obzor-rinka-taksi-itogi-2024-goda-i-prog> (дата обращения: 19.03.2025).

- рынок телематических транспортных систем развивается во многом благодаря развитию технологий автономного вождения, ADAS, а также развитием телематических решений отечественных производителей, которые смогли компенсировать не только уход с рынка зарубежных компаний, но и обеспечить рост спроса на рынке;
- рынок транспортно-логистических услуг развивается достаточно активно, во многом благодаря современным технологиям ИИ, Интернета вещей и роботизации, важно отметить перераспределение грузопотоков с западного направления на восточное и развитие Северного морского пути, с точки зрения технологий продолжается развитие автономного коммерческого транспорта, в 2024 году проходило тестирование беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования, в дальнейшем планируется распространить данный эксперимент и на другие трассы; активно развивается и направление автоматизации и роботизации в сфере складской логистики;
- рынок интеллектуальной городской мобильности в России, как и в мире, показывает значительный рост за счет развития направления MaaS, при этом активно развивается и сегмент общественного транспорта (в том числе за счет перехода на более экологичные виды транспорта – электробусы и электро-трамваи), и сегмент шеринговых сервисов на транспорте, особенно вариантов микромобильности – кикшеринга, как возможности «последней мили» в пассажирских перевозках, и сегмент такси, претерпевающий сложности в связи с уходом ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, однако перспективным направлением в сегменте такси также является реализация возможностей автономного вождения, первые беспилотные такси уже тестируются.

В целом, можно говорить об активном росте рынка Автонет в России в первую очередь за счет развития новых технологий и появления новых игроков рынка, что особенно актуально с точки зрения развития отечественной экономики и обеспечения ее технологического суверенитета.

5. КОМПАНИИ НТИ АВТОНЕТ: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В реализацию инициативы вовлечено большое число российских предприятий разных организационно-правовых форм и размеров. В рамках проведения исследования был составлен список компаний участников рынка Автонет, в который вошли значимые игроки рынка телематических транспортных и информационных систем, рынка транспортно-логистических услуг, рынка интеллектуальной городской мобильности, компании-участники мероприятий НТИ Автонет, компании, реализующие проекты в сфере НТИ Автонет и получающие финансирование на реализацию проектов от НТИ. На момент подготовки отчета по результатам исследования наиболее свежие данные о финансовых показателях российских компаний представлены на 2023 год, поэтому анализ финансовых показателей отражает динамику за пять лет – 2019–2023 гг.

Общее число предприятий, участвующих в анализе – 115, по сравнению с прошлым годом список дополнился 21 предприятием, реализующими проекты на анализируемом рынке. Анализ географии компаний, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет показал, что большая часть компаний сосредоточена в ЦФО (76 компаний), на втором и третьем месте – СЗФО и ПФО – 14 и 11 компаний соответственно (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Распределение предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, по федеральным округам (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Большая часть компаний, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, работает на рынке менее 20 лет – 70 % анализируемых предприятий (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Распределение предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, по продолжительности деятельности (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Большинство анализируемых предприятий работают в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью – 59 % анализируемых предприятий (рисунок 5.3). В меньшей степени представлены научно-исследовательские организации, государственные компании, государственные унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и научно-производственные объединения.

Рисунок 5.3 – Распределение предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, по организационно-правовой форме (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

НТИ Автонет сегментирует участников по степени их вовлечения в реализацию инициативы, выделяется три категории:

- официальное участие, получатель поддержки, есть иной документ;
- саморазметка компании на мероприятиях или на платформах;
- компания относится к рынку, но не взаимодействует с НТИ.

Анализ показал, что большинство исследуемых компаний (63 %) относятся к рынку, но у них нет видимого взаимодействия с НТИ Автонет (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Распределение предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, по степени их вовлеченности в реализацию инициативы (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Рассмотрим экономические показатели деятельности предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет. Всего в анализе приняли участие 75 предприятий, информация по которым представлена в открытых источниках, а также доступны данные по объему выручки в 2023 году, что составляет 65 % от всех проанализированных участников инициативы.

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают макрофакторы внешней среды, в анализируемом периоде ключевыми факторами были пандемия коронавируса (2020–2021 гг.) и проведение специальной военной операции, а также последовавшие за ней санкции со стороны стран Запада (2022–2023 гг.). Пандемия коронавируса, с одной стороны, привела к повышению спроса на услуги такси, каршеринга и микромобильности, с другой – стала сдерживающим фактором для развития технологических предприятий и для предприятий транспортно-логистической сферы за счет вводимых ограничений. Санкции со стороны стран Запада, последовавшие в качестве ответа на начало специальной военной операции, стали сдерживающим фактором развития отдельных производств за счет дефицита комплектующих, а также ухода с российского рынка ряда компаний, обусловили необходимость трансформации логистических потоков и переориентацию на более тесное сотрудничество со странами Юго-Востока и приостановку работы со странами Запада.

Однако, с другой стороны, отмеченные обстоятельства в долгосрочной перспективе являются движущей силой развития российских технологий, значительную актуальность в 2022–2023 гг. приобрел фокус на обеспечение технологического суверенитета российской экономики. И уже есть успешные примеры развития собственных технологий в достаточно сжатые сроки. Как рассматривалось в разделе 4.1 компания Автотор успешно выпустила на рынок и наладила производство отечественного электромобиля с высокой долей производства комплектующих силами отечественных предприятий.

В целом динамика выручки анализируемых предприятий (рисунок 5.5) демонстрирует рост анализируемого рынка. Однако 2022 году произошел незначительный спад объемов выручки на 7 %, что может быть связано с введенными санкциями и уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка. Все это потребовало реформирования деятельности ряда предприятий-участников рынка, возможно, именно это способствовало росту рынка по итогам 2023 года.

Рисунок 5.5 – Динамика выручки предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, в 2019–2023 гг., тыс. руб. (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Большая часть анализируемых предприятий относится к сегменту телематических транспортных и информационных систем (77 %), что обусловлено тем, что в данном сегменте разрабатываются основные технологии, которые в том числе используются в сфере транспортно-логистических услуг и интеллектуальной городской мобильности (рисунок 5.6). В целом, данное разделение можно считать условным, поскольку не всегда очевидно, к какому из сегментов отнести то или иное предприятие, оказывающие услуги и предоставляющие сервисы для организаций различных сегментов.

Рисунок 5.6 – Распределение предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, по рынкам (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Рассмотрим динамику выручки предприятий по сегментам. В сегменте телематических транспортных и информационных систем (рисунок 5.7) динамика схожа с общей динамикой анализируемых предприятий, что обусловлено значительной долей данного сегмента. В 2022 году произошло снижение выручки на 13 %, что обусловлено большим влиянием факторов макросреды на данный сегмент. Кроме того, значительные технологические разработки и продукты создаются именно предприятиями рынка телематических транспортных и информационных систем, и именно на них во многом повлияли санкции стран Запада и уход с рынка ряда зарубежных компаний. В 2023 году отмечается рост рынка на 31 %.

Рисунок 5.7 – Динамика выручки предприятий, работающих на рынке телематических транспортных и информационных систем, в 2019–2023 гг., тыс. руб. (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

В сегменте транспортно-логистических услуг (рисунок 5.8) наблюдается положительная динамика выручки. События 2022–2023 гг. снизили темпы роста рынка, тем не менее динамика по-прежнему положительная. Кроме того, последствия пандемии также в меньшей степени сказались на данном рынке по сравнению с рынком телематических транспортных и информационных систем.

Рисунок 5.8 – Динамика выручки предприятий, работающих на рынке транспортно-логистических услуг, в 2019–2023 гг., тыс. руб. (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

В сегменте интеллектуальной городской мобильности (рисунок 5.9) также наблюдается положительная динамика выручки. В целом данный сегмент демонстрирует динамику аналогичную сегменту транспортно-логистических услуг.

Рисунок 5.9 – Динамика выручки предприятий, работающих на рынке интеллектуальной городской мобильности, в 2019–2023 гг., тыс. руб. (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

В целом, говоря о тенденциях, повлиявших на развитие предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет, в анализируемом периоде (2019–2023 гг.), необходимо отметить следующие факторы макросреды:

1) снижение грузопотока в период пандемии, как в мировом, так и в локальных масштабах, что с одной стороны повлияло на деятельность предприятий рынка транспортно-логистических услуг, с другой стороны – отразилось на возможности и сроках доставки необходимых товаров, комплектующих и оборудования из-за рубежа;

2) закрытие границ стран изменило привычные процессы работы многих предприятий, в том числе отразилось и на росте расстояний и объемов грузоперевозок за счет подключения альтернативных путей доставки грузов в РФ из-за введенных санкций;

3) снижение курса рубля, высокие темпы инфляции отразились на стоимости закупаемых комплектующих и материалов и ресурсов;

4) рост ключевой ставки обусловил рост ставок по кредитам и лизингу, что сделало эти финансовые инструменты менее доступными для участников рынка;

5) уход ряда зарубежных компаний с российского рынка способствовал оперативному поиску вариантов замены поставляемых ими товаров и услуг, что способствовало в том числе импортозамещению;

6) дефицит комплектующих и товаров, с одной стороны, затормозил отдельные производства и проекты в сфере Автонет, однако в долгосрочной перспективе должен способствовать развитию собственных производств и обеспечению технологического суверенитета российской экономики;

7) приостановка работы зарубежных платежных систем и отключение российских банков от SWIFT затруднил взаиморасчеты с зарубежными предприятиями и в какой-то степени изолировал российскую экономику, что способствовало замедлению темпов роста рынка;

8) изоляция населения в период пандемии в большей степени сказалась на спросе на услуги интеллектуальной городской мобильности, так необходимость изоляции и сокращения количества контактов все больше способствовали выбору вместо общественного транспорта услуг такси, сервисов каршеринга или микромобильности;

9) приостановка деятельности предприятий в период пандемии, даже краткосрочная, также отразилась на стабильности их функционирования и необходимости перестраивать внутренние процессы под новые условия функционирования;

10) рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники приводит к повышению цен на автомобили, что негативно сказывается на рынке;

11) общее состояние страха и неопределенности также отразилось на организации работы предприятий, сделав необходимым пересмотр внутренних процессов в новых условиях работы.

Последствия пандемии, а также санкций со стороны стран Запада, несомненно, повлияли на все отрасли экономики, и в том числе на анализируемые предприятия, став для одних угрозой развития, а для других – открыв новые возможности.

6. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНКЕ АВТОНЕТ ДЛЯ ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЛАТФОРМ

В область проведенного исследования технологий на рынке Автонет вошли следующие направления:

- компоновочные и платформенные решения, включая платформы и кузова;
- электрическая энергоустановка и передача энергии, включая: источники тока, системы зарядки, системы управления аккумуляторами, тяговый электрический двигатель, мотор-колесо;
- системы обеспечения высокой степени автоматизации, включая автомобильную навигацию, системы управления и автоматизации, системы помощи водителю (ADAS), датчики и лидары;
- подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации, включая узлы подвески, тормозной и рулевой системы, моноблоки с электрическими/роботизированными элементами.

Примененные в ходе исследования методы численного анализа патентных публикаций позволяют выявить, с одной стороны, направления применения общих технологий для выделенного сектора, а с другой стороны – определить конкретные патентные решения, направленные исключительно на целевой сектор.

Методика проведения патентного анализа представлена в Приложении Б.

6.1. Сектор «Компоновочные и платформенные решения»

Общие данные по количеству поданных заявок по направлению «Компоновочные и платформенные решения» за период с 2015 по 2024 год представлены на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что поток подачи заявок был относительно стабилен с 2015 по 2022 год, а затем в 2022 году увеличился, что указывает на повышение интереса к направлению. Снижение потока подачи заявок в период с 2023 по 2024 год, отраженное на рисунке, связано с тем, что информация о поданной заявке может быть получена только после ее публикации (или выпуска соответствующего охранного документа), в результате образуется временной зазор между поданной заявкой и публикацией, что не позволяет в полной мере проанализировать поток поданных заявок.

Выявлены следующие компании, имеющие наибольшее количество поданных заявок (рисунок 6.2):

- BAIC GROUP (81 заявка);
- AULTON NEW ENERGY AUTOMOTIVE TECH CO LTD (61 заявка);
- CHINA FAW GROUP CORP (25 заявок);
- BYD CO LTD (10 заявок);
- GEELY HOLDING GROUP CO LTD (10 заявок).

Рисунок 6.2 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что лидером направления является BAIC GROUP, на втором месте находится AULTON NEW ENERGY AUTOMOTIVE TECH CO LTD.

BAIC GROUP (также известна как Beijing Automotive Industry Holding Co. или Beijing Automotive Group Co.) – китайская государственная холдинговая компания, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий. Основана в 1958 году, штаб-квартира расположена в Пекине. BAIC Group (включая её дочерние структуры) входит в десятку крупнейших производителей автомобилей в Китае и является вторым по величине производителем коммерческих автомобилей.

AULTON NEW ENERGY AUTOMOTIVE TECH CO LTD специализируется на новых энергетических автомобильных технологиях. Компания была основана в 2014 году и имеет штаб-квартиру в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

Распределение поданных заявок по юрисдикциям (странам подачи заявок) представлено на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Количество заявок по юрисдикциям (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что, несмотря на лидирующие позиции китайских компаний, больше всего заявок подано в Корею, что позволяет сделать вывод, что именно Корея рассматривается как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

По результатам анализа выявленных решений можно сделать вывод, что предлагаемых к патентованию решений непосредственно в отношении кузова, компоновки, платформы мало и касаются они, преимущественно, размещений на платформе аккумуляторных батарей и/или топливных элементов и водородных баллонов. При этом применяется несколько источников энергии для обеспечения наиболее эффективного режима использования заряда батарей.

6.2. Сектор «Электрическая энергоустановка и передача энергии»

Общие данные по количеству поданных заявок по направлению «Электрическая энергоустановка и передача энергии» за период с 2015 по 2024 год представлены на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что поток подачи заявок за рассматриваемый период достаточно стабилен и находится на высоком уровне, что указывает на стабильный интерес к направлению. Снижение потока подачи заявок в период с 2023 по 2024 год, отраженное на рисунке, связано с тем, что информация о поданной заявке может быть получена только после ее публикации (или выпуска соответствующего охранного документа), в результате образуется временной зазор между поданной заявкой и публикацией, что не позволяет в полной мере проанализировать поток поданных заявок.

Выявлены следующие компании, имеющие наибольшее количество поданных заявок (рисунок 6.5):

- TOYOTA MOTOR CORP (1311 заявок);
- HYUNDAI MOTOR CO LTD (765 заявок);
- BYD CO LTD (713 заявок);
- BAIC GROUP (234 заявки);
- STATE GRID CORP CHINA (142 заявки).

Рисунок 6.5 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Распределение поданных заявок по юрисдикциям (странам подачи заявок) представлено на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6 – Количество заявок по юрисдикциям (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что, несмотря на лидирующие позиции японской компании TOYOTA MOTOR CORP, больше всего заявок подано в Корею, что позволяет сделать вывод, что именно Корея рассматривается как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

Дополнительно был проведен анализ по отдельным направлениям сектора:

- источники тока;
- системы зарядки;
- системы управления аккумуляторами;
- тяговой электрический двигатель;
- мотор-колесо.

6.2.1. Источники тока

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что очевидным лидером направления является компания NINGDE CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO LTD.

NINGDE CONTEMPORARY AMPEREX TECH CO LTD – китайская компания, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов. Компания была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в Ниндэ, Китай.

По результатам анализа выявленных решений можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения представлены в широком диапазоне решаемых задач. В частности, предлагаются новые

материалы для изготовления аккумуляторных батарей, корпуса для батарей и устройства их крепления. Актуальным является решение вопросов сохранения эффективности источников тока при отрицательной температуре.

6.2.2. Системы зарядки

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.8.

Рисунок 6.8 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что лидером направления является BAIC GROUP, за ней следуют HYUNDAI MOTOR CO LTD и BYD CO LTD.

HYUNDAI MOTOR CO LTD – южнокорейская автомобилестроительная компания, крупнейший автопроизводитель в стране и один из крупнейших в мире. Кроме автомобилей, компания производит поезда, военную технику, промышленное оборудование и оказывает финансовые услуги.

BYD CO LTD – китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай).

По результатам анализа выявленных решений можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения имеют два основных применения. Во-первых, речь идет о системах зарядки аккумуляторных батарей за счет ресурсов самого автомобиля: при движении, при перераспределении энергии с другими источниками тока и т.д. А, во-вторых, предлагаются системы стационарной или мобильной системы внешней зарядки.

6.2.3. Системы управления аккумуляторными батареями

Общие данные по динамике формирования патентных семейств по направлению «Электрическая энергоустановка и передача энергии. Системы управления аккумуляторными батареями» представлены на диаграмме ниже.

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.9.

Рисунок 6.9 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что лидером направления является компания TOYOTA MOTOR CORP, опережающая следующую за ней компанию HYUNDAI MOTOR CO LTD по количеству поданных заявок примерно на 30 %.

TOYOTA MOTOR CORPORATION – японский многонациональный автопроизводитель со штаб-квартирой в городе Тойота, Япония. Основанная в 1937 году, компания выросла в одного из крупнейших и самых успешных производителей автомобилей в мире.

По результатам анализа выявленных решений можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения направлены на выбор эффективного режима работы источника тока, исходя из заданных параметров. К таким параметрам, прежде всего, относится температура аккумуляторной батареи. В случае превышения заданного температурного режима в автоматическом режиме происходит перераспределение энергоподдачи с другими источниками тока. Для беспилотного управления транспортной платформой информация о работе источников тока передается на удаленный сервер, который выполняет регулирование.

6.2.4. Тяговый электрический двигатель

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.10.

Рисунок 6.10 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что очевидным лидером направления является TOYOTA MOTOR CORP. Идущая следом за ней STATE GRID CORP

CHINA отстает по количеству поданных заявок в 2 раза. Лидерство TOYOTA MOTOR CORP демонстрирует, что данное направление привлекает наибольший интерес именно в качестве применения тяговых электрических двигателей на транспортных средствах.

STATE GRID CORP CHINA – одна из крупнейших электроэнергетических компаний Китая, отвечающая за поставку и распределение электроэнергии на большей части территории страны. Основанная в 2002 году, она является первым крупным государственным предприятием в стране. Компания управляет обширной сетью линий электропередачи, подстанций и электростанций, обслуживая более 800 миллионов клиентов по всему Китаю.

По результатам анализа выявленных решений на повышение эффективности использования энергообеспечения. При этом используются решения с несколькими двигателями или решения, когда электродвигатель включается в интегрированный узел приводного колеса, что достигается за счет компактности энергоустановки.

6.2.5. Мотор-колесо

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.11.

Рисунок 6.11 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что лидером направления является HYUNDAI MOTOR CO LTD, на втором месте находится TOYOTA MOTOR CORP.

По результатам анализа выявленных решений и цифровых данных можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения направлены на обеспечение привода колеса за счет использования преимуществ электропривода. Представленные решения направлены на снижение массы неподдрессоренного привода (что повышает плавность движения автомобиля), использование планетарной передачи с размещением шестерен непосредственно в колесе (обеспечивая компактность энергоустановки).

6.3. Сектор «Системы обеспечения высокой степени автоматизации»

Общие данные по количеству поданных заявок по направлению «Системы обеспечения высокой степени автоматизации» за период с 2015 по 2024 год представлены на рисунке 6.12.

Рисунок 6.12 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что поток подачи заявок с 2015 по 2019 год был достаточно стабилен и находился на высоком уровне, в период

же с 2019 по 2021 год произошло увеличение количества подаваемых заявок, что указывает на стабильный интерес к направлению и даже повышение интереса в указанные годы. Снижение потока подачи заявок в период с 2023 по 2024 год, отраженное на рисунке, связано с тем, что информация о поданной заявке может быть получена только после ее публикации (или выпуска соответствующего охранного документа), в результате образуется временной зазор между поданной заявкой и публикацией, что не позволяет в полной мере проанализировать поток поданных заявок. Снижение количества подаваемых заявок в 2022 году может объясняться тем, что рынок в тот момент был перенасыщен разрабатываемой продукцией.

Выявлены следующие компании, имеющие наибольшее количество поданных заявок (рисунок 6.13):

- TOYOTA MOTOR CORP (1110 заявок);
- HYUNDAI MOTOR CO LTD (897 заявок);
- KIA MOTORS CORP (576 заявок);
- HONDA MOTOR CO LTD (197 заявок);
- BOSCH GMBH ROBERT (100 заявок).

Рисунок 6.13 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Распределение поданных заявок по юрисдикциям (странам подачи заявок) представлено на рисунке 6.14.

Рисунок 6.14 – Количество заявок по юрисдикциям (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что, несмотря на лидирующие позиции японской компании TOYOTA MOTOR CORP, больше всего заявок подано в Корею, что позволяет сделать вывод, что именно Корея рассматривается как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

Дополнительно был проведен анализ по основным направлениям сектора:

- автомобильная навигация;
- системы управления и автоматизации, система помощи водителю (ADAS);
- датчики, лидары.

6.3.1. Автомобильная навигация

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.15.

Рисунок 6.15 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Явным лидером направления является компания HYUNDAI MOTOR CO LTD, опережающая по количеству поданных заявок своих конкурентов примерно в 2 раза.

По результатам анализа выявленных решений и цифровых данных можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения направлены на обеспечение управления автоматизированным транспортом через создание карты его перемещения. При этом карта может формироваться как на самом транспортном средстве, так и на управляющем сервере. Изобретения носят «алгоритмический характер», что затрудняет их патентование, но компании идут именно на патентную защиту, понимая, что защита через регистрацию программ для ЭВМ не дает необходимый результат.

6.3.2. Системы управления и автоматизации, система помощи водителю (ADAS)

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.16.

Рисунок 6.16 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Явным лидером направления является компания TOYOTA MOTOR CORP, опережающая следующую за ней компанию HYUNDAI MOTOR CO LTD на 30 %.

Для дальнейшего анализа были отобраны публикации, представленные в таблице ниже, отражающие состояние направления в целом.

По результатам анализа выявленных решений и цифровых данных можно сделать вывод, что предлагаемые к патентованию решения направлены, с одной стороны, на выработку эффективных алгоритмов автоматического управления, а с другой стороны – на обеспечение нескольких сценариев управления транспортом, переключение между которыми зависит от сложности оцениваемой ситуации и наличия готовых алгоритмов. Таким образом, уровень автоматизации меняется в ходе управления автомобилем, исходя из выявления рисков.

6.3.3. Датчики, лидары

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.17.

Рисунок 6.17 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что лидером направления является TOYOTA MOTOR CORP, с незначительным отставанием за ней следует HYUNDAI MOTOR CO LTD.

По результатам анализа выявленных решений можно сделать вывод, что на настоящем этапе уже реализованы принципиальные решения относительно приборостроительной стороны, и разработчики концентрируют свои разработки на объединении информации от различных датчиков. Причем решения носят как элементный характер, так и алгоритмический.

6.4. Сектор «Подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации»

Общие данные по количеству поданных заявок по направлению «Подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации» за период с 2015 по 2024 год представлены на рисунке 6.18.

Рисунок 6.18 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что поток подачи заявок практически за весь рассматриваемый период достаточно стабилен и находится на высоком уровне, что указывает на стабильный интерес к направлению. Незначительное уменьшение количества подаваемых заявок в период с 2016 по 2018 год может указывать на тот, что в тот момент рынок был перенасыщен разрабатываемой продукцией, и количество разработок в этом направлении временно было сокращено.

Выявлены следующие компании, имеющие наибольшее количество поданных заявок (рисунок 6.19):

- TOYOTA MOTOR CORP (554 заявки);
- HYUNDAI MOTOR CO LTD (240 заявок);
- KIA MOTORS CORP (329 заявок);
- GEELY HOLDING GROUP CO LTD (275 заявок);
- GREAT WALL MOTOR CO LTD (166 заявок).

Рисунок 6.19 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Распределение поданных заявок по юрисдикциям (странам подачи заявок) представлено на рисунке 6.20.

Рисунок 6.20 – Количество заявок по юрисдикциям (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Из рисунка видно, что, несмотря на лидирующие позиции японской компании TOYOTA MOTOR CORP, больше всего заявок подано в Корею, что позволяет сделать вывод, что именно Корея рассматривается как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

Дополнительно был проведен анализ по отдельным направлениям сектора:

- узлы подвески, тормозной и рулевой системы;
- моноблоки с электрическими/роботизированными элементами.

6.4.1. Узлы подвески, тормозной и рулевой системы

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.21.

Рисунок 6.21 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Лидером направления являются компании TOYOTA MOTOR CORP, за ней идут HYUNDAI MOTOR CO LTD и GEELY HOLDING GROUP.

GEELY HOLDING GROUP – многопрофильная группа, созданная в 1986 году со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Ее дочерняя компания GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITE – одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Компания выпускает электро-мобили под тремя основными брендами: Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr.

Для дальнейшего анализа были отобраны публикации, представленные в таблице ниже, отражающие состояние направления в целом.

По результатам анализа представленных решений и числовых данных можно сделать вывод, что использование электрического привода и/или автоматизации транспортного средства влечет развитие всех его основных систем, включая рулевую и тормозную системы. При этом развитие рулевой системы включает не только дополнение элементами автоматизации, но и связь с электрической системой автомобиля. А тормозная системы для электромобиля дополняется элементами рекуперации энергии.

6.4.2. Моноблоки с электрическими/роботизированными элементами

Основные компании-заявители за рассматриваемый период представлены на рисунке 6.22.

Рисунок 6.22 – Количество поданных заявок (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Лидером направления является HYUNDAI MOTOR CO LTD за ней следуют TOYOTA MOTOR CORP и MANDO CORPORATION.

MANDO CORPORATION – глобальная компания, производящая детали, которые являются основой транспортных средств, ведущий производитель автокомпонентов в Южной Корее.

По результатам анализа выявленных решений и числовых данных можно сделать вывод, что в настоящее время присутствует тенденция решения комплексной задачи оптимизации и минимизации элементов подвески, электропривода, рулевой и тормозной системы с целью компоновки их в моноблоки. Использование электропривода и автоматизации автомобиля создает для этого как дополнительные возможности, так и дополнительные требования, что необходимо учитывать.

Патенты, наиболее характеризующие действующий уровень техники и тренды развития, представлены в Приложении В.

7. НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ЛАНДШАФТ РЫНКА АВТОНЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

7.1. Рынок телематических транспортных и информационных систем России

В течение 2024 года в результате деятельности Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и его рабочих групп принято в общей сложности 137 поправок к различным правилам и введено шесть новых правил ООН.

В том числе, в результате деятельности Рабочей группы ЕЭК ООН по автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA) в 2024 году приняты новые правила ООН в рамках Соглашения 1958 года:

- Правила № 171 ООН, касающиеся систем содействия контролю со стороны водителя (DCAS)⁵³. С появлением этих новых правил проведены четкие различия между имеющимися в настоящее время и уже широко распространенными технологиями, которые пока находятся на втором уровне автоматизации, и технологиями, обеспечивающими полностью автоматизированное вождение и позволяющими водителям заниматься другими задачами, не связанными с управлением транспортным средством;
- Правила № 175 ООН, касающиеся управления разгоном при ошибочном нажатии педали акселератора (ACPE)⁵⁴. Правила

⁵³ Документ ООН ECE/TRANS/WP.29/2024/37 – Предложение по новым Правилам ООН, касающимся единообразных предписаний, касающихся официального утверждения транспортных средств в отношении систем содействия контролю со стороны водителя [Электронный ресурс]. – URL: https://unece.org/sites/default/files/2024-02/ECE_TRANS_WP.29_2024_37r.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

⁵⁴ Документ ООН ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2024/24 – Proposal for a new UN Regulation on Acceleration Control for Pedal Error (ACPE) [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-05/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2024-24e.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

применяются к официальному утверждению типа транспортных средств категории М1, оборудованных автоматической коробкой передач, в отношении их систем управления разгоном при ошибочном нажатии педали акселератора. На начальном этапе внедрения правил основное внимание сосредоточено на тех сценариях, в рамках которых фактор ошибки подтверждается самым недвусмысленным образом (т. е. когда транспортное средство неподвижно и в направлении его движения находится явное препятствие). На втором этапе предполагается расширить круг ситуаций, в которых система АСРЕ может оказаться полезной.

В 2024 году в рамках WP.29 был подготовлен документ «Руководящие принципы и рекомендации в отношении требований безопасности, оценок и методов испытаний ADS для разработки нормативных актов»⁵⁵, который принимается за основу для разработки новых правил для автоматизированных систем вождения в рамках Соглашений 1958 и 1998 годов. GRVA приступила к разработке проекта Глобальных технических правил (ГТП ООН), касающихся автоматизированных систем вождения, в рамках Соглашения 1998 года.

Также GRVA проводит планомерную работу по адаптации существующих правил ООН к системам автоматизированного вождения (ADS). В марте 2024 года GRVA опубликовала обновленную версию Отчета о пригодности Правил ЕЭК ООН и Глобальных технических правил для их применения к ADS⁵⁶. Отчет содержит глобальные результаты и сводные таблицы по всем проверенным правилам. На основании отчета выявлены приоритетные направления деятельности по разработке поправок и адаптации правил для ADS.

Группа экспертов по разработке нового правового документа об использовании автоматизированных транспортных средств в дорожном движении (GE.3), учрежденная Глобальным форумом по безопасности дорожного движения (WP.1), в течение 2024 года также осуществляла активную деятельность по разработке нового право-

⁵⁵ Informal document GRVA-18-50* – Guidelines and recommendations for ADS safety requirements, assessments and test methods to inform regulatory development [Электронный ресурс]. – URL: https://unece.org/sites/default/files/2024-01/GRVA-18-50e_1.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

⁵⁶ Informal document WP.29-192-18 – Report on the fitness of WP.29 Regulations and Global Technical Regulations for their application to automated vehicles (status as of March 2024) [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-03/WP.29-192-18e.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

вого международного документа для обеспечения безопасного внедрения автоматизированных транспортных средств в международное дорожное движение.

GE.3 провела обследование в отношении положений Конвенции о дорожном движении 1949 года, Конвенции о дорожном движении 1968 года, Резолюции WP.1 2018 года, касающейся внедрения систем высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств в условиях дорожного движения, и Резолюции WP.1 2022 года о соображениях безопасности при выполнении водителями действий, не связанных с вождением, когда ADS, выдающие запросы на передачу управления, осуществляют динамическое управление. Результаты обследования были представлены на 8-й сессии GE.3 в мае 2024 года и отражены в презентации «Построчный обзор Конвенций 1949 и 1968 годов по дорожному движению и резолюций WP.1 2018 и 2022 годов: результаты опроса» (Presentation 1 (GE.3-08-01) «The line-by-line review of 1949 – and 1968 conventions on Road Traffic and WP.1 resolutions 2018 and 2022: survey results»⁵⁷). К настоящему моменту выявлены общие проблемы регулирования, однако согласие в отношении подходов к поддержке безопасного внедрения автоматизированных транспортных средств пока не достигнуто.

На национальном уровне также продолжается процесс внедрения нормативного регулирования для автоматизированных транспортных средств.

20 мая 2024 года в Великобритании принят Закон об автоматизированных транспортных средствах 2024 года (Automated Vehicles Act 2024⁵⁸).

Закон применим к системам транспортных средств, которые способны управлять транспортным средством в течение части или всей поездки без участия человека. Такие системы считаются «самоуправляемыми» (или «беспилотными»), и юридические обязанности, связанные с их использованием, меняются.

⁵⁷ Presentation 1 (GE.3-08-01) – The line-by-line review of 1949-and 1968 conventions on Road Traffic and WP.1 resolutions 2018 and 2022: survey results [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-05/GE3-08-01%20Presentation%201%20.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁵⁸ Automated Vehicles Act 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/enacted> (дата обращения: 17.03.2025).

Закон определяет новую структуру, обеспечивающую безопасное использование самоуправляемых транспортных средств, при этом технический уровень детализации предполагается регулировать с помощью подзаконных актов. Закон содержит большое количество делегированных полномочий (опубликование заявления о принципах безопасности, установление требований для авторизации, установление процедуры авторизации, создание схемы лицензирования операторов и многие др.).

Для размещения автоматизированного транспортного средства для выхода на рынок производителю необходимо получить официальное утверждение типа транспортного средства в соответствии с существующими схемами, в том числе, основываясь на согласованных международных стандартах (Правила ООН). При необходимости в процесс утверждения будут внесены изменения с учетом новых самоуправляемых технологий.

В качестве отдельного этапа транспортное средство с самоуправляемыми технологиями может быть выдвинуто на авторизацию, что представляет собой процесс, с помощью которого система будет оценена как самоуправляемая.

При авторизации определяется, соответствует ли транспортное средство тесту на самостоятельное вождение, то есть, может ли транспортное средство безопасно и легально управлять без контроля со стороны человека. Это означает, что технические характеристики транспортного средства в большей мере остаются сферой регулирования схемы по официальному утверждению типа, а целью авторизации является идентификация и выявление соответствия тесту каждой функции самостоятельного вождения в транспортном средстве. Оценка производится в отношении определенных мест и обстоятельств.

Закон определяет новые юридические лица, ответственные за безопасность систем автономного вождения, и создает новый правовой статус для водителя, передавшего управление транспортным средством системе автономного вождения.

Китайские города после первых правил Шэньчжэня 2022 года один за другим принимают местные правила, касающиеся автономного вождения или интеллектуальных подключенных транспортных средств.

В частности, такие правила в 2024 году приняли Ханчжоу (Правила Ханчжоу о продвижении тестирования и применения интеллектуальных подключенных транспортных средств⁵⁹), Хэфэй (Положение о содействии применению интеллектуальных подключенных транспортных средств в городе Хэфэй⁶⁰), Ухань (Правила содействия развитию интеллектуальных подключенных транспортных средств в Ухане⁶¹), Пекин (Пекинские правила для автономных транспортных средств⁶²) и другие города.

Как правило, в принимаемых местных нормативных актах также как и в первых местных правилах Шэньчжэня⁶³ выделяются три типа автономного вождения: условное автономное вождение (система может выполнять определенные задачи динамического вождения, а водитель берет на себя управление незамедлительно по запросу системы), высокоавтономное вождение (система может выполнять все задачи динамического вождения, но водитель также берет на себя управление по запросу системы) и полностью автономное вождение (система может выполнять все задачи динамического вождения без ручного управления).

Общий подход принимаемого в Китае местного законодательства об автономном вождении сосредоточен на поддержке сценариев применения, планирования и строительства инфраструктуры, а также управления дорожным движением, что обеспечивает надежную правовую гарантию появления автономных автомобилей на дорогах.

⁵⁹ 杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://zjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3798/site/attach/0/3cf755914a9d4ce5812e41051f458d4d.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

⁶⁰ 合肥市智能网联汽车应用促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ahrd.gov.cn/article.jsp?strId=7a876823fe4544c1a9850923d460665a> (дата обращения: 17.03.2025).

⁶¹ 武汉市智能网联汽车发展促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx/8/kjspxw/202501/t20250103_2512187.html (дата обращения: 17.03.2025).

⁶² 北京市自动驾驶汽车条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202501/t20250103_3980149.html (дата обращения: 17.03.2025).

⁶³ 深圳经济特区智能网联汽车管理条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sz.gov.cn/zfgb/2022/gb1250/content/post_9967816.html (дата обращения: 17.03.2025).

К примеру, в Хэфэйский, Уханьский, Пекинский и другие нормативные акты включены специальные разделы, регулирующие вопросы создания инфраструктуры для автономного вождения.

Кроме того, правила также обеспечивают правовую основу для применения технологии автономного вождения в различных сценариях, таких как общественный транспорт, логистика, санитария, уборка, патрулирование и др.

Уханьские правила определяют новую тенденцию промышленного развития, уточняя межотраслевые совместные инновации и расширяя функции и сценарии применения интеллектуальных подключенных транспортных средств. Впервые в законодательстве Китая такого рода правила четко и систематически объясняют необходимость возглавить промышленные изменения путем глубокой интеграции различных областей. В статье 8 Уханьских правил говорится о поддержке превращения автомобилей в мобильные интеллектуальные терминалы, накопители энергии и цифровые пространства, а также об активном содействии интеграции и инновационному развитию автомобилей с энергетикой, транспортом, информацией и коммуникациями, искусственным интеллектом и другими областями. Статья 18 еще больше укрепляет эту концепцию, поддерживая глубокую интеграцию интеллектуального транспорта и умных городов.

Пекинские правила впервые предлагают содействовать коммерциализации услуг автономного дорожного транспорта посредством пилотной программы, предусматривающей, что организации, которые соответствуют определенным условиям, по завершении тестовых мероприятий и демонстрационных применений, а также подтверждения соответствия требованиям безопасности, могут подать заявку в департамент транспорта на участие в пилотных проектах по применению систем на дорогах и получить соответствующую лицензию.

Эксперты отрасли отмечают, что по сравнению с более ранними местными нормативными актами Шэньчжэня и Шанхая, последние нормативные акты, выпущенные в Ухане и Пекине, продемонстрировали новый политический сигнал: акцент в нормативных актах делается не на испытательной деятельности, а на продвижении. Это знаменует собой переход законодательства в области автономного вождения в Китае от регулирования деятельности по тестированию

и демонстрационному применению к коммерциализации автомобилей с автономным управлением.

Однако по мнению китайских экспертов, возможности регулирования ответственности за аварии с участием автономных транспортных средств на местном уровне ограничены и для обеспечения основы для разграничения ответственности за такие дорожно-транспортные происшествия необходим пересмотр национального Закона о безопасности дорожного движения.

Таким образом, для устранения пробелов в регулировании, с которыми сталкивается местное законодательство об автономных транспортных средствах, необходимы изменения на национальном уровне: как минимум, изменения закона о безопасности дорожного движения Китая и, вполне возможно, принятие отдельного национального закона об автономных транспортных средствах.

На общегосударственном уровне в 2024 году в Китае для поддержки ввода в эксплуатацию на дорогах автоматизированных транспортных средств 3-го и 4-го уровня было издано Распоряжение о проведении пилотной работы по применению «интеграции автомобиль-дорога-облако» для интеллектуальных подключенных транспортных средств⁶⁴.

Пилотное применение «интеграции автомобиль-дорога-облако» для интеллектуальных подключенных транспортных средств может быть добровольно заявлено любым городом Китая, который соответствует требованиям, указанным в распоряжении.

Выбранные пилотные зоны будут тестировать новые технологии и разрабатывать стандарты для будущего внедрения национальной системы «автомобиль – дорога – облако».

Также Главное управление Министерства промышленности и информационных технологий Китая издало Распоряжение о выборе пилотных городов для масштабного применения Бэйдоу (BeiDou) в сфере промышленности и информационных технологий⁶⁵.

⁶⁴ Пилотное применение «интеграции автомобиль-дорога-облако» для интеллектуальных подключенных транспортных средств может быть добровольно заявлено любым городом Китая, который соответствует требованиям, указанным в распоряжении. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b236a25edf9f4a8f9b60dbcda924753b.html (дата обращения: 17.03.2025).

⁶⁵ Пилотное применение «интеграции автомобиль-дорога-облако» для интеллектуальных подключенных транспортных средств может быть добровольно заявлено любым городом Китая, который соответствует требованиям, указанным в распоряжении. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b39d87dbdaec4932b2dd2939d2361bf8.html (дата обращения: 17.03.2025).

Китайские власти готовы поддержать масштабное применение Глобальной спутниковой системы BeiDou и планируют выделить ряд пилотных городов для демонстрации возможностей ее применения в массовом производстве, потреблении и обслуживании населения. Применение BeiDou вступило в стадию маркетинга, индустриализации и интернационализации.

Местные органы власти будут поощрять создание платформ, связанных с автомобильным интернетом и интеллектуальной сетью, увеличивать долю коммерческих и пассажирских транспортных средств, оснащенных системами BeiDou, а также продвигать приложения в Интернете транспортных средств, Интернете вещей и промышленности.

Это должно способствовать глубокой интеграции приложений BeiDou с новыми сценариями, такими как «умные города», «интеллектуальный транспорт», «интеллектуальная логистика», «интеллектуальное морское хозяйство» и высокотехнологичное земледелие.

Вопросы коммерциализации применения автономных транспортных средств поднимаются и в Японии. В 2024 году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии совместно с Национальным полицейским агентством подготовили Руководство по социальной реализации и коммерциализации мобильных сервисов автономного вождения⁶⁶ – сборник информации, который может быть использован в качестве справочника для ускорения социального внедрения и коммерциализации мобильных сервисов автономного вождения.

В опубликованном в 2024 году ежегодном Отчете об исследованиях, посвященных развитию автоматизированного вождения⁶⁷, которые проводятся по заказу Национального полицейского агентства Японии, рассматриваются вопросы обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения при внедрении автоматизирован-

⁶⁶ 自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001751816.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁶⁷ 令和5年度 自動運転の拡大に向けた調査研究報告書 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r5_tyousakenkyuhoukokusyo.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

ных грузовиков 4-го уровня на автомагистралях и автоматизированного управления частными транспортными средствами и мобильными службами 4-го уровня.

Например, в качестве нормативной проблемы указывается на необходимость пересмотра системы выдачи разрешений на автономное вождение и ответственности муниципалитетов при пролегании маршрута автономного грузовика по автомагистрали, то есть через территории нескольких префектур и муниципалитетов.

В свою очередь в Южной Корее в 2024 году уже вступили в силу поправки в Закон о продвижении и поддержке коммерциализации автономных транспортных средств⁶⁸, которыми введена процедура выдачи разрешений на эксплуатацию автономных транспортных средств для случаев, когда территория экспериментальной эксплуатации охватывает территорию более одного города или провинции.

Поправки приняты в поддержку развития технологии автономного грузового транспорта, в частности, в целях предоставления возможности устанавливать для автономного грузового транспорта экспериментальные маршруты большой протяженности на автомагистралях, что способствует их более эффективному коммерческому применению.

Также в марте 2024 года в этот же закон – Закон о поддержке и коммерциализации автономных транспортных средств – внесены изменения⁶⁹, которые вступят в силу в марте 2025 года, и в соответствии с которыми в Южной Корее вводится система подтверждения соответствия автономных автомобилей 4-го уровня.

Пересмотренный закон позволяет сертифицировать автономные автомобили в отсутствие международных стандартов безопасности.

Производители смогут продавать сертифицированные в соответствии с законом автономные автомобили предприятиям, государ-

⁶⁸ 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 [시행 2024. 7. 10.] [법률 제 19982 호, 2024. 1. 9., 일부개정] [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=258199&ancYd=20240109&ancNo=19982&efYd=20240710&nw\]oYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000](https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=258199&ancYd=20240109&ancNo=19982&efYd=20240710&nw]oYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000) (дата обращения: 17.03.2025).

⁶⁹ 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 [시행 2025. 3. 20.] [법률 제 20391 호, 2024. 3. 19., 일부개정] [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=261149&ancYd=20240319&ancNo=20391&efYd=20250320&nw\]oYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000](https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=261149&ancYd=20240319&ancNo=20391&efYd=20250320&nw]oYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000) (дата обращения: 17.03.2025).

ственным учреждениям и другим организациям, которые хотят использовать их для предоставления услуг, таких как пассажирские и грузовые перевозки.

Кроме того, операционные субъекты, которые приобретут автономные автомобили с сертифицированными характеристиками, могут получить одобрение министра внутренних дел на соответствие транспортным условиям, таким как дорожная инфраструктура, в районе, в котором планируется использование автономных автомобилей, для их эксплуатации.

Подробные требования и стандарты сертификации и утверждения соответствия должны быть конкретизированы посредством принятия соответствующих подзаконных актов.

В США крупные корпорации тестируют свои решения в области автономных транспортных средств более чем в половине штатов страны в соответствии с законодательством, принимаемым на уровне соответствующего штата.

В 2024 году компания GM Cruise в результате расследования, проведенного Национальным управлением безопасностью дорожного движения США (NHTSA), вынуждена была отозвать около 1200 роботакси (отзыв NHTSA № 24E-067⁷⁰) в связи с «неожиданными маневрами торможения, которые могут произойти, если ADS неточно предсказывает ближайшую траекторию движения следующих за ней транспортных средств, а точность датчиков снижается из-за непосредственной близости следующих транспортных средств, или ошибочно реагирует на предполагаемый риск, возникающий впереди AV, не связанный с действующим лицом сзади».

В этом же году NHTSA заключило соглашение с компанией GM Cruise⁷¹, связанное с предоставлением компанией в нарушение Общего порядка представления сообщений об авариях⁷² нескольких неполных отчетов о дорожно-транспортных происшествиях с участием автономных систем вождения. В двух из этих отчетов не были

⁷⁰ Part 573 Safety Recall Report 24E-067 [Электронный ресурс]. – URL: <https://static.nhtsa.gov/odi/rcr/2024/RCLRPT-24E067-9924.PDF> (дата обращения: 17.03.2025).

⁷¹ CONSENT ORDER In re: Cruise, LLC Standing General Order 2021-01 Reporting [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-09/cruise-consent-order-2024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁷² Standing General Order on Crash Reporting. For incidents involving ADS and Level 2 ADAS [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/laws-regulations/standing-general-order-crash-reporting> (дата обращения: 17.03.2025).

раскрыты подробности аварии, произошедшей 2 октября 2023 года, в которой автомобиль Cruise, оснащенный ADS и работавший без водителя, протащил пешехода примерно 6 метров до полной остановки.

Согласительное решение включает в себя как денежные (штрафы), так и неденежные положения, призванные улучшить соблюдение Cruise закона и усилить надзор за практикой безопасности компании.

В 2024 году NHTSA предложила добровольную национальную программу по оценке и надзору за автомобилями, оснащенными автоматизированными системами вождения⁷³.

Программа безопасности, прозрачности и оценки автомобилей, оснащенных ADS, – AV STEP, создаст добровольную систему проверки и отчетности для участвующих в ней автомобилей, оснащенных ADS.

Программа будет открыта для всех компаний, которые эксплуатируют или планируют эксплуатировать соответствующие требованиям ADS автомобили на дорогах общего пользования, а также для тех, кому требуются исключения NHTSA для эксплуатации не соответствующих требованиям автомобилей.

Также в 2024 году NHTSA внесла существенные изменения в программу оценки безопасности транспортных средств (NCAP) – «пятизвездочный рейтинг» для информирования потребителей.

Кроме прочего, в программу включены четыре передовые технологии помощи водителю⁷⁴: автоматическое экстренное торможение для пешеходов, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о слепых зонах и вмешательство в слепых зонах; обновлены и усилены процедуры тестирования и критерии производительности для передовых технологий помощи водителю, которые уже включены в NCAP, таких как автоматическое экстренное торможение и др.

⁷³ Docket No. NHTSA-2024-0100 RIN 2127-AM60 ADS-equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-12/nprm-av-step-2024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁷⁴ [Docket No. NHTSA-2024-0077] New Car Assessment Program Final Decision Notice – Advanced Driver Assistance Systems and Roadmap [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-11/NCAP-Final-Decision-Notice-Advanced-Driver-Assistance-Systems-Roadmap-11182024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

В России эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств осуществляется в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

По состоянию на 31.12.2024 года в России действует 4 ЭПР для высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС):

- а) ЭПР для тестирования роботакси, инициатор ООО «Яндекс.Испытания», установлен постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 №309 на территории г. Москвы, г. Иннополиса (Республика Татарстан) и федеральной территории «Сириус»; срок ЭПР истекает в марте 2025 года, в связи с чем в конце 2024 года подготовлен проект постановления о его продлении⁷⁵ еще на три года;
- б) ЭПР для беспилотных грузовиков в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры», инициаторы ГК «Росавтодор», ПАО «КАМАЗ» и др., установлен постановлением Правительства РФ от 17.10.2022 №1849, апробируется коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков в условиях естественной транспортной среды на трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток» и А-113 (центральная кольцевая автомобильная дорога), в рамках ЭПР также отрабатываются технологии по взаимодействию с цифровым двойником;
- в) ЭПР по предоставлению транспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа с использованием ВАТС двух категорий (с водителем и без водителя в салоне), инициаторы ООО «Автотех» и др., установлен постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 №2495 с возможностью применения на территории 38 субъектов РФ;
- г) ЭПР по предоставлению транспортных услуг с использованием ВАТС (трамваев), инициаторы ГУП «Московский метрополитен», СПб ГУП «Горэлектротранс», установлен постановлением Правительства РФ от 25.07.2024 №1006 на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

⁷⁵ Проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 309», ID проекта: 153487 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153487> (дата обращения: 17.03.2025).

В настоящее время в России ведется разработка федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах⁷⁶. Предполагается, что основные итоги ЭПР лягут в основу законодательства.

Однако предлагаемый законопроект фокусируется только на легковом и грузовом высокоавтоматизированном транспорте, выполняющем задачи перемещения грузов и пассажиров, не затрагивая сегмент специальных ВАТС.

Инфраструктурный центр «Автонет» Московского Политеха в 2024 году разработал проект программы ЭПР, а также ведет подготовку инициативного предложения с целью установления на территории России ЭПР по эксплуатации специальных высокоавтоматизированных коммунальных машин. Эксперимент рассчитан на три года с началом в 2025 году. По результатам ЭПР предполагается, в том числе подготовить проект раздела федерального закона о ВАТС, устанавливающего особенности регулирования в отношении специальных высокоавтоматизированных машин, выполняющих «нетранспортную работу».

Готовится к запуску еще один ЭПР в сфере цифровых инноваций для транспортных средств: ведется разработка проекта постановления Правительства РФ об установлении на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы и в г. Зеленограде ЭПР в сфере цифровых инноваций⁷⁷ сроком на 1 год по внедрению телематической системы с функцией дистанционного контроля и ограничения скорости (ДК и ОС) транспортного средства.

Цифровой инновацией является новый продукт – телематическая система с функцией ДК и ОС, – предназначенный для комплектации каршеринговых транспортных средств.

В 2024 году продолжена работа над разработкой проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе

⁷⁶ Завершается подготовка федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10704> (дата обращения: 17.03.2025).

⁷⁷ Проект «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по внедрению телематической системы с функцией дистанционного контроля и ограничения скорости транспортного средства», ID проекта: 149304 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=149304> (дата обращения: 17.03.2025).

«ЭРА-ГЛОНАСС»⁷⁸, которым предлагается установить возможность использования системы для сбора, обработки, хранения и передачи навигационной информации, телематических данных, поступающих от транспортных средств различных видов, средств индивидуальной мобильности, иной техники, не являющейся транспортным средством, судов в различных целях, в том числе, для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники, в целях регулирования скорости передвижения средств индивидуальной мобильности в пешеходных и иных медленных зонах, для обеспечения сбора и обработки телеметрической информации, формируемой системами контроля состояния водителя.

В соответствии с принятыми в 2024 году решениями государственная политика России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года будет направлена, в том числе на поддержку и развитие интеллектуальных транспортных систем и автономных транспортных средств. Указами Президента Российской Федерации утверждены:

- национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года⁷⁹, среди которых – технологическое лидерство, в задачи которого входит обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков, в том числе по такому направлению, как транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства);
- приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий⁸⁰, к которым отнесены, в том числе, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства, транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы.

⁷⁸ Проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе «эра-глонасс», ID проекта: 14786 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=147863> (дата обращения: 17.03.2025).

⁷⁹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸⁰ Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406180018> (дата обращения: 17.03.2025).

А также 28 декабря 2024 году принят закон о технологической политике в РФ⁸¹, под которой понимается комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер по обеспечению технологического лидерства РФ и экономического развития на основе отечественных технологий.

В конце 2024 года в связи с продолжением внешнего санкционного давления с целью поддержки отечественных производителей Правительство РФ в очередной раз продлило действие отдельных положений национальных Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия⁸² до 30 июня 2025 года.

Исключения в части предъявления обязательных требований продолжат действовать для электронных систем двигателей внутреннего сгорания, систем снижения токсичности, систем обеспечения защиты пешеходов и устройств вызова экстренных оперативных служб.

С 1 января 2025 года будут предъявляться обязательные требования к наличию антиблокировочной системы, системы курсовой устойчивости, систем пассивной безопасности.

Более подробно с изменениями нормативно-правового регулирования в области телематических и информационных транспортных систем в 2024 году можно ознакомиться в дайджестах нормативно-правового регулирования рынка «Автонет»⁸³, подготовленных Инфраструктурным центром «Автонет» Московского Политеха.

7.2. Рынок транспортно-логистических услуг России

Одним из главных трендов в области транспортной логистики является совершенствование трансграничного взаимодействия между

⁸¹ Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412280025> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸² Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2024 № 1667 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412060035> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸³ Дайджесты НПА Московский Политех [Электронный ресурс]. – URL: <https://techradar.mospolitech.ru/blog/categories/digest-npa> (дата обращения: 17.03.2025).

государствами и оптимизация транспортных потоков и логистических цепочек путем широкомасштабного внедрения цифровых инструментов и платформ.

На площадке ООН в рамках Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) ведется активная работа по развертыванию системы электронного транзитного документооборота⁸⁴. В 2024 году продолжена работа:

- по полному внедрению системы eTIR (процедура международной дорожной перевозки (МДП) в соответствии с Конвенцией МДП, осуществляемая посредством электронного обмена данными, которая служит функциональным эквивалентом бумажной книжки МДП (транспортный документ на одну международную перевозку)) и связанных с ней систем;
- по введению в действие eCMR (электронная транспортная накладная) в соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (1956 г.) и Дополнительным протоколом к КДПГ, касающимся электронной накладной (2008 г.);
- над цифровизацией таможенной талонной книжки (eCPD). Система «Carnet de Passages en Douane» (таможенная талонная книжка) — или система «CPD» — облегчает временный ввоз частных и коммерческих автотранспортных средств. Система CPD основана на двух международных конвенциях (Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозочных средств 1954 года и Таможенная конвенция о временном ввозе коммерческих дорожных перевозочных средств 1956 года). Введение инструмента планируется на 2025–2026 гг.

Также в 2024 году Рабочая группа по интермодальным перевозкам и логистике (WP.24) КВТ разработала Руководство по автоматизации в сфере грузовых интермодальных перевозок и логистики⁸⁵. Руководство призвано стать отправной точкой для заинтересован-

⁸⁴ Документ ООН ECE/TRANS/2025/22 – Технологии информации и компьютеризации [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/q24/222/37/pdf/q2422237.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸⁵ Документ ООН ECE/TRANS/WP.24/2024/5 – Руководство по автоматизации и цифровизации интермодальных грузовых перевозок и логистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-08/ECE-TRANS-WP.24-2024-05r.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

ных сторон, желающих цифровизировать и автоматизировать интермодальные грузовые перевозки, включая, в частности, национальные органы власти, транспортных операторов и операторов грузовых терминалов.

На региональном уровне в 2024 году в качестве примеров активной работы в области цифровизации грузовых перевозок и трансграничного электронного взаимодействия можно отметить следующее регулирование:

Евросоюз: вступили в силу первые делегированные акты регламента eFTI (регламент (ЕС) 2020/1056 об электронной информации о грузовых перевозках⁸⁶). Новые акты определяют, как должны быть спроектированы ИТ-системы и какие данные должны передаваться: Регламент Комиссии (ЕС) 2024/2025⁸⁷, Регламент Комиссии (ЕС) 2024/2024⁸⁸, Регламент Комиссии (ЕС) 2024/1942⁸⁹.

Регламент eFTI — важный шаг на пути к цифровой трансформации грузовых перевозок в Европейском союзе. Он создаёт условия для перехода от обмена бумажными документами к обмену стандартизированными электронными данными о грузовых перевозках для всех видов транспорта. В течение 5 лет после вступления в силу регламента Еврокомиссия наделяется полномочиями принимать делегированные акты с целью создания правовых условий для его реализации (статья 14).

На основе спецификаций реализации, представленных в первых актах о внедрении и делегировании eFTI, государства-члены ЕС могут начать разработку ИТ-систем, необходимых для того, чтобы органы власти могли проверять транспортную информацию, соответствующую eFTI.

⁸⁶ Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R1056> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸⁷ Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2025 of 15 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by amending its Annex I Part B [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2025> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸⁸ Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2024 of 26 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by establishing the eFTI common data set and eFTI data subsets [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2024> (дата обращения: 17.03.2025).

⁸⁹ Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1942 of 5 July 2024 laying down common procedures and detailed rules for accessing and processing electronic freight transport information by competent authorities in accordance with Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1942> (дата обращения: 17.03.2025).

К сентябрю 2025 года Еврокомиссия планирует принять оставшиеся спецификации для внедрения eFTI. Они будут содержать подробные функциональные и технические требования к ИТ-системам и сервисам, которые будут использоваться компаниями (платформы eFTI и поставщики услуг eFTI), а также правила их сертификации.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС): подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)⁹⁰. Концепция соглашения определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров ЕАЭС с третьими странами о создании единой транзитной системы. Основная задача соглашения – обеспечить «бесшовность», то есть максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения накладных расходов бизнеса на доставку грузов в результате внедрения цифровых технологий. Это будет достигнуто за счет использования единой транзитной декларации в виде электронного документа; единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов; применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам государств ЕАЭС и третьей стороны. Этому также поможет применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования. Важна и роль взаимного признания результатов проведения таможенного контроля.

Также на рассмотрение Совета ЕЭК представлен проект еще одного ключевого документа, формирующего правовую основу для интеграции транспортных систем ЕАЭС – Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза⁹¹. Концепция определяет цели,

⁹⁰ Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.eaeunion.org/upload/iblock/18e/xvirr7tqc9lhbnvmwttjmsuhuenqmr1/itia_13012025_doc.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

⁹¹ Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2024 г. № 212 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.eaeunion.org/upload/iblock/506/b9rj0p5w25kra-bleyx2u55lqokxmtzxw/err_27122024_212_doc.pdf (дата обращения: 17.03.2025).

задачи и принципы взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов ЕАЭС, внедряемых на автомобильных дорогах, входящих в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

Заметным событием в России в области цифровизации грузовых перевозок в 2024 году стало принятие постановления Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы⁹².

Платформа создается для повышения эффективности отечественного бизнеса в сфере грузовых перевозок путем использования цифровых решений и сервисов для интеграции государственных и корпоративных платформ. Создание платформы будет способствовать взаимодействию с аналогичными системами дружественных стран, а также увеличению пропускной способности портовой и транспортно-логистической инфраструктуры.

Оператором цифровой платформы в рамках эксперимента определен Минтранс России. Разрабатывать систему будет ФГБУ «СИЦ Минтранса России». Тестирование новой информационной системы будет проходить с 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года на добровольной основе.

Одна из целей работы – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента будет апробирована технология предоставления разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна». Еще одна задача – формирование электронного рейтинга грузоперевозчиков, с целью обеспечения государственных органов власти и игроков рынка достоверными данными об участниках платформы.

⁹² Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2024 № 908 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов». [Электронный ресурс] – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407050016> (дата обращения: 17.03.2025).

В целях реализации эксперимента утвержден Регламент информационного взаимодействия между Минтрансом России и участниками эксперимента по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП)⁹³.

Принять участие в эксперименте на добровольной основе могут грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, акционерное общество «Российский экспортный центр», владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы железнодорожного подвижного состава и операторы информационных систем электронных перевозочных документов. Регламентом определены критерии отбора участников. Присоединение к платформе осуществляется на добровольной основе путем направления в ФГБУ «СИЦ Минтранса России» установленного комплекта документов.

В течение 2024 года Правительство РФ продолжило работу по формированию правовой основы для широкомасштабного развертывания Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД):

- подготовлен проект постановления, направленный на совершенствование механизма обмена электронными перевозочными документами, а также расширение возможностей использования ГИС ЭПД⁹⁴.

Проектом постановления предлагается:

- уточнить и расширить понятийный аппарат правил;
- определить порядок подтверждения полномочий при подписании файла обмена электронного перевозочного документа представителем участника информационного взаимодействия;
- определить сроки хранения файлов обмена в случае отрицательного результата проверок;
- уточнить порядок и особенности направления электронных путевых листов и сведений, содержащихся в них, в ГИС ЭПД;

⁹³ Регламент информационного взаимодействия между Министерством транспорта Российской Федерации и участниками эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrans.gov.ru/documents/8/13720> (дата обращения: 17.03.2025).

⁹⁴ Проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 г. № 931», ID проекта: 148122 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=148122> (дата обращения: 17.03.2025).

- актуализировать схему обмена электронными путевыми листами и сведениями, содержащимися в них.
- подготовлен проект федерального закона, вносящего изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта⁹⁵, предусматривающий наделение Правительства Российской Федерации правом устанавливать перечень видов грузов, при перевозке которых перевозочные документы формируются только в электронном виде. Изменения направлены на определение тех видов грузов, при перевозке которых чаще всего допускаются нарушения, в том числе допустимых весовых параметров транспортного средства.
- внесены изменения в правила представления информации в ГИС ЭПД⁹⁶. Дополнен состав сведений, вносимых в ГИС ЭПД. В частности, нужно будет передавать информацию, содержащуюся в договоре фрахтования и заказе-наряде на предоставление транспортного средства. Также расширяется перечень органов власти, которым предоставляются электронные перевозочные документы, сведения из них и иная информация, содержащаяся в ГИС ЭПД. ГИС ЭПД должна будет иметь сертифицированные средства межсетевого экранирования при организации доступа к ней. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Более подробно с изменениями нормативно-правового регулирования в области транспортно-логистических услуг в 2024 года можно ознакомиться в дайджестах нормативно-правового регулирования рынка «втонет»⁹⁷, подготовленных Инфраструктурным центром «Автонет» Московского Политеха.

⁹⁵ Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», ID проекта: 151801 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151801> (дата обращения: 17.03.2025).

⁹⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1977 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 г. № 281» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300016> (дата обращения: 17.03.2025).

⁹⁷ Дайджесты НПА Московский Политех [Электронный ресурс]. – URL: <https://techradar.mospolitech.ru/blog/categories/digest-ntp> (дата обращения: 17.03.2025).

7.3. Рынок интеллектуальной городской мобильности России

В рамках ЕЭК ООН продолжается работа в области стимулирования велосипедного движения, расширения ее направленности за счет охвата пешеходного движения и других форм активной мобильности.

В 2024 году Группа экспертов по модулю велосипедной инфраструктуры ЕЭК ООН (GE.5) представила заключительный доклад, касающийся осуществления мандата на 2022–2024 гг.⁹⁸, содержащий, в том числе предложения по внесению изменений в конвенции 1968 года о дорожном движении и о дорожных знаках и сигналах, а также определения терминов, обозначающих различные типы велосипедной инфраструктуры.

Предполагается, что Глобальный форум по безопасности дорожного движения (WP.1) рассмотрит предложения, содержащиеся в докладе, в целях принятия по ним дальнейших мер.

Экспертной группой также подготовлено Руководство по обозначению сетей велосипедных маршрутов⁹⁹.

В рамках ЕЭК ООН поставлен вопрос об оценке потребности в подготовке новой конвенции о сетях велосипедных маршрутов на основе выводов GE.5.

В 2024 году ЕЭК ООН представила доработанный проект Стратегии в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья до 2030 года с перспективой до 2050 года¹⁰⁰.

Стратегия опирается на уникальный подход ОПТОСОЗ (Общеввропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья), в рамках которого секторы транспорта, окружающей среды и охраны здоровья рассматриваются вместе.

⁹⁸ Документ ООН ECE/TRANS/WP.5/2024/4 – Заключительный доклад Группы экспертов по модулю велосипедной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/124/76/pdf/g2412476.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

⁹⁹ Документ ООН ECE/TRANS/WP.5/2024/5 – Руководство по обозначению сетей велосипедных маршрутов [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/124/79/pdf/g2412479.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰⁰ Документ ООН ECE/AC.21/SC/2024/5–EUCDE2422320/2.1/5 – Проект стратегии в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/145/31/pdf/g2414531.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

Стратегия ориентирована на наземный транспорт в городских, пригородных и сельских районах.

В стратегии представлено подробное описание основных областей и действий на ближайшую перспективу, а также определены последующие мероприятия и прочие меры, которые будут реализованы после 2030 года. С точки зрения географии стратегия охватывает общеевропейский регион, в который входят страны ЕЭК ООН и Европейского региона ВОЗ.

Также представлен проект Общеевропейского генерального плана по содействию развитию пешеходного движения¹⁰¹.

В 2024 году в рамках Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта (WP.5) ЕЭК ООН начала работу специальная неофициальная целевая группа по электромобильности¹⁰².

Неофициальная целевая группа ведет деятельность в следующих междисциплинарных областях:

- развитие электромобилей (ЭМ): сбор информации о последних достижениях в сфере использования ЭМ в качестве любого вида внутреннего транспорта для пассажирских и грузовых перевозок;
- зарядная инфраструктура: отслеживание прогресса в области зарядной инфраструктуры для ЭМ с особым акцентом на интеллектуальные решения по организации зарядки, включая двунаправленную зарядку, и на взаимодействие инфраструктуры с электросетью;
- чистая энергия для электромобилей: изучение стратегий, направленных на то, чтобы поступающая в ЭМ энергия была экологически чистой и низкоуглеродной либо безуглеродной, при соблюдении высоких стандартов доступности данных, совместимости и удобства для пользователей.

¹⁰¹ Документ ООН ECE/AC.21/SC/2024/6–EUCDE2422320/2.1/6 – Проект Общеевропейского генерального плана по содействию развитию пешеходного движения [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/q24/145/36/pdf/q2414536.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰² Документ ООН ECE/TRANS/2025/26 – Доклад о ходе работы недавно созданной неофициальной целевой группы по электромобильности и представление ее плана работы на 2024–2025 годы [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/q24/222/77/pdf/q2422277.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

Участие в работе неофициальной целевой группы открыто для всех заинтересованных государств — членов ООН, региональных организаций экономической интеграции (РОЭИ) и экспертов.

На национальном уровне в 2024 году можно отметить тенденцию по продолжению внедрения регулирования в целях классификации и сертификации средств персональной мобильности, а также упорядочивания их участия в дорожном движении:

Испания: согласно Руководству по характеристикам транспортных средств для личной мобильности, утвержденному Постановлением Главного управления дорожного движения Испании от 12 января 2022 года¹⁰³, с 22 января 2024 года продаваемые в Испании средства индивидуальной мобильности, включая электрические скутеры, должны иметь регистрационное свидетельство и идентификацию, что является подтверждением соответствия установленным техническим требованиям.

Ирландия: с 20 мая 2024 года электроскутеры легальны для использования на дорогах общего пользования Ирландии в связи с введением в действие части 12 Закона о дорожном движении¹⁰⁴, которой устанавливается классификация средств микромобильности и вводятся новые юридические категории такие как электроскутеры, электровелосипеды и электромопеды. Для удобства пользователей Минтранс Ирландии опубликовал Обзорную таблицу микромобилей¹⁰⁵ с указанием технических требований и требований к использованию для каждой новой категории средств микромобильности.

Бельгия: 20 сентября 2024 года в Бельгии опубликован новый Кодекс автомобильных дорог общего пользования¹⁰⁶, который вступит в силу 1 сентября 2026 года. В новом кодексе переосмыслен подход к совместному использованию дорог общего пользования в пользу предоставления всем участникам дорожного движения спра-

¹⁰³ Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-987> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰⁴ S.I. No. 197/2024 – Road Traffic and Roads Act 2023 (Commencement) Order 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2024/si/197/made/en/print> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰⁵ Micro Mobility: Overview Table of e-scooters, e-bikes & e-mopeds [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/293234/b26becea-4b39-4055-ab69-affe8264459e.pdf#page=null> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰⁶ Koninklijk besluit van 3 juni 2024 betreffende de Code van de openbare weg [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/2024005817~0mocswwfbry> (дата обращения: 17.03.2025).

ведливого места на дороге, поощрения активной мобильности и повышения безопасности дорожного движения. Новый кодекс обновляет, дополняет и систематизирует устаревшие правила, в том числе, с учетом новых явлений мобильности таких как появление электровелосипеда и скутера, развитие совместного использования автомобилей (карпулинг, каршеринг и др.).

Италия: в Италии пересмотрен Кодекс дорожного движения: изменения внесены Законом № 177 от 25 ноября 2024 года.¹⁰⁷

Одно из важных нововведений касается использования средств персональной мобильности. Для пользователей электроскутеров вводятся обязательные требования носить шлемы, иметь страховку и номерные знаки. Эта инициатива направлена на поощрение ответственного пользования и минимизацию инцидентов, связанных с неосторожным вождением. Штрафы за несоблюдение этого требования составляют от 100 до 400 евро.

Также предусмотрено требование к водителям автомобилей соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра при обгоне велосипедистов. За нарушение требования предусмотрены значительные штрафы.

Япония: в Японии в 2024 году внесены изменения в Закон о дорожном движении¹⁰⁸, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием «специальных малых моторизованных велосипедов» (электроскутеры, соответствующие определенным в ПДД параметрам) и других «легких транспортных средств» (различные виды велосипедов, повозок, рикши и др.). В частности, вводятся новые наказания за вождение в нетрезвом виде на велосипеде, запрет и наказание за использование смартфонов во время езды на велосипеде.

Также в 2026 году начнут применяться новые правила для транспортных средств, проезжающих с правой стороны от электроскутеров и других «легких транспортных средств» (прим.: в Японии применяется левосторонняя система дорожного движения). Это правило

¹⁰⁷ LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024;177> (дата обращения: 17.03.2025).

¹⁰⁸ 法律第三十四号 (令六・五・二四) ◎道路交通法の一部を改正する法律 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/s0802130382130.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

вводится в связи с ростом числа случаев, когда автомобили соприкасаются с правой стороной велосипеда или других средств мобильности в дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей и средств персональной мобильности.

Так, если транспортное средство проезжает справа от «легкого транспортного средства», движущегося в том же направлении, за исключением случаев обгона, и между ним и указанным средством мобильности нет достаточного расстояния, оно должно двигаться с безопасной скоростью с учетом фактического расстояния. При этом «легкие транспортные средства» должны ехать как можно ближе к левому краю дороги.

Южная Корея: государственный и частный секторы Южной Кореи решили активно сотрудничать в целях создания безопасной среды для использования персональных мобильных устройств, результатом чего стало подписание соглашения об усилении мер безопасности при использовании персональных устройств передвижения¹⁰⁹ между профильными министерствами и ведомствами Южной Кореи и десятью крупными компаниями по прокату средств микро-мобильности.

В рамках соглашения в крупных городах Южной Кореи будет проведен пилотный проект по ограничению максимальной скорости передвижения персональных мобильных устройств до 20 км/ч, в то время как по действующему законодательству она составляет 25 км/ч.

Согласно проведенному анализу (Samsung Institute for Traffic Safety and Culture, 2022), снижение максимальной скорости с 25 км/ч до 20 км/ч сокращает остановочный путь на 26 %, а силу удара – на 36 %. Ожидается, что снижение скорости внесет значительный вклад в снижение количества аварий и жертв.

В случае подтверждения в рамках пилотного проекта эффективности снижения скорости для безопасности дорожного движения правительство рассмотрит возможность внесения соответствующих изменений в законы и правила.

¹⁰⁹ 보도자료 민·관이 손잡고 전통키보드 등 개인형 이동장치 안전관리 강화 [Электронный ресурс]. – URL: <https://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=cf941bb4c608ec7bbdafc725abe943d8&rs=/viewer/result/20240708> (дата обращения: 17.03.2025).

Россия: в России утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 71894–2024 «Электрические низкоскоростные двухколесные транспортные средства. Технические требования и методы испытаний»¹¹⁰, впервые вводящий требования для электрических велосипедов. Документ содержит не только технические требования в отношении электровелосипедов и схожих транспортных средств, но также включает четкие классификационные критерии. Применение стандарта позволит в дальнейшем ввести планомерную процедуру обязательного подтверждения соответствия данных транспортных средств.

Минтранс России подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД)¹¹¹, направленный на совершенствование и устранение существующих пробелов в части использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В частности, в ПДД будут уточнены определения «велосипеда», «средства индивидуальной мобильности» и «мопеда», что обеспечит более четкое и понятное разграничение между данными средствами передвижения. Проектом определяются параметры движения средств индивидуальной мобильности по различной инфраструктуре, скорость при совмещенном движении с пешеходами – она составит не более 10 км/ч. Также вводится новый дорожный знак, обозначающий территорию, на которой движение средств индивидуальной мобильности запрещено.

Кроме того, предлагается установить отдельные правила остановки и стоянки СИМ, запрет перевозки пассажиров на них, а также ввести понятие «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности», которое отнесет пользователей СИМ к водителям. Это распространит на них соответствующие требования и обязанности, что впоследствии решит проблему отсутствия должной административной ответственности за нарушение ПДД.

Проектом предусматривается закрепление запрета движения по дорогам, включая тротуары, тех средств, которые не попадают ни

¹¹⁰ ГОСТ Р 71894-2024 Электрические низкоскоростные двухколесные транспортные средства. Технические требования и методы испытаний [Электронный ресурс]. – URL: <https://project.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOn-PageCount=15&id=253520> (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹¹ Проект «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», ID проекта: 150772 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=150772> (дата обращения: 17.03.2025).

под один из видов транспортного средства. При этом, все транспортные средства должны соответствовать существующим техническим требованиям.

Вносимые изменения позволят исключить движение по дорогам общего пользования, включая тротуары, различных средств, которые не предназначены для движения по ним или не прошли государственную регистрацию.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается дополнить главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения СИМ, и велосипедистами¹¹², а также ввести административную ответственность за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения.

Также в России в 2024 году принят ряд нормативных актов, направленных на обеспечение развития инфраструктуры для велосипедов и СИМ и их безопасного использования в дорожном движении:

- внесены изменения в правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, а также в требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры¹¹³ с целью учета велосипедов и СИМ как участников дорожного движения и развития инфраструктуры для них;
- внесены изменения в правила подготовки документации по организации дорожного движения¹¹⁴ с целью учета СИМ при разработке документации по организации дорожного движения;

¹¹² Законопроект № 604809-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности)» [Электронный ресурс]. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/604809-8#bh_histras (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹³ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 643 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405240055> (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹⁴ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23.04.2024 № 145 «О внесении изменений в Правила подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 274» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405310059> (дата обращения: 17.03.2025).

- внесены изменения в порядок мониторинга дорожного движения¹¹⁵ с целью учета велосипедов и СИМ при осуществлении мониторинга дорожного движения.

Также подготовлен проект требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения¹¹⁶. Документация должна будет содержать, в том числе мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов, велосипедных дорожек и велосипедных полос.

В Китае проводится масштабная реформа по устранению всей цепочки рисков, связанных с безопасностью электрических велосипедов. Китай является мировым лидером по производству и потреблению электровелосипедов. В настоящее время в пользовании потребителей Китая находится более 350 миллионов электровелосипедов и объем их производства и продаж растет из года в год.

В рамках реформы в 2024 году внесены значительные изменения в нормативно-техническое регулирование отрасли:

- изданы «Технические условия для электровелосипедной промышленности» и «Административные меры по надзору за электровелосипедной промышленностью»¹¹⁷. Технические условия сформулированы в соответствии с принципами рационального размещения предприятий, обеспечения качества, инноваций и модернизации производства, а также его безопасности. Административные меры предполагают проведение проверок предприятий отрасли на соответствие Техническим условиям и публикацию объявлений со списком предприятий, прошедших такую проверку;

¹¹⁵ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.04.2024 № 146 «О внесении изменений приложение № 3 к Порядку мониторинга дорожного движения, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 114» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406070006> (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹⁶ Проект «Об установлении Требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», ID проекта: 153149 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153149> (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹⁷ 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局 国家消防救援局公告 2024 年第 6 号. 电动自行车行业规范条件和电动自行车行业规范公告管理办法 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2024/art_16f93de76eac4243abdd4baea5128cd2.html (дата обращения: 17.03.2025).

- принят обязательный национальный стандарт GB 43854–2024 «Технические характеристики безопасности литий-ионного аккумулятора для электрического велосипеда»¹¹⁸;
- внесены изменения № 1 к обязательному национальному стандарту GB 42295–2022 «Требования к электробезопасности электрических велосипедов»¹¹⁹. В целях повышения безопасности электропроводки и предотвращения потенциальной пожароопасности электровелосипедов в данной поправке уточнены и усилены соответствующие показатели безопасности. В частности, ужесточены требования к защите от короткого замыкания аккумулятора, а для проводных соединений установлены более строгие пределы контактного сопротивления;
- внесены изменения № 1 к обязательному национальному стандарту GB 42296–2022 «Технические требования безопасности к зарядным устройствам для электровелосипедов»¹²⁰. Изменения предполагают запрет на установку зарядных устройств, встроенных в корпус электровелосипеда, а также предписывают наносить на зарядные устройства 13-значный код, состоящий из кода производителя, кода года выпуска и кода спецификации модели, который должен быть выгравирован на термостойкой пластине (высокотемпературная идентификация);
- пересмотрен обязательный национальный стандарт GB 17761–2024 «Технические требования к безопасности электрических велосипедов»¹²¹. Максимальная расчетная скорость электровелосипедов как и прежде не должна превышать 25 км/ч, но добавляется требование о том, чтобы двигатель прекращал выдавать мощность при превышении скорости 25 км/ч;

¹¹⁸ GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 Safety technical specification of lithium-ion battery for electric bicycle [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzqk/gb/newGbInfo?hcno=E14253B5634B9F3E9D243E27E1060A0C> (дата обращения: 17.03.2025).

¹¹⁹ GB 42295-2022 电动自行车电气安全要求 Safety requirements for electric bicycles electrical [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzqk/gb/newGbInfo?hcno=591FC179B14496C8827A3C2997624691> (дата обращения: 17.03.2025).

¹²⁰ GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求 Safety technical requirements of charger for electric bicycles [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzqk/gb/newGbInfo?hcno=BC0D9809C45954F590D4CFDF19EAF90> (дата обращения: 17.03.2025).

¹²¹ GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范 Safety technical specification for electric bicycle [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzqk/gb/newGbInfo?hcno=32E5D633E04B67FB241D100CA2A4A41D> (дата обращения: 17.03.2025).

- ужесточены требования к огнестойкости ключевых компонентов, установлены отдельные требования к огнестойкости различных категорий не металлических материалов, таких как мягкие подкладки, кожа и текстиль; добавлено требование о том, что общая масса пластика, используемого в электровелосипедах, не должна превышать 5,5 % от массы всего транспортного средства и др.;
- издано Распоряжение о внедрении системы обязательной сертификации продукции для литий-ионных аккумуляторов для электровелосипедов и зарядных устройств для них¹²². С 15 октября 2024 года назначенные органы по сертификации принимают заявки комиссии по сертификации ССС (государственная система сертификации в Китае) на литий-ионные аккумуляторы для электровелосипедов и зарядные устройства для них, а с 1 ноября 2025 года в обращение будут выпускаться только сертифицированные аккумуляторы и зарядные устройства;
 - издано Руководство по оценке состояния литий-ионных аккумуляторов для электровелосипедов¹²³. В руководстве предлагаются критерии оценки работоспособности литий-ионных аккумуляторов для электровелосипедов с точки зрения внешнего вида, идентификации на этикетке, внутреннего сопротивления, максимального выходного напряжения и скорости разряда, а также подробные методы тестирования. Потребители могут самостоятельно ознакомиться с руководством и провести собственную оценку состояния литий-ионных аккумуляторов для электровелосипедов по внешнему виду и другими доступными способами. Местные органы власти также могут обратиться к руководству в целях создания Центров оценки, которые должны предоставлять компетентные услуги по оценке состояния аккумуляторов электровелосипедов в своих регионах. Такие центры должны соответствовать требованиям руководства в отношении технических условий, расположения и доступности, удобства утилизации и др.;

¹²² 市场监管总局关于对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器实施强制性产品认证管理的公告 2024 年第 26 号 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960795.htm (дата обращения: 17.03.2025).

¹²³ 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局 国家消防救援局公告 2024 年第 37 号. 附件: 电动自行车用锂离子蓄电池健康评估工作指引 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992346.htm (дата обращения: 17.03.2025).

- издано Распоряжения о содействии внедрению системы trade-in для электровелосипедов¹²⁴. Предприятия по продаже электровелосипедов совместно с предприятиями по производству и переработке проводят программы trade-in, в рамках которых потребителям предоставляются накопительные скидки. Потребители получают субсидию на покупку нового велосипеда в дополнение к сумме за продажу старого. При этом за счет субсидии будет поощряться приобретение новых сертифицированных электровелосипедов, произведенных предприятиями, которые соответствуют «Техническим условиям для электровелосипедной промышленности».

Заметным событием для европейского региона в 2024 году стало принятие пересмотренного Регламента трансъевропейской транспортной сети (TEN-T)¹²⁵, предусматривающего ряд амбициозных целей, связанных с городской мобильностью.

Одна из ключевых целей в контексте городской мобильности заключается в том, что все 432 городских узла сети TEN-T к 2027 году должны будут принять и контролировать Планы устойчивой городской мобильности (SUMP). Целями SUMP являются интеграция различных видов транспорта, переход к устойчивой мобильности, содействие внедрению мобильности с нулевым или низким уровнем выбросов, снижение загрязнения воздуха и шума и оценка транспортной доступности. Примечательно, что государства-члены ЕС будут обязаны собирать данные о городской мобильности по каждому городскому узлу в областях устойчивости, безопасности и доступности с целью повышения эффективности трансъевропейской транспортной сети.

Кроме того, к 2030 году государства-члены ЕС должны будут развивать мультимодальные пассажирские узлы для облегчения стыковок на первой и последней миле. Это включает требование по облегчению доступа как к инфраструктуре общественного транспорта, так и к активной мобильности.

¹²⁴ 商务部等 5 部门办公厅（室）关于印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mofcom.gov.cn/gztz/art/2024/art_1fa5115140a344b4b5f244b80c50b40c.html (дата обращения: 17.03.2025).

¹²⁵ REGULATION (EU) 2024/1679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://publications.europa.eu/resource/ellar/cc3395a5-3516-11ef-b441-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1 (дата обращения: 17.03.2025).

Всеобъемлющий набор руководящих принципов по разработке SUMPов включен в Приложение V к Регламенту. Этот документ должен служить инструментом для специалистов по планированию городской мобильности при разработке SUMPов и мониторинге.

Также в ЕС приняли Европейскую декларацию по велосипедному спорту¹²⁶. В декларации велосипед признается устойчивым, доступным и недорогим видом транспорта, имеющим значительную добавленную стоимость для экономики ЕС. Это включает четкие обязательства, такие как создание безопасных и слаженных велосипедных сетей в городах, улучшение связи с общественным транспортом и охраняемыми парковочными местами, а также доступ к точкам подзарядки электровелосипедов. Эти обязательства должны быть приняты на уровне ЕС, национальном, региональном и местном уровнях.

Подобные инфраструктурные реформы проводятся и в Южной Корее. В 2024 году там вступили в силу статьи Закона о поддержке инноваций в области мобильности¹²⁷, которыми регулируются вопросы создания инфраструктуры мобильности и дорожной среды, благоприятной для мобильности.

Государственная политика Китая также направлена на внедрение инновационной инфраструктуры мобильности в города. Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет в конце 2024 года совместно издали «Мнения о содействии строительству новой городской инфраструктуры для построения устойчивого города»¹²⁸.

Документ издан в целях активизации действий по повышению безопасности и устойчивости городов, содействия строительству новой цифровой, сетевой и интеллектуальной городской инфраструктуры, созданию устойчивых городов с сильным адаптационным потенциалом и быстрой скоростью восстановления.

¹²⁶ European Declaration on Cycling [Электронный ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202402377 (дата обращения: 17.03.2025).

¹²⁷ 모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률 [시행 2024. 10. 19.] [법률 제 19381 호, 2023. 4. 18., 제정] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=250063&lsId=014426&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls=lsInfoP&efYd=20241019&vSct=&ancYnChk=0#0000> (дата обращения: 17.03.2025).

¹²⁸ 中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/202412/content_6991173.htm (дата обращения: 17.03.2025).

В частности, в документе в качестве одной из ключевых задач в создании устойчивого города обозначено содействие совместному развитию инфраструктуры «умных городов» и «интеллектуальных подключенных транспортных средств».

Регионы и департаменты должны внедрять руководство партии во все аспекты работы по продвижению строительства новой городской инфраструктуры и созданию устойчивых городов, а также реализовывать это мнение в свете реальной ситуации, чтобы избежать формализма.

В 2024 году одним из ключевых направлений государственной политики в области устойчивого и экологически чистого транспорта, как и прежде, остается развитие инфраструктуры зарядки:

Евросоюз: пересмотрена директива об энергетической эффективности зданий¹²⁹. Директива дополнительно требует от государств-членов ЕС упростить, рационализировать и ускорить процедуру установки пунктов подзарядки в зданиях, устранить барьеры для установки пунктов подзарядки в многоквартирных домах. Точки подзарядки должны поддерживать функции интеллектуальной зарядки и, при необходимости, двунаправленной зарядки.

Россия: в России продолжается внедрение нормативов по обеспеченности парковками для электромобилей на региональном и местных уровнях. Например, в 2024 году внесены изменения в Нормативы градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения¹³⁰. Установлены нормы обеспеченности улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов зарядной инфраструктурой. Отстойно-разворотные площадки и автобусные парки для наземного городского пассажирского транспорта оборудуются зарядными устройствами для транспортных средств с электродвигателями – электробусов. Также установлены нормы обеспеченности зарядными устройствами парковочного пространства в пределах транспортно-пересадочных узлов (перехватывающие парковки, приобъектные парковки,

¹²⁹ Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the energy performance of buildings (recast) [Электронный ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401275&pk_keyword=Energy&pk_content=Directive (дата обращения: 17.03.2025).

¹³⁰ Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2024 г. N 1678-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 945-ПП» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/409446639/> (дата обращения: 17.03.2025).

площадки для стоянки легковых такси). Места кратковременной остановки для посадки и высадки пассажиров зарядными станциями для электромобилей не оборудуются.

Также в 2024 году скорректированы различные требования к инфраструктуре зарядки в рамках реализуемой федеральной программы по субсидированию строительства быстрых зарядных станций:

- изменены параметры субсидирования затрат инвесторов на технологическое присоединение одного объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки к электрическим сетям¹³¹: вместо возмещения 30 % фактически понесенных затрат будут субсидироваться мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям одного объекта быстрой зарядки в размере 60 % фактически понесенных затрат инвестора, но не более 900 тыс. руб., включая возмещение расходов, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства. Также внесены изменения в части корректировки предельного времени восстановления работоспособности субсидированного объекта зарядной инфраструктуры, установлены положения относительно условий сервисного обслуживания и технической доступности объекта зарядной инфраструктуры, расположенного вне границ населенных пунктов;
- уточнены требования к стационарным станциям быстрой зарядки электромобилей¹³², соответствие которым является условием предоставления субсидий: пересмотрена минимальная конфигурация зарядной станции в части ее оснащения коннекторами с разъемами CCS2, GB/T, CHAdeMO. Зарядная станция должна быть оснащена оборудованием, обеспечивающим возможность измерения количества электрической энергии, поставляемой такой станцией, с определенной базовой погрешностью измерений;

¹³¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2024 № 886 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407020026> (дата обращения: 17.03.2025).

¹³² Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.04.2024 № 1478 «О внесении изменений в технические характеристики оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 1776» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404230006> (дата обращения: 17.03.2025).

- с 1 января 2025 года программное обеспечение (ПО), разработанное юрлицами и ИП, реализующими инвестпроекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры и получающими субсидии, должно будет соответствовать двум характеристикам¹³³: ПО является российским и поддерживает протокол OCPP для организации связи между зарядной станцией и центральной системой управления оператора сетей зарядных станций версии не ниже 2.01.

Китай: издано распоряжение о проведении пилотной работы в округах, в ходе которой будут отбираться и реализовываться проекты по созданию зарядной и коммутационной инфраструктуры¹³⁴. Отбираемые проекты должны способствовать развитию общественной зарядной и коммутационной инфраструктуры в сельских районах. Новая зарядная и коммутационная инфраструктура в пилотных округах должна быть общественной, с коэффициентом доступности не менее 99 %, номинальной мощностью от 120 киловатт, с функциями интеллектуальной зарядки.

Более подробно с изменениями нормативно-правового регулирования в области интеллектуальной городской мобильности в 2024 году можно ознакомиться в дайджестах нормативно-правового регулирования рынка Автонет¹³⁵, подготовленных Инфраструктурным центром «Автонет» Московского Политеха.

¹³³ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.01.2024 № 55 «Об установлении характеристик программного обеспечения оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402200002> (дата обращения: 17.03.2025).

¹³⁴ 关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/qlj/202404/t20240417_4129628.html (дата обращения: 17.03.2025).

¹³⁵ Дайджесты НПА Московский Политех [Электронный ресурс]. – URL: <https://techradar.mospolitech.ru/blog/categories/digest-npa> (дата обращения: 17.03.2025).

8. АНАЛИЗ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЫНКЕ АВТОНЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

Государственная поддержка, доступная для организаций – участников рынка Автонет, в 2024 году была направлена, в основном, на следующие направления:

- поддержка научных, научно-технических проектов и стартапов ранних стадий развития;
- поддержка инновационных проектов, ориентированных на вывод на рынки новой конкурентоспособной продукции, включая проекты развития технологического суверенитета;
- развитие производственной базы и постановка на производство новой продукции;
- поддержка развивающихся технологических компаний и их проектов.

На стадии НИР основная поддержка осуществляется со стороны Минобрнауки России в форме грантов и субсидий. Основные инструменты поддержки со стороны Минобрнауки России указаны в таблице 8.1.

Среди поддержки стартапов и студенческого предпринимательства следует выделить мероприятия, реализуемую в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства, акселерационных программ» – проект, запущенный Минобрнауки в 2022 году для поддержки и развития техпредства и создания в стране высокотехнологичных стартапов.

Сейчас Платформа представляет собой экосистему государственной и инвестиционной поддержки начинающих предпринимателей; ученых, стремящихся коммерциализировать свои разработки; частных и институциональных инвесторов, готовых вкладывать ресурсы и компетенции в креативные идеи и отечественные разработки.

Таблица 8.1 – Меры поддержки со стороны Минобрнауки России

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Гранты в целях реализации научных проектов под руководством ведущих ученых, привлекаемых в образовательные организации высшего образования и научные организации Российской Федерации	Постановление Правительства РФ № 1780 от 25.10.2023	100 млн руб. – максимальный размер гранта в год на срок до 5 лет. 50 млн руб. – при продлении предоставления гранта по решению Совета по грантам на срок до 3 лет.
Привлечение молодых перспективных исследователей для участия в научных исследованиях, реализуемых в образовательных и научных организациях Российской Федерации	Постановление Правительства РФ № 1780 от 25.10.2023	15 млн руб. – максимальный размер гранта в год на срок до 2 лет с возможностью продления предоставления гранта по решению Совета по грантам на срок до 2 лет.
Гранты в области науки на обеспечение проведения российскими научными организациями и (или) образовательными организациями высшего образования совместно с иностранными организациями научных исследований в рамках обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия	Постановление Правительства РФ № 2251 от 23.12.2020	До 50 млн руб. в год. Грант дается на 3 года с возможностью пролонгации на 2 года.
Гранты в форме субсидий на организацию и проведение научно-популярных мероприятий для широкой аудитории	Постановление Правительства РФ № 2184 от 30.11.2022	До 5 млн руб.
Реализация программ развития созданных передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями	Постановление Правительства РФ № 619 от 08.04.2022	Создание передовых инженерных школ на базе ведущих вузов страны, которые будут развивать новый тип инженерной подготовки и обеспечат проведение прорывных исследований и разработок. Всего на эти цели в 2022–2024 годах в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие» предусмотрено свыше 36,6 млрд руб. Финансирование позволит создать 30 передовых инженерных школ при университетах.
Грант в форме субсидий из федерального бюджета на оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования (Программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»)»	Постановление Правительства РФ № 729 от 13.05.2021	«Приоритет-2030» — это самая масштабная в истории современной России государственная программа поддержки университетов. Участвующие в ней вузы получают из федерального бюджета гранты в форме субсидий.

Меры поддержки со стороны Платформы представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Меры поддержки в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства»

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Гранты образовательным организациям высшего образования на финансовое обеспечение реализации акселерационных программ	Постановление Правительства РФ № 1085 от 15.06.2022	Акселераторы направлены на развитие стартапа, развитие предпринимательских компетенций, проверку бизнес-гипотезу и проработать концепцию бизнеса, получить доступ к менторам и инвесторам.
Гранты образовательным организациям высшего образования, в целях организации и проведения тренингов предпринимательских компетенций	Постановление Правительства РФ № 1135 от 24.06.2022	Каждый студент может бесплатно пройти обучение технологическому предпринимательству, протестировать свою идею, запустить проект, получить экспертную оценку и финансирование для его реализации.
Финансовое обеспечение создания и поддержки инструментов университетского венчурного строительства (университетские «стартап-студии»)	Постановление Правительства РФ № 1225 от 08.07.2022	Сеть университетских стартап-студий создана для серийного запуска бизнесов, в основе которых лежат новейшие разработки университетских научных школ. Применяется опыт создания успешных стартапов, и работы с предпринимателями со всего мира.

Поддержку на стадии реализации технологических инновационных проектов и выводе на рынок новых продуктов, развития производственной инфраструктуры, прежде всего, реализует Минпромторг России. Формами поддержки на данной стадии становятся субсидии и льготные долговые инструменты.

Меры поддержки со стороны Минпромторга России представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Меры поддержки со стороны Минпромторга России

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Субсидии российским организациям на разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей искусственного интеллекта.	Постановление Правительства РФ № 1380 от 23.08.2021	Ежегодно субсидии предоставляются на финансирование не менее 2 комплексных проектов. Максимальный ежегодный размер субсидии, предоставляемой российской организации по одному комплексному проекту, составляет не более 500 млн руб.
Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования	Решение о порядке предоставления субсидии № 24-68775-01291-Р от 17.12.2024	Размер субсидии, предоставляемой одному производителю продукции в соответствующем финансовом году, не превышает 15 % бюджетных средств на соответствующий финансовый год и составляет: в отношении строительно-дорожной и коммунальной техники – 225 млн руб.
Субсидии производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств	Постановление Правительства РФ № 29 от 15.01.2014	Компенсация производителям колесных транспортных средств до 70 % затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств, но не более 1,5 млрд руб. на одного производителя в год.
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей	Решение о порядке предоставления субсидии № 23-66844-00830-Р от 22.01.2024	Компенсация до 90 % затрат на разработку электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей в рамках реализации комплексного проекта. Общая стоимость комплексного проекта – не менее 50 млн руб., максимальный ежегодный размер субсидии на один комплексный проект – не более 1500 млн руб.
Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения	Решение о порядке предоставления субсидии № 22-68641-00035-Р от 11.07.2024	Субсидии предоставляются на возмещение документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением покупателями стартовых партий продукции у поставщиков, фактически понесенных покупателями не ранее чем с 1 января года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном отборе, в объеме не более 50 % указанных затрат, но не более 150 млн руб. для одного заявителя.

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Субсидии субъектам МСП на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность	Постановление Правительства РФ № 533 от 30.04.2019	Субсидии предоставляются на компенсацию фактически понесенных и документально подтвержденных затрат заемщика в отчетном финансовом году. Уплата вознаграждения за предоставление обеспечения по кредиту по кредитным договорам, обеспечением исполнения обязательств по которым является в том числе залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность.
Субсидии бюджетам субъектов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	Постановление Правительства РФ № 194 от 15.03.2016	Компенсация затрат на оплату услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре – до 10 млн руб. Не более 50 % понесенных затрат промышленным предприятием. Компенсация затрат на уплату 1-го взноса (аванса) по договору лизинга – до 10 млн руб. Не более 50 % понесенных затрат промышленным предприятием. Компенсация затрат на приобретение нового оборудования – до 10 млн руб.
Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0)	Постановление Правительства РФ № 1048 от 16.07.2020	Срок СПИК не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд руб., а для проектов с объемом инвестиций от 50 млрд руб. – не более 20 лет. Меры поддержки применяются в течение срока действия СПИК до превышения совокупным объемом расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы РФ 50 % капитальных вложений в проект.

Поддержка технологических и инфраструктурных проектов оказывается также со стороны банков, прежде всего – банков как институтов развития. Меры поддержки со стороны банков представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 – Меры поддержки со стороны банков – институтов развития

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Кредит Корпорации МСП – по льготной ставке для высокотехнологического малого и среднего бизнеса	Программы льготного кредитования МСП в рамках государственной программы «Взлет — от стартапа до IPO»	Сумма – до 1 млрд руб. Срок кредита – до 36 месяцев.
Инвестиционный кредит Корпорации МСП на строительство, ремонт, приобретение основных средств для бизнеса: недвижимости, транспорта, оборудования	Программы льготного кредитования МСП Оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу	Сумма – до 2 млрд руб. Срок кредита – до 10 лет.
Фабрика проектного финансирования – это современный механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики	Постановление Правительства РФ № 158 от 15.02.2018 г.	Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. Критерии отбора проектов: минимальная стоимость проекта – 3 млрд руб.; максимальный срок окупаемости – 30 лет; максимальный срок финансирования – 20 лет; собственные средства – не менее 20 % стоимости проекта.
Льготные кредиты на внедрение отечественного ИТ	Постановление Правительства РФ № 1598 от 05.12.2019	Критерии отбора проектов: минимальная стоимость проекта – до 5 млрд руб.; кредит – до 500 млн руб.; ставка заемщика – 1–5 %.

Другие инструменты долговой поддержки предоставляет Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы, в том числе, совместно с региональными фондами развития. Инструменты поддержки со стороны Фонда развития промышленности представлены в таблице 8.5.

Таблица 8.5 – Поддержка со стороны Фонда развития промышленности

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на производство компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники, а также ее компонентов	Программа ФРП «Автокомпоненты» Стандарт ФРП № СФ-И-203 от 17.11.2023	Сумма займа – 100–5000 млн руб.; срок займа – не более 7 лет; общий бюджет проекта – от 125 млн руб.
Льготное заёмное финансирование под 7 % годовых предоставляется на приобретение оснастки для промышленного производства.	Программа ФРП «Формирование компонентной и ресурсной базы» Стандарт ФРП № СФ-И-204 от 17.11.2023	Сумма займа – 10–500 млн руб.; срок займа – не более 3 лет; общий бюджет проекта – от 10 млн руб.; софинансирование не требуется; процентная ставка – 7 % годовых.
Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 3 % и 5 % годовых на реализацию проектов в рамках программы «Комплекующие изделия» в соотношении 90 % (федеральные средства) на 10 % (средства регионов).	Совместные займы ФРП с РФРП по программе «Комплекующие изделия» Стандарт ФРП № СФ-И-87 от 17.11.2023	Сумма займа – 20–200 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20 % бюджета проекта; процентная ставка – 5 % годовых (базовая), 3 % годовых – при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО.
Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками региональных программ повышения производительности труда и получившим в установленном порядке сертификат	Программа «Повышение производительности труда» Стандарт ФРП № СФ-И-117 от 11.04.2024	Сумма займа – 20–200 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; стоимость займа – 5 % годовых (базовая), 3 % годовых – при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ или Корпорации МСП; общий бюджет проекта – не менее 25 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20 % бюджета проекта.
Целевой заем на реализацию проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов.	Программа ФРП «Проекты развития» Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 17.05.2024	Сумма займа – 100–1000 млн руб.; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – от 125 млн руб.; софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20 % бюджета проекта.

Отдельные меры поддержки предоставляют региональные власти и институты развития. Как правило, такие меры включают гранты, а также мероприятия организационной и консультационной поддержки.

В частности, в таблице 8.6 представлены инструменты поддержки со стороны Московского и Санкт-Петербургского правительства.

Таблица 8.6 – Поддержка со стороны правительства Москвы и Санкт-Петербурга

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Грант на приобретение оборудования участникам инновационного кластера на территории города Москвы – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях поддержки деятельности в сфере обрабатывающих и высокотехнологических отраслей экономики	Постановление Правительства Москвы № 358-ПП от 15.03.2022	Максимальный размер грантов – не более 30 млн руб. в год.
Грант на патентование изобретений и полезных моделей за рубежом	Постановление Правительства Москвы № 1863-ПП от 27.12.2019	Размер финансовой поддержки составляет от 170 до 1160 тыс. руб. за зарубежную патентную заявку в зависимости от направления патентования. Суммарно до 5 млн руб. для одного и того же участника кластера за один финансовый год, но не более 50 % от суммы налогов и сборов (без учета НДФЛ), уплаченных в бюджет Москвы за предшествующий год.
Грант на патентование изобретений и полезных моделей в Российской Федерации	Постановление Правительства Москвы № 1863-ПП от 27.12.2019	75 тысяч руб. за каждый патент Российской Федерации на изобретение и (или) полезную модель.
Гранты на пилотные тестирования инновационных решений	Постановление Правительства Москвы № 1863-ПП от 27.12.2019	Максимальная сумма гранта – 4 млн руб. для участников межотраслевого кластера и 2 млн руб. для остальных участников Московского инновационного кластера.

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Программа «Экспорт технологий»	Программа Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы	Организация участия в зарубежных выставках и других маркетинговых мероприятиях. Страны проведения мероприятий в 2024 г.: Иран, Катар, Таиланд, Малайзия, Индия, ОАЭ, Бразилия, КНР, Индонезия, ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др. Продажи через программу московского амбассадора за рубежом в дружественных странах с высоким потенциалом. Грант для технологичных компаний. 10 млн руб. – максимальный размер поддержки и не больше 10 % от экспортного контракта.
Академия инноваторов	Программа Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы	Образовательная программа: Онлайн-контент по развитию прикладных компетенций в создании и развитии проектов. Очные обучающие занятия с ведущими экспертами. Интенсивная акселерация: Программа акселерации МИПов ВУЗа и стартапов выпускников, разрабатывающих «стартап как диплом». Упаковка проектов под запрос городских и корпоративных заказчиков. На выходе – продукты, спрос на которые уже верифицирован рынком.
Грант на импортозамещающее производство	Программа Московского инновационного кластера	До 100 млн руб. на реализацию комплексных инновационных проектов по созданию импортозамещающего производства. До 50 % возмещения от суммы затрат. 3 года – срок действия гранта.
Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности, связанных с выполнением опытно-конструкторских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 530 от 25.06.2024	Срок проведения отбора: 05.08.2024 – 13.12.2024. Результатом предоставления субсидий является выполнение получателем субсидии опытно-конструкторских работ (далее – ОКР) или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), в результате которых создана новая конкурентоспособная промышленная продукция.
Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование	Правительства Санкт-Петербурга № 338 от 07.05.2024	Результат предоставления субсидий: технологическое перевооружение и модернизация производственно-технологических процессов в соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением.

Поддержку продвижения новых продуктов и технологий на международный рынок осуществляет Российский экспортный центр, мероприятия которого представлены в таблице 8.7.

Таблица 8.7 – Поддержка со стороны РЭЦ

Вид поддержки	Нормативная база	Содержание поддержки
Покрытие Российским экспортным центром до 60 % фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке продукции до конечного покупателя	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации № 328 от 15.04.2014 (в ред. от 20.12.2024). Решение о порядке предоставления субсидии № 24-60340-01338-Р	Компенсируются затраты в размере до 60 % фактически понесенных затрат – по поставкам продукции, произведенной на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, за исключением поставок в недружественные страны

Таким образом, в настоящее время сформирована система государственной поддержки инновационных проектов на всех стадиях их развития. Эти меры могут быть использованы и предприятиями рынка Автонет.

9. ТЕНДЕНЦИИ, БАРЬЕРЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОНЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

Эксперты считают, что 2025 год станет решающим для автомобильной промышленности и сферы мобильности, поскольку устойчивое развитие, цифровая трансформация и услуги по совместному использованию мобильности будут определять бизнес-стратегии игроков рынка¹³⁶. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, программно-определяемые автомобили и решения для подключения, переопределяет способы производства, эксплуатации и монетизации автомобилей. Поскольку OEM-производители и их партнеры преодолевают экономические, нормативные и технологические барьеры, стратегическое сотрудничество и инвестиции в новые технологии остаются критически важными. Сосредоточившись на гибкости, устойчивости и дизайне, ориентированном на потребителя, отрасль может не только удовлетворить текущие потребности, но и сформировать будущее, в котором мобильность будет более интеллектуальной, безопасной и устойчивой.

Растущий потребительский спрос на подключенные и персонализированные автомобили стимулирует инвестиции в SDV¹³⁷. SDV обеспечивают беспроводные обновления, улучшенный пользовательский опыт и расширенные функции автономного вождения. Нормативные проблемы, такие как стремление Euro NCAP к физическому контролю и строгие стандарты кибербезопасности, будут также определять развитие SDV.

Генеративный ИИ продемонстрировал потенциал повышения производительности на 20–30 % за счет усовершенствований на основе данных в автомобильном производстве. Технологии искусственного

¹³⁶ Top Three Automotive and Mobility Trends in 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.euronitor.com/article/top-three-automotive-and-mobility-trends-in-2025> (дата обращения: 19.03.2025).

¹³⁷ Trends and challenges shaping the automotive industry in 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2025/january/23/trends-and-challenges-shaping-the-automotive-industry-in-2025> (дата обращения: 19.03.2025).

интеллекта, такие как машинное обучение и предиктивная аналитика, оптимизируют производственные линии за счет сокращения дефектов, оптимизации операций и обеспечения контроля качества с помощью автоматизированных проверок и анализа данных в реальном времени. Инструменты ИИ обеспечивают более эффективные и инновационные процессы проектирования, используя моделирование для создания более безопасных, производительных и лучше соответствующих предпочтениям клиентов транспортных средств.

Поэтому одним из направлений развития автомобилестроения становится объединение цифровой разработки с традиционными процессами машиностроения и материаловедения¹³⁸. Например, Microsoft работает с производителями и поставщиками автомобилей, чтобы использовать генеративный ИИ для помощи в управлении требованиями, а также в обеспечении соответствия в процессах разработки транспортных средств, что помогает добиться большей эффективности.

Автомобильная промышленность переходит от автономных машин к сложным подключенным экосистемам. Подчиненные потребительскому спросу, технологическим инновациям и стратегическому сотрудничеству, подключенные автомобили интегрируют передовые протоколы связи, ИИ и Интернет вещей для повышения безопасности вождения, эффективности и пользовательского опыта. Ключевые технологии включают связь V2X и функции автономного вождения. В опросе, проведенном TATA в рамках их рыночного отчета, более 40 % респондентов определили подключение транспортных средств как критически важное для их бизнес-стратегии. Повышение безопасности водителя было оценено как главное преимущество, за которым следуют улучшение характеристик транспортных средств и возможности монетизации с помощью данных. Однако внедрение остается на ранних стадиях, и только часть транспортных средств оснащена передовыми возможностями подключения.

¹³⁸ 2025: SDV And Automotive Trends to Watch [Электронный ресурс]. – URL: <https://connected-world.com/2025-sdv-and-automotive-trends-to-watch/> (дата обращения: 19.03.2025).

Умные города, по мнению экспертов, должны оказать глубокое влияние на автомобильную промышленность, изменив бизнес-модели и поведение потребителей¹³⁹. Возможности подключения делают транспортные средства частью более широкой городской инфраструктуры, что позволяет обмениваться данными в реальном времени для улучшения дорожного движения и безопасности. Например, Сан-Франциско, Финикс и Пекин были одними из первых городов, которые приняли беспилотные или роботизированные такси. Эти автомобили используют самый высокий уровень автономности, полагаясь на датчики и ИИ для обнаружения своего окружения, считывания и анализа информации из окружающей среды, а затем принятия решения о действии и его реализации. К 2030 году автономная мобильность может составлять до 40 % от общего трафика умного города.

Растущая тенденция совместной мобильности также принимает угрожающие размеры, поскольку все больше людей используют общие транспортные средства вместо того, чтобы владеть автомобилями. По данным McKinsey & Company, это станет фактором замедления темпов роста мировых продаж автомобилей с 3,6 % в последние годы до примерно 2 % к 2030 году. Спад будет компенсирован общими транспортными средствами, которые требуют более частой замены, а также ростом на развивающихся рынках, таких как Китай.

С точки зрения анализа технологий, представленных в автомобильной отрасли важно понимать, какие стадии зрелости проходят технологии в процессе своего развития. Экспертами компании Gartner проанализирован цикл зрелости технологий в сфере транспорта и умной мобильности¹⁴⁰. Наиболее свежие данные в открытых источниках представляют результаты анализа, проведенного в 2022 году, описание которого рассматривалось в исследовании ИЦ «Автонет» Московского Политеха¹⁴¹.

¹³⁹ Automotive trends 2025: 8 ways the industry is on track for growth [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.the-future-of-commerce.com/2025/01/03/automotive-trends-2025/> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁴⁰ Gartner Hype Cycle™ for Transportation and Smart Mobility, 2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/documents/gartner-hype-cycle-transportation-smart-mobility> (дата обращения: 27.03.2023)

¹⁴¹ Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы Автонет по состоянию на 01.01.2023 [Электронный ресурс]. – М.: ИЦ Автонет Московского Политеха, 2023. – 408 с. – URL: <https://mospoly.bitrix24.ru/~yKPZ5> (дата обращения: 24.10.2023).

В таблице 9.1 представлены отдельные технологии, наиболее релевантные для рынка Автонет, а также оценочные сроки достижения плато продуктивности согласно анализу Gartner.

Таблица 9.1 – Технологии в сфере подключенных транспортных средств и умной мобильности и их сроки достижения плато продуктивности (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха на основе данных Gartner)

Технология	Текущая стадия согласно Хайп-циклу	Срок достижения плато продуктивности
Мощная зарядка для электромобилей	Инновационный триггер	5–10 лет
Цифровые двойники в транспорте	Пик завышенных ожиданий	Более 10 лет
Блокчейн общественного транспорта	Избавление от иллюзий	5–10 лет
Искусственный интеллект на транспорте	Избавление от иллюзий	5–10 лет
Водородный транспорт	Избавление от иллюзий	5–10 лет
Платформа «Мобильность как услуга»	Избавление от иллюзий	2–5 лет
Автономные транспортные средства	Избавление от иллюзий	Более 10 лет
Шеринговые сервисы на транспорте	Избавление от иллюзий	2–5 лет

По результатам представленного анализа отметим, что технологические решения, актуальные для развития рынка Автонет, выйдут на плато продуктивности, т.е. достигнут своей зрелости и станут частью повседневной жизни общества:

- через 5–10 лет, или ориентировочно к 2030 году – мощная зарядка для электромобилей; блокчейн общественного транспорта, ИИ на транспорте, водородный транспорт;
- более чем через 10 лет, или ориентировочно к 2035 году и позднее – цифровые двойники на транспорте, автономные транспортные средства.

Такие технологии как шеринговые сервисы на транспорте и платформа «Мобильность как услуга», вероятно, уже находятся достаточно близко к плато продуктивности, согласно стадиям зрелости компании Gartner.

Барьеры развития рынка в Автонет в 2024 году можно разделить на группы: рыночные; нормативно-правовые; инфраструктурные;

технологические и нормативно-технические барьеры¹⁴². Описание барьеров представлено в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Барьеры рынка Автонет (составлено экспертами ИЦ «Автонет» Московского Политеха)

Группа барьеров	Описание
Рыночные барьеры	Обусловлены ограничениями самого рынка Автонет и смежных рынков (например, автомобильной промышленностью), к ним можно отнести следующие ограничения: неразвитость отдельных сегментов рынка Автонет, для российского рынка характерна высокая степень развития сегмента навигационно-спутниковых систем, IT-технологий, инфраструктурных технологий и сервисов, в то время как другие направления развития технологий еще находятся в стадии зарождения или роста и являются перспективными с точки зрения развития рынка Автонет; особенности развития российской экономики, а именно неоднородность в разрезе регионов РФ, отсутствие недискриминационного доступа к отдельным ресурсам; отсутствие информационной прозрачности рынка Автонет, в первую очередь, статистической информации о структуре рынка и его состоянии; при этом существующая в открытом доступе информация о рынке носит разнородный характер и не дает возможности оценки динамики развития рынка и его прогнозирования; неготовность отдельных категорий потребителей к использованию передовых технологий, в частности высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств; высокая стоимость отдельных технологий, в том числе электро-транспорта, для среднего жителя страны.
Нормативно-правовые барьеры	Существующей нормативно-правовой базы недостаточно для решения проблем возникающих при внедрении новых технологий на рынке Автонет, однако нормативно-правовое регулирование данной сферы развивается достаточно активными темпами.
Инфраструктурные барьеры	Несмотря на активное развитие инфраструктуры, барьеры все еще достаточно значительно влияют на развитие рынка. А их преодоление требует значительных инвестиций, в том числе со стороны государства. К наиболее значимым инфраструктурным барьерам необходимо отнести: недостаточно высокий уровень развития ИТС городов и автомобильных дорог федерального значения; недостаточно развитая инфраструктура для электромобилей; неготовность дорожной инфраструктуры к распространению автономного транспорта.
Технологические и нормативно-технические барьеры	Обусловлены, в первую очередь, недостаточным уровнем развития высокотехнологичных секторов экономики. Однако с целью решения приоритетной в текущих условиях задачи по обеспечению технологического суверенитета страны реализуется ряд программ поддержки инноваций и технологического развития, в том числе в сфере разработок, актуальных для Автонет.

¹⁴² Основные барьеры рынка Автонет [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/law/plan-meropriyatii-dorozhnaia-karta-natsionalnoi-tehnologicheskoi-initsiativy/ii/1/1.2/1.2.5/transportno-logisticheskie-uslugi_3/osnovnye-barery-rynka-avtonet/ (дата обращения: 27.03.2023).

Таким образом, наибольшее сдерживающее влияние оказывают инфраструктурные барьеры и нормативно-правовые барьеры.

Актуальными рисками развития рынка Автонет по результатам анализа рынка в 2024 году являются:

1. По-прежнему высок риск кражи данных, поставляемых телематическими системами на транспорте. Телематическая система содержит огромный объем конфиденциальных данных, а ее сложность оставляет место для ошибок в кибербезопасности. Нарушение сети может произойти во время передачи данных между телематическими датчиками¹⁴³.

По прогнозам экспертов, рынок кибербезопасности автомобилей достигнет 5,11 млрд долларов США в 2025 году при темпах роста 18,14 % в период с 2024 по 2034 гг.¹⁴⁴ Ожидается, что к 2025 году в мире будет подключено более 400 млн автомобилей. Однако это увеличивает потенциальную площадь атаки для киберугроз. В связи с быстрым распространением электромобилей более уязвимой становится инфраструктура зарядки, которую хакеры могут атаковать, чтобы получить информацию о клиентах или нарушить работу сервисов.

Немецкий стартап Qumasoft предлагает программное решение для управления кибербезопасностью автомобилей и их компонентов. Платформа автоматизирует систему управления кибербезопасностью (CSMS) и доказательства кибербезопасности продукции (PCSE) для обеспечения соответствия стандартам UNECE R 155 и ISO/SAE 21434. Платформа содержит настраиваемые шаблоны рабочих продуктов, подробные инструкции и исчерпывающие контрольные списки для самооценки. Она также обеспечивает оптимизированное управление аудитом, структурированные рамки для постоянного совершенствования и интуитивно понятные процессы эскалации. Решение Qumasoft позволяет компаниям эффективно разрабатывать, производить и эксплуатировать кибербезопасные транспортные средства и компоненты. Это сокращает затраты и время на разработку, повышая качество и аналитические возможности.

¹⁴³ Размер и доля рынка автомобильной телематики, прогнозы роста до 2037 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchnester.com/ru/reports/vehicle-telematics-market/4462> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁴⁴ Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsijj-razvitiija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

Американская компания Ascent Labs разрабатывает платформу управления рисками ASSURE, которая использует принципы обеспечения безопасности и снижения рисков для обнаружения и устранения неисправностей в системах ассистирования и самостоятельного вождения. Она также предоставляет информацию в режиме реального времени для критических заказов на ремонт и обеспечивает эксплуатационную безопасность во время и после ремонта, чтобы повысить доверие к процессу ремонта ADAS/AD. Это позволяет автопроизводителям, поставщикам первого уровня, поставщикам услуг, службам интеллектуальной мобильности и операторам автопарков обслуживать и ремонтировать передовые системы помощи водителю и автономные системы.

Помимо защиты данных, рост числа подключённых транспортных средств вызывает обеспокоенность по поводу суверенитета данных¹⁴⁵. Суверенитет данных означает обработку и контроль данных в соответствии с правовыми рамками, практикой, культурными нормами и законами страны, в том числе в области защиты данных, конкуренции и национальной безопасности. Это может включать обеспечение того, чтобы страны сохраняли «контроль» над данными своих резидентов и правительств; следовательно, соответствующая политика может включать условия передачи данных и ограничения на использование иностранных технологий, которые могут привести к хранению данных за рубежом.

Присутствие транспортных средств, подключённых к интернету за рубежом, на улицах страны вызывает опасения по поводу цифрового суверенитета. Многие эксперты и ученые настаивают на том, чтобы приравнивать цифровой суверенитет к другим угрозам суверенитету страны.

2. Повышение стоимости владения автомобилем. Стоимость владения автомобилем (расходы на топливо, страхование, ремонт и обслуживание) может стать слишком высокой, что снизит желание приобретать автомобили¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Суверенитет данных для подключённых авто на Глобальном Юге [Электронный ресурс]. – URL: <http://vestnik-glonass.ru/news/intro/suverenitet-dannykh-dlya-podklyuchennykh-avto-na-globalnom-yuge/> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁴⁶ Тренды на рынке транспорта и городской «умной мобильности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://data.tedo.ru/automotive/autonet-082024.pdf> (дата обращения: 19.03.2025).

Этот риск значим и для сферы такси. Значительная часть транспортных компаний сталкивается с трудностями в приобретении новых автомобилей¹⁴⁷. Финансовые ресурсы идут на поддержание текущего автопарка, а инвестиции в новые машины откладываются. В 2024 году 22 % перевозчиков отказались от планов по обновлению своего автопарка, что значительно больше, чем в 2023 году (17 %). Только треть респондентов (33 %) выразили готовность обновить парк в 2025 году, хотя годом ранее эта цифра составляла 51 %. Оставшиеся компании продолжают наблюдать за ситуацией на кредитном рынке, отложив решение на будущее.

3. Экологические и регулятивные меры. Строгие экологические стандарты и регуляции, направленные на снижение выбросов CO₂ и загрязнения воздуха, могут заставить производителей автомобилей увеличивать стоимость своих продуктов, чтобы соответствовать этим требованиям.

Глобальные правила выбросов, во главе с целями ЕС по сокращению выбросов CO₂ к 2025 году, оказывают давление на производителей оригинального оборудования, требуя ускорения внедрения технологий с нулевым уровнем выбросов¹⁴⁸. Соблюдение этих правил имеет решающее значение для избежания штрафов и поддержания конкурентоспособности на рынке. Правила ЕС, направленные на снижение среднего уровня выбросов CO₂ новыми автомобилями до 93,6 грамма на километр в 2025 году, являются одними из самых важных и сложных для соблюдения автопроизводителями. Производители аккумуляторных электромобилей (BEV) могут извлечь выгоду из этих правил за счет объединения выбросов, когда BEV с низким уровнем выбросов могут компенсировать автомобили с более высоким уровнем выбросов в автопарке производителя. Такие страны, как Австралия, Канада и Таиланд, также внедряют более строгие стандарты, требуя от автопроизводителей внедрения инноваций в производство и технологии.

¹⁴⁷ Итоги всероссийского опроса среди перевозчиков: вызовы и тенденции рынка такси в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z8cGMqIuoG1mplPf> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁴⁸ Trends and challenges shaping the automotive industry in 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2025/january/23/trends-and-challenges-shaping-the-automotive-industry-in-2025> (дата обращения: 19.03.2025).

С другой стороны, неопределенность и высокие требования со стороны правительств могут привести к тому, что некоторые производители оригинального оборудования (ОЕМ) могут не захотеть ставить ЭМ в центр своей стратегии¹⁴⁹, отдавая предпочтения гибридам.

4. Дефицит кадров в таких сегментах как транспортно-логистические услуги и рынок такси.

В сегменте складской логистики развитие автоматизации складов неизбежно снижает спрос на низкоквалифицированный труд, но одновременно возрастает потребность в специалистах по управлению современными системами. Это создает вызов для рынка труда. По прогнозам, в 2025 году спрос на таких специалистов вырастет на 25 %, что потребует пересмотра образовательных программ и подготовки кадров¹⁵⁰.

Дефицит кадров в сфере такси в России – это тренд, который начался еще в 2023 году, получил продолжение в 2024¹⁵¹. В 2023 году 70 % участников отмечали нехватку кадров, а в 2024 году этот показатель достиг отметки в 77 %. Среди основных факторов нехватки водителей выделяются: сложности в поиске квалифицированного персонала; нежелание работников соответствовать новым стандартам, установленным для сферы такси; ужесточение государственного регулирования.

При этом доля перевозчиков, испытывавших дефицит водителей на уровне 10–20 %, сократилась с 38 % в 2023 году до 35 % в 2024 году. Однако количество тех, кто столкнулся с недостатком кадров на уровне 1–10 %, увеличилось с 11 % до 33 %. Это свидетельствует о постепенных изменениях, однако проблема кадрового голода сохраняется.

¹⁴⁹ Gartner Identifies Key Automotive Trends for 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-01-16-gartner-identifies-key-automotive-trends-for-2025> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁵⁰ Склады и логистика в России: прогнозы и перспективы на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/IUBQB6GtOm/skladyi-i-logistika-v-rossii-prognozyi-i-perspektivy-na-2025-god/> (дата обращения: 19.03.2025).

¹⁵¹ Итоги всероссийского опроса среди перевозчиков: вызовы и тенденции рынка такси в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z8cGMqIuoG1mplPf> (дата обращения: 19.03.2025).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящего исследования проведен анализ развития рынка Автонет и его сегментов по состоянию на 01.01.2025 года.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста, что обусловлено активным развитием и внедрением новых технологий в ключевых сегментах рынка: на рынке автономных автомобилей, подключенных автомобилей, ADAS. Главным драйвером развития для всех сегментов выступает востребованность обеспечения безопасности движения, что актуально как для водителей личных транспортных средств, так и для коммерческих компаний, занимающихся перевозками, и в рамках государственной политики развитых стран, что подтверждается в том числе нормативно-правовым регулированием требований и внедрением новых нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемый рынок.

Мировой рынок транспортно-логистических услуг находится в стадии зрелости. С одной стороны, рынок отличают высокая конкуренция и вариативность товара, технологическая зрелость рынка, хороший уровень знаний потребителя о характеристиках продукта. С другой стороны, для рынка характерно активное развитие таких технологий, как автоматизация складского хранения и автономные коммерческие автомобили. Данные технологии становятся наиболее актуальными в условиях активного развития сегмента электронной торговли, которое началось в период пандемии, а также роста требований к безопасности организации коммерческих перевозок, в том числе на законодательном уровне. При этом правительства многих государств способствуют развитию рынка путем создания правовых режимов для тестирования разрабатываемых автономных коммерческих автомобилей в реальных условиях, а также развития дорожной и транспортной инфраструктуры.

Текущее состояние рынка интеллектуальной городской мобильности можно охарактеризовать как стадия зрелости. Аналогично

рынку транспортно-логистических услуг, он характеризуется высокой конкуренцией и вариативностью товара, технологической зрелостью, хорошим уровнем знаний потребителя о характеристиках продукта. Однако урбанизация, рост численности населения и экологические проблемы задают новые требования к организации услуг на анализируемом рынке. Это обуславливает активное развитие мобильности как услуги: шеринговых сервисов на транспорте, услуг такси.

Обзор российского рынка Автонет позволил выделить следующие ключевые факторы и направления роста в ближайшей перспективе:

- рынок телематических транспортных систем развивается во многом благодаря развитию технологий автономного вождения, ADAS, а также развитием телематических решений отечественных производителей, которые смогли компенсировать не только уход с рынка зарубежных компаний, но и обеспечить рост спроса на рынке;
- рынок транспортно-логистических услуг развивается достаточно активно, во многом благодаря современным технологиям ИИ, Интернета вещей и роботизации, важно отметить перераспределение грузопотоков с западного направления на восточное и развитие Северного морского пути, с точки зрения технологий продолжается развитие автономного коммерческого транспорта, в 2024 году проходило тестирование беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования, в дальнейшем планируется распространить данный эксперимент и на другие трассы; активно развивается и направление автоматизации и роботизации в сфере складской логистики;
- рынок интеллектуальной городской мобильности в России, как и в мире, показывает значительный рост за счет развития направления MaaS, при этом активно развивается и сегмент общественного транспорта (в том числе за счет перехода на более экологичные виды транспорта – электробусы и электротрамваи), и сегмент шеринговых сервисов на транспорте, особенно вариантов микромобильности – кикшеринга, как возможности «последней мили» в пассажирских перевозках, и сегмент такси, претерпевающий сложности в связи с уходом ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, однако перспективным направлением в сегменте такси также является реализация возможностей автономного вождения, первые беспилотные такси уже тестируются.

В целом, можно говорить об активном росте рынка Автонет в России в первую очередь за счет развития новых технологий и появления новых игроков рынка, что особенно актуально с точки зрения развития отечественной экономики и обеспечения ее технологического суверенитета.

Анализ тенденций патентования по отдельным секторам показывает, что все они демонстрируют с 2015 года (начало исследования) относительно стабильный уровень с незначительным увеличением или уменьшением количества подаваемых заявок в отдельные годы. Это косвенно говорит о достаточно стабильном развитии отрасли.

Количество подаваемых в год заявок по различным секторам существенно отличается: от максимально 180 заявок по сектору «Компоновочные и платформенные решения» до почти 7000 заявок по сектору «Электрическая энергоустановка и передача энергии», что может быть связано с объемом того или иного сектора. Следует отметить, что секторы с большим количеством подаваемых заявок более инерционны и их динамика, как правило, не демонстрирует резкого роста.

По количеству подаваемых заявок по всем направлениям лидирует Корея. Можно предположить, что компании-производители рассматривают эту страну как перспективный рынок сбыта разрабатываемой продукции.

Основной анализ осуществлялся относительно компаний-лидеров в секторах по отдельным направлениям. Следует выделить компании TOYOTA MOTOR CORP и HYUNDAI MOTOR CO LTD, которые в большинстве случаев оказывались лидерами подачи заявок.

TOYOTA MOTOR CORP лидирует в таких направлениях, как:

- системы управления аккумуляторами;
- яговый электрический двигатель;
- системы управления и автоматизации, системы помощи водителю (ADAS);
- датчики, лидары;
- узлы подвески, тормозной и рулевой системы.

HYUNDAI MOTOR CO LTD лидирует в таких направлениях, как:

- мотор-колесо;
- автомобильная навигация;

– моноблоки с электрическими/роботизированными элементами

По результатам анализа представленных решений можно сделать вывод, что основным предметом охраны является не столько сам объект (например, источник тока), сколько система его управления. Это может быть еще одним подтверждением зрелости исследуемой области. Основные (продуктовые) решения уже представлены и внедрены или защищены, а изобретения направлены на решение задач оптимизации работы уже созданных продуктов. При этом создаются решения, относящиеся к управлению одновременно несколькими объектами (управление несколькими двигателями, источниками тока, элементами рулевых или тормозных систем) и мониторингу их состояния при работе. Так, например, для выбора эффективного режима работы источника тока осуществляют контроль температуры аккумуляторной батареи.

Отдельно следует отметить решения, касающиеся направления «Мотор-колесо», где одной из ключевых задач является обеспечение плавности хода за счет минимизации неподрессоренной массы. Пока в полном объеме данная задача не решена. Но эта задача может быть решена в рамках комплексной задачи оптимизации и минимизации элементов подвески, электропривода, рулевой и тормозной системы. Ведущие автомобильные компании уже представляют образцы с моноблоками, объединяющими все указанные системы в одном конструктивном блоке. Очевидно, что условия для такого решения формируются только при использовании электропривода.

Активно развивается направление автоматизации управления и помощи водителю (ADAS различного уровня). Решения направлены, с одной стороны, на выработку эффективных алгоритмов автоматического управления, а с другой – на обеспечение нескольких сценариев управления транспортом, переключение между которыми зависит от сложности оцениваемой ситуации и наличия готовых алгоритмов.

На настоящем этапе уже реализованы принципиальные решения относительно приборно-аппаратной стороны обеспечения автоматизации транспортной платформы (лидары, видеокамеры, иные сенсоры и датчики) и разработчики концентрируют свои решения на объединении информации и комплексного использования. Причем решения носят как элементный характер, так и алгоритмический.

Обзор мер государственной поддержки позволил заключить, что в настоящее время сформирована система государственной поддержки инновационных проектов на всех стадиях их развития. Эти меры могут быть использованы и предприятиями рынка Автонет. При этом государственная поддержка в 2024 году была направлена, в первую очередь, на поддержку научных, научно-технических проектов и стартапов ранних стадий развития; поддержку инновационных проектов, ориентированных на вывод на рынки новой конкурентоспособной продукции, включая проекты развития технологического суверенитета; развитие производственной базы и поставку на производство новой продукции; поддержку развивающихся технологических компаний и их проектов.

Основными тенденциями развития рынка Автонет по результатам анализа являются: рост спроса на подключенные и персонализированные автомобили; развитие и внедрение технологий генеративного ИИ; переход от автономных машин к сложным подключенным экосистемам и развитие умных городов.

Среди барьеров наибольшее сдерживающее влияние оказывают инфраструктурные и нормативно-правовые барьеры.

Актуальными рисками развития рынка Автонет по результатам анализа рынка в 2024 году являются:

- вопросы кибербезопасности и суверенитета данных;
- повышение стоимости владения автомобилем;
- экологические и регулятивные меры;
- дефицит кадров в таких сегментах как транспортно-логистические услуги и рынок такси.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 [Docket No. NHTSA-2024-0077] New Car Assessment Program Final Decision Notice – Advanced Driver Assistance Systems and Roadmap [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-11/NCAP-Final-Decision-Notice-Advanced-Driver-Assistance-Systems-Roadmap-11182024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 2 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2024-06-14_yandeks_sozdast_otdelnyj (дата обращения: 16.03.2025).
- 3 2024 год стал рекордным в России по поставкам трамваев и троллейбусов [Электронный ресурс]. – URL: <https://tr.ru/articles/5801-2024-god-stal-rekordnym-v-rossii-po-postavkam-tramvaev-i-trolleybusov> (дата обращения: 19.03.2025).
- 4 2025: SDV And Automotive Trends to Watch [Электронный ресурс]. – URL: <https://connectedworld.com/2025-sdv-and-automotive-trends-to-watch/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 5 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Global Market Report 2025 – By System Type (Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Drowsiness Monitor System, Intelligent Parking Assist System (IPAS), Adaptive Cruise Control System, Blind Spot Object Detection System, Lane Departure Warning System, Adaptive Front-lighting System, Other System Types), By Offering (Hardware, Software), By Vehicle Type (Passenger Car, Light Commercial Vehicle, Buses, Trucks) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/advanced-driver-assistance-systems-adas-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).

- 6 Automated Vehicles Act 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2024/10/enacted> (дата обращения: 17.03.2025).
- 7 Automotive Telematics Market Size, Share, Trends, Industry Analysis Report: By Channel Type (OEM and Aftermarket), Service (Infotainment & Navigation, Fleet Management, Safety & Security, and Diagnostics), Technology Type, Vehicle Type, and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) – Market Forecast, 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/automotive-telematics-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 8 Automotive trends 2025: 8 ways the industry is on track for growth [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.the-future-of-commerce.com/2025/01/03/automotive-trends-2025/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 9 Autonomous Cars Global Market Report 2025 – By Automation Level (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5), By Product Type (Semi-Autonomous Vehicles, Fully-Autonomous Vehicles), By Application (Civil, Robo Taxi, Offline Taxis, Ride Hail And Ride Sharing, Other Applications) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/autonomous-cars-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 10 Autonomous Commercial Vehicle Global Market Report 2025 – By Vehicle (Truck, Trailer, Bus, Other Vehicle Types), By Automation Level (Driver Assistance, Partial Automation, Conditional Automation, High Automation, Full Automation), By Fuel Type (Conventional, Hybrid Vehicle, Electric Vehicle) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/autonomous-commercial-vehicle-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 11 Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2024 of 26 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by establishing the eFTI common data set and eFTI data subsets [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2024> (дата обращения: 17.03.2025).

- 12 Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2025 of 15 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2020/1056 by amending its Annex I Part B [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2025> (дата обращения: 17.03.2025).
- 13 Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1942 of 5 July 2024 laying down common procedures and detailed rules for accessing and processing electronic freight transport information by competent authorities in accordance with Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1942> (дата обращения: 17.03.2025).
- 14 Connected Cars Global Market Report 2025 – By Product Type (Embedded, Tethered, Integrated), By Application (Navigation, Infotainment, Telematics, Combination), By Services (Driver Assistance, Safety and Well-Being, Entertainment, Vehicle Management, Mobility Management, Other Services) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/connected-cars-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 15 CONSENT ORDER In re: Cruise, LLC Standing General Order 2021-01 Reporting [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-09/cruise-consent-order-2024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 16 Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the energy performance of buildings (recast) [Электронный ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401275&pk_key-word=Energy&pk_content=Directive (дата обращения: 17.03.2025).
- 17 Docket No. NHTSA-2024-0100 RIN 2127-AM60 ADS-equipped Vehicle Safety, Transparency, and Evaluation Program [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-12/nprm-av-step-2024-web.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

- 18 European Declaration on Cycling [Электронный ресурс]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202402377 (дата обращения: 17.03.2025).
- 19 Gartner Hype Cycle™ for Transportation and Smart Mobility, 2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thales-group.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/documents/gartner-hype-cycle-transportation-smart-mobility> (дата обращения: 27.03.2023).
- 20 Gartner Identifies Key Automotive Trends for 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-01-16-gartner-identifies-key-automotive-trends-for-2025> (дата обращения: 19.03.2025).
- 21 GB 17761-2024 电动自行车安全技术规范 Safety technical specification for electric bicycle [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=32E5D633E04B67FB241D100CA2A4A41D> (дата обращения: 17.03.2025).
- 22 GB 42295-2022 电动自行车电气安全要求 Safety requirements for electric bicycles electrical [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=591FC179B14496C8827A3C2997624691> (дата обращения: 17.03.2025).
- 23 GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求 Safety technical requirements of charger for electric bicycles [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=BC0D9809C45954F590D4CFDF19E AFF90> (дата обращения: 17.03.2025).
- 24 GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范 Safety technical specification of lithium-ion battery for electric bicycle [Электронный ресурс]. – URL: <https://open-std.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=E14253B5634B9F3E9D243E27E1060A0C> (дата обращения: 17.03.2025).
- 25 General Motors сворачивает проект беспилотного такси из-за убытков [Электронный ресурс]. – URL: <https://tengrinews.kz/electromobiles/general-motors->

- [svorachivaet-proekt-bespilotnogo-taksi-iz-za-556581/](#) (дата обращения: 19.03.2025).
- 26 Global Logistics Market Size and Share Outlook – Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025–2034) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.expertmarketresearch.com/reports/logistics-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 27 Global Mobility as a Service Market Report and Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.expertmarket-research.com/reports/mobility-as-a-service-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 28 Hyundai потратит около \$1 млрд на поддержание стартапа по беспилотному вождению Motional [Электронный ресурс]. – URL: <https://incrussia.ru/news/hyundai-potratit-okolo-1-mlrd-na-podderzhanie-startapa-po-bespilotnomu-vozhdeniyu-motional/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 29 Informal document GRVA-18-50* – Guidelines and recommendations for ADS safety requirements, assessments and test methods to inform regulatory development [Электронный ресурс]. – URL: https://unece.org/sites/default/files/2024-01/GRVA-18-50e_1.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 30 Informal document WP.29-192-18 – Report on the fitness of WP.29 Regulations and Global Technical Regulations for their application to automated vehicles (status as of March 2024) [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-03/WP.29-192-18e.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 31 Koninklijk besluit van 3 juni 2024 betreffende de Code van de openbare weg [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/2024005817~0mocswwfbry> (дата обращения: 17.03.2025).
- 32 LEGGE 25 novembre 2024, n. 177 Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024;177> (дата обращения: 17.03.2025).
- 33 Mercedes-Benz разогнал свой автопилот третьего уровня до 95 км/ч [Электронный ресурс]. – URL: <https://3dnews.ru/1111375/mercedesbenz-razognal-svoy->

- [avtopilot-tretego-urovnya-do-95-kmch?from=related-grid&from-source=1110766](#) (дата обращения: 19.03.2025).
- 34 Micro Mobility: Overview Table of e-scooters, e-bikes & e-mopeds [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/293234/b26becea-4b39-4055-ab69-affe8264459e.pdf#page=null> (дата обращения: 17.03.2025).
- 35 Navigation Satellite System Global Market Report 2025 – By Component (Devices, Services), By Satellite Technology (Constellations, Satellite-Based Augmentation Systems (SBAS), GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), By Application (Location Based Services (LBS), Automotive And Road, Surveying, Rail, Aviation, Agriculture, Other Applications) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/navigation-satellite-system-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 36 Part 573 Safety Recall Report 24E-067 [Электронный ресурс]. – URL: <https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCLRPT-24E067-9924.PDF> (дата обращения: 17.03.2025).
- 37 Presentation 1 (GE.3-08-01) – The line-by-line review of 1949-and 1968 conventions on Road Traffic and WP.1 resolutions 2018 and 2022: survey results [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-05/GE3-08-01%20Presentation%201%20.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 38 Public Transportation Market Report by Mode Type (Road, Rail, and Others), Booking Channel (Online, Offline), and Region 2025–2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/public-transportation-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 39 Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information [Электронный ресурс]. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R1056> (дата обращения: 17.03.2025).
- 40 REGULATION (EU) 2024/1679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://publications.europa.eu/resource/cellar/cc3395a5->

- [3516-11ef-b441-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1](#) (дата обращения: 17.03.2025).
- 41 Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-987> (дата обращения: 17.03.2025).
- 42 Ride Sharing Global Market Report 2025 – By Type (Car Sharing, E-Hailing, Car Rental, Station-Based Mobility), By Membership type (Fixed Ridesharing, Corporate Ridesharing, Dynamic Ridesharing), By Target Audience (Corporate, Families, Daily Commuters, Other Target Audiences), By Business Model (P2P, B2B, B2C), By Application (Android, IOS, Other Applications) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025–2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/ride-sharing-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 43 S.I. No. 197/2024 – Road Traffic and Roads Act 2023 (Commencement) Order 2024 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2024/si/197/made/en/print> (дата обращения: 17.03.2025).
- 44 Smart Mobility Market Report by Technology (3G and 4G, Wi-Fi, Global Positioning System (GPS), Radio Frequency Identification (RFID), Embedded System, and Others), Solution (Traffic Management, Parking Management, Mobility Management, and Others), Element (Bike Commuting, Car Sharing, Ride Sharing), and Region 2025–2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/smart-mobility-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 45 Standing General Order on Crash Reporting. For incidents involving ADS and Level 2 ADAS [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nhtsa.gov/laws-regulations/standing-general-order-crash-reporting> (дата обращения: 17.03.2025).
- 46 Taxi Market Size, Share, Trends and Forecast by Booking Type, Service Type, Vehicle Type, and Region, 2025–2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/taxi-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 47 Top Three Automotive and Mobility Trends in 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.euromonitor.com/article/top-three->

- [automotive-and-mobility-trends-in-2025](#) (дата обращения: 19.03.2025).
- 48 Trends and challenges shaping the automotive industry in 2025 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2025/january/23/trends-and-challenges-shaping-the-automotive-industry-in-2025> (дата обращения: 19.03.2025).
- 49 Warehouse Automation Global Market Report 2025 – By Type (Conveyor/Sortation Systems, Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS), Mobile Robots, Warehouse Management Systems (WMS), Automatic Identification and Data Capture (AIDC)), By Component (Hardware, Software), By Function (Inbound, Picking, Outbound), By End User (General Merchandise, Healthcare, FMCG/Non-durable Goods, Other End Users) – Market Size, Trends, And Global Forecast 2025-2034 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/warehouse-automation-global-market-report> (дата обращения: 19.03.2025).
- 50 Warehousing and Storage Market Size, Share, Trends, and Forecast by Type of Warehouses, Ownership, End-Use, and Region, 2025-2033 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.imarcgroup.com/warehousing-and-storage-market> (дата обращения: 19.03.2025).
- 51 Аналитики спрогнозировали долю беспилотных авто в России в 80% к 2042-му [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/02/2025/67a0d2459a7947716a276c7f (дата обращения: 19.03.2025).
- 52 Беспилотные грузовики поедут по М-12 «Восток» и ЦКАД [Электронный ресурс]. – URL: <https://somanyhorses.ru/bespilotnye-gruzoviki-poedut-po-m-12-vostok-i-ckad?ysclid=m8cqh2s459353461099> (дата обращения: 19.03.2025).
- 53 Беспилотный автомобиль Lada Vesta тестируют на дорогах общего пользования [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-news/lada-vesta-news/36221-bespilotnyj-avtomobil-lada-vesta-testirujut-na-dorogah-obshchego-polzovanija.html> (дата обращения: 16.03.2025).
- 54 В каких городах-миллионниках больше ездят на электро-само-катах [Электронный ресурс]. – URL: <https://t-j.ru/kicksharing-stat/> (дата обращения: 19.03.2025).

- 55 Высокотех [Электронный ресурс]. – URL: <https://mspbank.ru/credit/vysokotekh/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 56 Господдержка. Транспортировка промышленных товаров [Электронный ресурс]. – URL: https://www.exportcenter.ru/services/spetsialnye-programmy-po-podderzhke-eksporta/transportation/gospodderzhka_transportirovka_promyshlennykh_tovarov_pp_rf/ (дата обращения: 17.03.2025).
- 57 ГОСТ Р 71894-2024 Электрические низкоскоростные двухколесные транспортные средства. Технические требования и методы испытаний [Электронный ресурс]. – URL: <https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=253520> (дата обращения: 17.03.2025).
- 58 Грант на импортозамещающее производство [Электронный ресурс]. – URL: https://i.moscow/grant_import (дата обращения: 17.03.2025).
- 59 Грант на патентование изобретений и полезных моделей в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mos.ru/dpir/function/napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-predprinimatelstva1/finansovaya-podderzhka/grant-na-patentovanie/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 60 Грант на патентование изобретений и полезных моделей за рубежом [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mos.ru/dpir/function/napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-predprinimatelstva1/finansovaya-podderzhka/mic-patent-izobretenii-i-poleznykh-modelei-zarubezhom/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 61 Грант на приобретение оборудования [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mos.ru/dpir/function/napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-predprinimatelstva1/finansovaya-podderzhka/grant-oborudovanie/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 62 Гранты на пилотные тестирования инновационных решений [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mos.ru/dpir/function/napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-predprinimatelstva1/finansovaya-podderzhka/grant-pilotnye-testirovaniya-innovatsionnykh-resheniy/>

- [podderzhka/granty-na-pilotnye-testirovaniya-innovacionnykh-reshenii/](#) (дата обращения: 17.03.2025).
- 63 Группа Рексофт: Тренды 2024/2025 года рынка данных в автомобильной промышленности [Электронный ресурс]. – URL: <https://dsmedia.pro/company/reksoft/analytics/trendy-2024-2025-goda-rynka-dannyh-v-avtomobilnoj-promyshlennosti> (дата обращения: 19.03.2025).
- 64 Дайджесты НПА Московский Политех [Электронный ресурс]. – URL: <https://techradar.mospolytech.ru/blog/categories/digest-npa> (дата обращения: 17.03.2025).
- 65 Дефицит водителей такси в 2025 году: причины и решения [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z4Sv3c3ia31GobFA> (дата обращения: 19.03.2025).
- 66 Документ ООН ECE/AC.21/SC/2024/5–EUCDE2422320/2.1/5 – Проект стратегии в области транспорта, окружающей среды и охраны здоровья [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/145/31/pdf/g2414531.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 67 Документ ООН ECE/AC.21/SC/2024/6–EUCDE2422320/2.1/6 – Проект Общеввропейского генерального плана по содействию развитию пешеходного движения [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/145/36/pdf/g2414536.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 68 Документ ООН ECE/TRANS/2025/22 – Технологии информации и компьютеризации [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/222/37/pdf/g2422237.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 69 Документ ООН ECE/TRANS/2025/26 – Доклад о ходе работы недавно созданной неофициальной целевой группы по электромобильности и представление ее плана работы на 2024–2025 годы [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/222/77/pdf/g2422277.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 70 Документ ООН ECE/TRANS/WP.24/2024/5 – Руководство по автоматизации и цифровизации интермодальных грузовых перевозок и логистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-08/ECE-TRANS-WP.24-2024-05r.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

- 71 Документ ООН ECE/TRANS/WP.29/2024/37 – Предложение по новым Правилам ООН, касающимся единообразных предписаний, касающихся официального утверждения транспортных средств в отношении систем содействия контролю со стороны водителя [Электронный ресурс]. – URL: https://unece.org/sites/default/files/2024-02/ECE_TRANS_WP.29_2024_37r.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 72 Документ ООН ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2024/24 – Proposal for a new UN Regulation on Acceleration Control for Pedal Error (ACPE) [Электронный ресурс]. – URL: <https://unece.org/sites/default/files/2024-05/ECE-TRANS-WP.29-GRVA-2024-24e.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 73 Документ ООН ECE/TRANS/WP.5/2024/4 – Заключительный доклад Группы экспертов по модулю велосипедной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/124/76/pdf/g2412476.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 74 Документ ООН ECE/TRANS/WP.5/2024/5 – Руководство по обозначению сетей велосипедных маршрутов [Электронный ресурс]. – URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/124/79/pdf/g2412479.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 75 Драйверы роста: как развивается беспилотный транспорт в России [Электронный ресурс]. – URL: <https://novostivolgograda.ru/news/2024-11-07/drayvery-rosta-kak-razvivaetsya-bespilotnyy-transport-v-rossii-5242162?amp=1> (дата обращения: 19.03.2025).
- 76 Завершается подготовка федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10704> (дата обращения: 17.03.2025).
- 77 Законопроект № 604809-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности)» [Электронный ресурс]. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/604809-8#bh_histras (дата обращения: 17.03.2025).

- 78 Инвестиционное кредитование [Электронный ресурс]. – URL: <https://mspbank.ru/credit/invest-credit/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 79 Итоги всероссийского опроса среди перевозчиков: вызовы и тенденции рынка такси в 2024 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z8cGMqluoG1mplPf> (дата обращения: 19.03.2025).
- 80 К 2027 году более 80% трамваев в Москве будут беспилотными [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.vedomosti.ru/gorod/smartcity/articles/tramvaev-moskve-bespilotnimi> (дата обращения: 16.10.2024).
- 81 Каршеринг (car sharing) рынок России [Электронный ресурс]. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20\(car%20sharing\)%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20(car%20sharing)%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) (дата обращения: 19.03.2025).
- 82 Ноу-хау: 4 инновационных компьютера возведут вождение авто в ранг высшего пилотажа [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.zr.ru/content/news/966834-nou-khau-4-innovatsionnykh-komp/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 83 Обзор рынка такси: Итоги 2024 года и прогнозы на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://etaxi70.ru/tpost/sgu266pen1-obzor-rinka-taksi-itogi-2024-goda-i-prog> (дата обращения: 19.03.2025).
- 84 Основные барьеры рынка Автонет [Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/law/plan-meropriyatii-dorozhnaia-karta-natsionalnoi-tekhnologicheskoi-initsiativy/ii/1/1.2/1.2.5/transportno-logisticheskie-uslugi_3/osnovnye-barery-rynka-avtonet/ (дата обращения: 27.03.2023).
- 85 Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки «Электронный бюджет» [Электронный ресурс]. – URL: <https://promote.budget.gov.ru/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 86 Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2024 г. N 1678-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-

- ства Москвы от 23 декабря 2015 г. N 945-ПП» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/409446639/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 87 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.07.2024 № 908 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов». [Электронный ресурс] – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407050016> (дата обращения: 17.03.2025).
- 88 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 643 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405240055> (дата обращения: 17.03.2025).
- 89 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1977 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2022 г. № 281» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300016> (дата обращения: 17.03.2025).
- 90 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2024 № 886 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407020026> (дата обращения: 17.03.2025).
- 91 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2024 № 1667 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412060035> (дата обращения: 17.03.2025).
- 92 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.04.2024 № 1478 «О внесении изменений в технические характеристики оборудования стационарной автомо-

- бильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, утвержденные приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. № 1776» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202404230006> (дата обращения: 17.03.2025).
- 93 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 23.04.2024 № 145 «О внесении изменений в Правила подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 274» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405310059> (дата обращения: 17.03.2025).
- 94 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.04.2024 № 146 «О внесении изменений приложение № 3 к Порядку мониторинга дорожного движения, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 114» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406070006> (дата обращения: 17.03.2025).
- 95 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.01.2024 № 55 «Об установлении характеристик программного обеспечения оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202402200002> (дата обращения: 17.03.2025).
- 96 Прогноз рынка новых автобусов на 2024–2025 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/prognoz-rynka-novyh-avtobusov-na-2024-2025-gg/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 97 Программа «Приоритет 2030» [Электронный ресурс]. – URL: <https://priority2030.ru/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 98 Программа ФПП "Автокомпоненты" [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12447705> (дата обращения: 17.03.2025).

- 99 Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году и в декабре [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.autostat.ru/press-releases/59224/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 100 Проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 309», ID проекта: 153487 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153487> (дата обращения: 17.03.2025).
- 101 Проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 г. № 931», ID проекта: 148122 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=148122> (дата обращения: 17.03.2025).
- 102 Проект «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», ID проекта: 150772 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=150772> (дата обращения: 17.03.2025).
- 103 Проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной автоматизированной информационной системе «эра-глонасс», ID проекта: 14786 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=147863> (дата обращения: 17.03.2025).
- 104 Проект «Об установлении Требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения», ID проекта: 153149 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153149> (дата обращения: 17.03.2025).
- 105 Проект «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по внедрению телематической системы с функцией дистанционного контроля и ограничения скорости транспортного средства», ID проекта: 149304 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=149304> (дата обращения: 17.03.2025).

- 106 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», ID проекта: 151801 [Электронный ресурс]. – URL: <https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151801> (дата обращения: 17.03.2025).
- 107 Производство автомобилей выросло на 32,5% [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/infographics/proizvodstvo-avtomobilej-vyroslo-na-32-5/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 108 Производство легковых автомобилей упало по сравнению с «ковидным» годом [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/infographics/proizvodstvo-legkovyh-avtomobilej-upalo-po-sravneniyu-s-kovidnym-godom/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 109 Размер и доля рынка автомобильной телематики, прогнозы роста до 2037 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchnester.com/ru/reports/vehicle-telematics-market/4462> (дата обращения: 19.03.2025).
- 110 Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2024 г. № 212 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов Евразийского экономического союза в рамках Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.eaeunion.org/upload/iblock/506/b9rj0p5w25krableyx2u55lqokxmztxw/err_27122024_212_doc.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 111 Регламент информационного взаимодействия между Министерством транспорта Российской Федерации и участниками эксперимента по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов [Электронный ресурс]. – URL: <https://mintrans.gov.ru/documents/8/13720> (дата обращения: 17.03.2025).
- 112 Россиян предупредили о росте цен на такси в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kp.ru/online/news/6226598/> (дата обращения: 19.03.2025).

- 113 Рынок складской техники РФ в 2024. Объемы, трансформация, структурные изменения [Электронный ресурс]. – URL: <https://dzen.ru/a/Z7M6vReywWv7hZTc> (дата обращения: 19.03.2025).
- 114 Серийные Lada станут беспилотными [Электронный ресурс]. – URL: https://auto.ru/mag/article/seriynye-lada-stanut-bespilotnymi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fauto.ru%2Fmag%2Farticle%2Fseriynye-lada-stanut-bespilotnymi%3F (дата обращения: 16.03.2025).
- 115 Склады и логистика в России: прогнозы и перспективы на 2025 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/IUBQB6GtQm/skladyi-i-logistika-v-rossii-prognozyi-i-perspektivy-na-2025-god/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 116 Сколько LCV продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-lcv-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 117 Сколько грузовых автомобилей продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-gruzovyh-avtomobilej-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 118 Сколько легковых автомобилей продадут в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://napinfo.ru/press-releases/skolko-legkovyh-avtomobilej-prodadut-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 119 Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Комплекующие изделия" [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9172745> (дата обращения: 17.03.2025).
- 120 Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.eaeunion.org/upload/iblock/18e/xvirr7tgc9lhbnvmwttjmsuhuenqmzr1/itia_13012025_doc.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 121 Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы Автонет по состоянию на 01.01.2023 [Электронный ресурс]. – М.: ИЦ Автонет Московского Политеха, 2023. – 408 с.

- URL: <https://mospoly.bitrix24.ru/~yKPZ5> (дата обращения: 24.10.2023).
- 122 Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10511015> (дата обращения: 17.03.2025).
- 123 Субсидии бюджетам субъектов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/7782655> (дата обращения: 17.03.2025).
- 124 Субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10902608> (дата обращения: 17.03.2025).
- 125 Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12447441> (дата обращения: 17.03.2025).
- 126 Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/12447429> (дата обращения: 17.03.2025).
- 127 Субсидии производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление НИОКР и проведение испытаний колесных транспортных средств [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/9035504> (дата обращения: 17.03.2025).
- 128 Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/support-measures/list/12315186/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 129 Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности Санкт-Петербурга в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое технологическое оборудование [Электронный ресурс]. – URL:

- <https://cipit.gov.spb.ru/komitet/subsidii/subsidii-na-uplatu-lizingovyh-platezhej-za-priobretaemoe-tehnologicheskoe-oborudovanie/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 130 Субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности, связанных с выполнением опытно-конструкторских работ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [Электронный ресурс]. – URL: <https://cipit.gov.spb.ru/komitet/subsidii/subsidii-subektam-deyatelnosti-v-sfere-promyshlennosti-svyazannyh-s-vypolneniem-opytno-konstruktorsk/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 131 Субсидии субъектам МСП на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/10725526> (дата обращения: 17.03.2025).
- 132 Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения [Электронный ресурс]. – URL: <https://gisp.gov.ru/nmp/measure/6616914> (дата обращения: 17.03.2025).
- 133 Суверенитет данных для подключённых авто на Глобальном Юге [Электронный ресурс]. – URL: <http://vestnik-glonass.ru/news/intro/suverenitet-dannykh-dlya-podklyuchyennykh-avto-na-globalnom-yuge/> (дата обращения: 19.03.2025).
- 134 Тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии сократилось на 50%. Почему? [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/transport/1787356-testirovanie-bespilotnyh-avtomobilei-v-kalifornii-sokratilos-na-50-pochemu> (дата обращения: 19.03.2025).
- 135 Ток теряет силу [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7535949> (дата обращения: 19.03.2025).
- 136 Топ-10 новых тенденций и инноваций в развитии автомобильной промышленности в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://innovanews.ru/info/innovations/top-10-novykh-tendentsijj-razvitija-avtomobilnoj-promyshlennosti-v-2025-godu/> (дата обращения: 19.03.2025).

- 137 Тренды на рынке транспорта и городской «умной мобильности» [Электронный ресурс]. – URL: <https://data.tedo.ru/automotive/autonet-082024.pdf> (дата обращения: 19.03.2025).
- 138 Тренинги предпринимательских компетенций [Электронный ресурс]. – URL: <https://study-techtraining.mipt.ru/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 139 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015> (дата обращения: 17.03.2025).
- 140 Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406180018> (дата обращения: 17.03.2025).
- 141 Фабрика проектного финансирования [Электронный ресурс]. – URL: <https://xn--90ab5f.xn--p1ai/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 142 Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412280025> (дата обращения: 17.03.2025).
- 143 Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) [Электронный ресурс]. – URL: <https://fiop.site/> (дата обращения: 17.03.2025).
- 144 Цифровая трансформация: ключевые тренды в транспортной логистике в 2025 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://campus.stt.ru/articles/klyuchevye-trendy-v-transportnoy-logistike-v-2025-godu> (дата обращения: 19.03.2025).
- 145 Что ждет рынок грузоперевозок в 2025 году: тренды и прогнозы [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.stavtrack.ru/blog/chto-zhdet-rynok-gruzoperevozk->

- [v-2025-godu-trendy-i-prognozy.html](#) (дата обращения: 19.03.2025).
- 146 모바일리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률 [시행 2024. 10. 19.] [법률 제19381호, 2023. 4. 18., 제정] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=250063&lsId=014426&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls=lsInfoP&efYd=20241019&vSct=&ancYnChk=0#0000> (дата обращения: 17.03.2025).
- 147 보도자료 민·관이 손잡고 전동킥보드 등 개인형 이동장치 안전관리 강화 [Электронный ресурс]. – URL: <https://m.molit.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=cf941bb4c608ec7bbdafc725abe943d8&rs=/viewer/result/20240708> (дата обращения: 17.03.2025).
- 148 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 [시행 2024. 7. 10.] [법률 제19982호, 2024. 1. 9., 일부개정] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=258199&ancYd=20240109&ancNo=19982&efYd=20240710&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000> (дата обращения: 17.03.2025).
- 149 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 [시행 2025. 3. 20.] [법률 제20391호, 2024. 3. 19., 일부개정] [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=261149&ancYd=20240319&ancNo=20391&efYd=20250320&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000> (дата обращения: 17.03.2025).
- 150 中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/202412/content_6991173.htm (дата обращения: 17.03.2025).
- 151 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局 国家消防救援局公告 2024年第37号. 附件：电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引 [Электронный ресурс]. – URL:

- https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6992346.htm (дата обращения: 17.03.2025).
- 152 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局 国家消防救援局公告 2024年第6号. 电动自行车行业规范条件和 电动自行车行业规范公告管理办法 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2024/art_16f93de76eac4243abdd4baea5128cd2.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 153 五部门关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b236a25edf9f4a8f9b60dbcda924753b.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 154 令和5年度 自動運転の拡大に向けた調査研究報告書 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r5_tyousakenkyuho_ukokusyo.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 155 关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/glj/202404/t20240417_4129628.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 156 北京市自动驾驶汽车条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.beijing.gov.cn/zhengce/dfxfg/202501/t20250103_3980149.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 157 合肥市智能网联汽车应用促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.ahrd.gov.cn/article.jsp?strId=7a876823fe4544c1a9850923d460665a> (дата обращения: 17.03.2025).
- 158 商务部等5部门办公厅（室）关于印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mofcom.gov.cn/gztz/art/2024/art_1fa5115140a344b4b5f244b80c50b40c.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 159 工业和信息化部办公厅关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2024/art_b39d87

- [dbdaec4932b2dd2939d2361bf8.html](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960795.htm) (дата обращения: 17.03.2025).
- 160 市场监管总局关于对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器实施强制性产品认证管理的公告 2024年第26号 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6960795.htm (дата обращения: 17.03.2025).
- 161 杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://zjjcmpublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3798/site/attach/0/3cf755914a9d4ce5812e41051f458d4d.pdf (дата обращения: 17.03.2025).
- 162 武汉市智能网联汽车发展促进条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspwxw/202501/t20250103_2512187.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 163 法律第三十四号 (令六・五・二四) ◎道路交通法の一部を改正する法律 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/s0802130382130.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).
- 164 深圳经济特区智能网联汽车管理条例 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sz.gov.cn/zfgb/2022/gb1250/content/post_9967816.html (дата обращения: 17.03.2025).
- 165 自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001751816.pdf> (дата обращения: 17.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ключевые игроки мирового рынка Автонет

Таблица А.1 – Ключевые игроки мирового рынка телематических транспортных и информационных систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Airbiquity Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Aisin Seiki Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Alps Electric Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Ambarella Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Analog Devices Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Aptiv PLC	Ирландия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент ADAS-систем
AT&T Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Audi AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
AutoAI Geely	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Autoliv Inc.	Швеция	Европа	Сегмент ADAS-систем
Baidu, Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
Banma Network Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Bayerische Motoren Werke AG	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Beijing Automotive Group	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
BMW AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
BorgWarner	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Brilliance Automotive	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Broadcom Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Chery and Jianghuai (JAC)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Chevrolet	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
CloudMade	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
ComNav Technology Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Continental AG	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Cubic Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Daimler AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Delphi Technologies	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Dongfeng	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
ECARX Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
FAW	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
FCA South Africa	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Fiat	Италия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Ford Motor Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Furuno Electric Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Garmin Ltd.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
GAZ Group	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Geely Automobile Holdings Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
General Dynamics Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
General Motors Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Gentex Corporation	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Globalstar Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Guangzhou Automobile Group	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Harman International Industries	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Haval	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
HELLA KGAA Hueck & Co.	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Hemisphere GNSS	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hexagon AB	Швеция	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hitachi	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Honda Motor Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Honeywell International Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Huber+Suhner AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Hyundai Motor Company	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Infineon Technologies AG	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Intel Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем
Intellias Ltd.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Iridium Communications Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Jaguar Land Rover	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Javad GNSS Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Kamaz	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Kia	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей
Kubota Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
L3Harris Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
LG Corporation	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
LUXOFT	Швейцария	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Magna International Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Mahindra and Mahindra Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
MediaTek Inc.	Тайвань	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Melexis NV	Бельгия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Microchip Technology Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Mitsubishi Electric Corporation (Mitsubishi Motor Corporation)	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Mobileye Global Inc.	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент ADAS-систем
NavCom Technology, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NavtechGPS	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Neural Propulsion Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
NIO	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Nippon Denso Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Nissan Motor Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
NovAtel Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NVIDIA Corporation	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
NVS Technologies AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
NXP Semiconductors	Нидерланды	Европа	Сегмент ADAS-систем
ON Semiconductor Corp.	США	Северная Америка	Сегмент ADAS-систем
Orolia SAS	Франция	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Oxbotica	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Panasonic Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Parsons Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Pony.ai Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
PSA Group	Франция	Европа	Сегмент автономных автомобилей
Pulse Electronics Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Qualcomm Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Quectel Wireless Solution Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Raxel Telematics	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Raytheon Technologies Corporation	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Renault	Франция	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Renesas Electronics Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Robert Bosch GmbH	Германия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
SAIC Motor	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Samsung Electronics Co. Ltd.	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Septentrio N.V.	Бельгия	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Sierra Wireless	Канада	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
SkyTraq Technology Inc.	Тайвань	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Sony Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент ADAS-систем
Spirent Communications PLC	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Stellantis	Нидерланды	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
STMicroelectronics N.V.	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем
StreetDrone	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Suzuki Auto South Africa	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Tata Motors Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Telefonica S.A.	Испания	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Tersus GNSS Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Tesla Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Texas Instruments Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент ADAS-систем
The GEO Group, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
The Mercedes-Benz Group AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Thuraya Telecommunications Company	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
TomTom N.V.	Нидерланды	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Topcon Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Toyota Motor Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Trimble Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Uber Advanced Technologies Group (Aurora Innovation Inc.)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
u-blox Holding AG	Швейцария	Европа	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Valeo	Франция	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств, Сегмент ADAS-систем
Vauxhall	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент автономных автомобилей
Veoneer Inc.	Швеция	Европа	Сегмент ADAS-систем
Verizon Communications Inc.	США	Северная Америка	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Viasat Inc.	США	Северная Америка	Сегмент навигационно-спутниковых систем
Vodafone Group Plc	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Volkswagen AG	Германия	Европа	Сегмент автономных автомобилей, Сегмент подключенных автотранспортных средств
Volvo Car Group	Швеция	Европа	Сегмент автономных автомобилей
Waymo LLC (Alphabet Inc.)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей
XPeng Inc.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Yandex	Россия	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Zenzic Avs	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент подключенных автотранспортных средств
ZF Friedrichshafen AG	Германия	Европа	Сегмент ADAS-систем
Zhidao Network Technology	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент подключенных автотранспортных средств
Zoox Inc. (Amazon.com, Inc. subsidiary)	США	Северная Америка	Сегмент автономных автомобилей

Таблица А.2 – Ключевые игроки мирового рынка транспортно-логистических услуг

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
6 River Systems	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
A.P. Møller – Mærsk A/S	Дания	Европа	Сегмент логистических услуг
AB Volvo	Швеция	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
ABB Ltd.	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Agility Logistics	Кувейт	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Aldi Stores Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент складской логистики
Al-Futtaim Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Amazon Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
AmeriCold Logistics LLC	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd. (Anhui Ankai Automobile)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
AP Moller Maersk AS	Дания	Европа	Сегмент складской логистики
Aramex International LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
ARCOSA	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Arfrio Armazens Gerais Friogorificos	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Bastian Solutions LLC	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Beiben Trucks Group Co. Ltd. (Beiben Trucks)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Belleair Storage	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Bina Global Transport	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
C.H. Robinson Worldwide Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Central Consumable Services Cc	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd. (SINOTRUK)	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
CJ Logistics	Южная Корея	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
CMA CGM Group (CEVA Logistics SA)	Франция	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Cold Storage Management Services (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Combi Logistics	Латвия	Европа	Сегмент складской логистики
Comfrio	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Continental AG	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
CRRC Electric Vehicle Co. Ltd. (CRRC Electric Vehicle)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Daifuku Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Daimler Trucks North America LLC (Daimler Trucks)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
DB Schenker	Германия	Европа	Сегмент складской логистики
Denso Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Deutsche Post DHL Group	Германия	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
DH warehousing & fulfillment Ltd.	Канада	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Docustore Cc	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Dongfeng Motor Corporation	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
DSV A/S	Дания	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Dubai CommerCity	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Embark Trucks Inc. (Embark Trucks)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Prep partners group	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Everledger	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Exotec	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Expeditors International of Washington, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
FANUC Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
FAW Jiefang Automobile Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
FedEx Corporation	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Fetch Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Fives Group	Франция	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Freedom warehousing and solutions	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Frialsa	Мексика	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Friozem Armazens Frigorificos Ltda	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Fukuyama Transporting Co	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
G&S Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Geek+	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
General Motors Company	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Geodis Group	Франция	Европа	Сегмент складской логистики
GLS Parcel Service	Нидерланды	Европа	Сегмент складской логистики
GMK Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Godrej Koerber Supply Chain Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Green Africa Container Depots (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Grenzebach Group	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
GXO Logistics, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
H. Robinson Worldwide Inc	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Honeywell International Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
IAM Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
INDU Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Interroll Group	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Isewan Terminal Service	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Isuzu Motors Limited	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Jasoren	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Jiangling Motors Corporation Group (JMC)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Jungheinrich AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kardex Group	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kintetsu World Express Inc.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент логистических услуг
KION Group AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
KNAPP AG	Австрия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Kuehne + Nagel International AG	Швейцария	Европа	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Kuka AG	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Lagermax Lagerhaus und Speditions AG	Австрия	Европа	Сегмент складской логистики
Lidl Great Britain Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент складской логистики
Locus Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Luminar Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Material Handling Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Mecalux, S.A.	Испания	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Mitsubishi Logistics Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Murata Machinery Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
N B Refrigeration Ice And Cold Storage	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Nippon Express Co., Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
NVIDIA Corporation	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Omron Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Openledger	Дания	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Oracle Corporation	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Plus.ai Inc. (Plus.ai)	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
ProConnect Integrated Logistics	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Qualianz	Мексика	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Ridge Logistics	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Righthand Robotics	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Ryder System Inc.	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co. Ltd. (SAIC Hongyan)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
SAP SE	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
SCANDIT	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Schaefer Systems International Pvt Ltd.	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Schenker AG	Германия	Европа	Сегмент логистических услуг
Shaanxi Automobile Group Co. Ltd. (China Shaanqi)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Skywell New Energy Vehicles Group Co. Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Sozo Logistics (Pty) Ltd.	ЮАР	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Space Magnum Equipments Pvt Ltd.	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Storall	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Superfrio Armazens Gerais Ltda	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент складской логистики
Supply Chain Services	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
Swisslog Holding	Швейцария	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Sysco EastTexas Llc	США	Северная Америка	Сегмент складской логистики
System Logistics SpA	Италия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Tesla Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
TGW Logistics Group	Австрия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Toyota Industries Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
TSI Group Inc.	Канада	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Ukr Trading FZ LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
United Parcel Service, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг, Сегмент складской логистики
Vanderlande Industries BV	Нидерланды	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Verks Global Logistics (VGL)	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент складской логистики
Viastore Systems Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Volkswagen AG	Германия	Европа	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Waymo LLC	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
WITRON Logistik + Informatik GmbH	Германия	Европа	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Wynright Corp.	США	Северная Америка	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd. (Xiamen Golden Dragon Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. (King Long Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
XPO, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент логистических услуг
Yaskawa Electric Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автоматизации в сфере складской логистики
Yusen Logistics	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент складской логистики
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. (Zhengzhou Yutong Bus)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент автономных коммерческих автомобилей
Zoox Inc.	США	Северная Америка	Сегмент автономных коммерческих автомобилей

Таблица А.3 – Ключевые игроки мирового рынка интеллектуальной городской мобильности

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
ANI Technologies Pvt. Ltd. (OLA)	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Aptiv PLC	Ирландия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
BC Transit Corporation	Канада	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Beat Mobility SA	Греция	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Beijing Xiaoju Technology Co Ltd.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Berliner Verkehrsbetriebe	Германия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
BlaBlaCar	Франция	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Bolt Technology OU	Эстония	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Cabify Espana S.L.U.	Испания	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Careem Networks FZ LLC	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Curb Mobility LLC	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Daimler AG	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Denso Corporation	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Deutsche Bahn	Германия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Didi Chuxing Technology Co.	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Dubai Taxi Corporation	ОАЭ	Ближний Восток и Африка	Сегмент услуг такси
East Japan Railway Company	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Easy Taxi Servicios Ltda.	Бразилия	Латинская Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
FirstGroup Plc	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
FOD Mobility UK Limited	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент MaaS

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
Free Now	Германия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Gett	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Gojek	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
Grab Holdings Inc	Сингапур	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
HyreCar Inc	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Juno USA LP	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Keolis	Франция	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Lyft, Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
MaaS Global Ltd.	Финляндия	Европа	Сегмент MaaS
Mass Transit Railway (MTR)	Китай	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Maxi Mobility Spain	Испания	Европа	Сегмент услуг такси
Meru Cabs	Индия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
Metropolitan Transportation Authority	США	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Moovit App Global Ltd.	Израиль	Ближний Восток и Африка	Сегмент MaaS
Nihon Kotsu Co. Ltd.	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг такси
PT Gojek Indonesia	Индонезия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Ryde Technologies Pte Ltd.	Сингапур	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Scoop Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
SkedGo Pty Ltd	Австралия	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент MaaS
Southern California Regional Rail Authority (Metrolink)	США	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
The Brussels Transport Company	Бельгия	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта

Название компании	Головной офис	Регион	Сегмент рынка, на котором преимущественно присутствует компания
TOBU RAILWAY Co. LTD	Япония	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Tomtom International B.V.	Нидерланды	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Toronto Transit Commission	Канада	Северная Америка	Сегмент услуг общественного транспорта
Transdev Group (Caisse des depots et consignations)	Франция	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Transport for London (TfL)	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Transport International Holdings Limited	Гонконг	Азиатско-Тихоокеанский регион	Сегмент услуг общественного транспорта
Trenitalia c2c Limited (Trenitalia UK Ltd.)	Соединенное Королевство	Европа	Сегмент услуг общественного транспорта
Uber Technologies Inc.	США	Северная Америка	Сегмент МaaS, Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Via Transportation Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
ViaVan	Нидерланды	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Wingz Inc.	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте
Yandex	Россия	Европа	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте, Сегмент услуг такси
Zimride	США	Северная Америка	Сегмент шеринговых сервисов на транспорте

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методика проведения патентного анализа технологий на рынке Автонет

Патентный анализ осуществлялся на основании данных поискового ресурса Espacenet для зарубежных патентов и ресурса Роспатент для российских. Поисковая база данных Espacenet в настоящее время включает в себя источники патентной информации из 76 стран, доступные для широкого круга пользователей. Для настоящего аналитического отчета использовались сведения по зарубежным странам, доступным в рамках Espacenet, а также отдельно по России.

Патентный поиск осуществлялся по разделам, соответствующим основным секторам: компоновочные и платформенные решения, электрическая энергоустановка и передача энергии, системы обеспечения высокой степени автоматизации, подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации, а также их элементы и узлы.

Для поиска были использованы указанные в таблице Б.1 ключевые слова, классы МПК и ограничения (слова-исключения) для проведения наиболее точного поиска.

Патентные исследования не были ограничены определённым выбором стран, с целью наиболее обширного охвата изучаемой информации, а также анализа поданных и запатентованных решений в мире.

Необходимо также отметить, что при анализе результатов поиска, прежде всего были рассмотрены РИД, заявки на патентование которых поданы со стороны юридических лиц как решения, имеющие наиболее вероятные перспективы с точки зрения дальнейшей реализации запатентованных технических решений, а также их постановки на производство и коммерциализации в крупных компаниях, как в России, так и за рубежом.

Для анализа патентной активности прежде всего использовались данные о публикациях сведений жизненного цикла патентов (этот показатель в наибольшей степени характеризует ситуацию с созданием охраноспособных патентных объектов и их обнародованием). Анализ заявительной активности проводился по годам. При этом необходимо учитывать, что доступными источниками информации являются даты публикаций, а они имеют лаг примерно 24–36 месяцев от даты приоритета заявки (даты подачи заявки). Это отражается на графиках как падение количества публикаций заявок с приоритетом в 2021–2024 гг., но в дальнейшем это количество увеличивается по мере выхода соответствующих публикаций, что подтверждается на нижеприведённых сравнительных графиках отчета. Факт наличия лага необходимо учитывать при анализе текущих данных, а также использовать в дальнейшем для сравнения с данными за 2024 г. и последующие годы.

Таблица Б.1 – Ключевые слова, классы МПК и ограничения (слова-исключения) для проведения патентного анализа технологий

Сектор	Отдельные узлы и детали	Ключевые слова (англ.)	Слова-исключения	Класс МПК
Компоновочные и платформенные решения	Платформа, кузов	transport platform OR body structure AND automated OR driverless OR unmanned vehicle car AND «Electric car OR vehicle»	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60L11/18 B60K1/00 B60K17/04 B60K 7/00 B62D 23/00 B62D 24/00
Электрическая энергоустановка и передача энергии	Источники тока	Electric battery OR electrical accumulator OR fuel cell AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	H01M H01M B60L 1/00 B60L15/00 B60W 50/00
	Системы зарядки	Battery charging system AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60L53 B60L5 B60L58
	Системы управления аккумуляторами	Battery control OR Battery management AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60L58 B60L58/ B60L58 B60L58 B60L58
	тяговый электрический двигатель	Electric traction motor OR Electric motor AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60L50 B60K1/00 B60K17/04 H02
	мотор-колесо	Wheel hub motor OR hub motor OR in-wheel motor AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B62D5/04 B60K7/00 B62D6/00 B60L15/20
	Системы обеспечения высокой степени автоматизации	автомобильная навигация	Global Positioning System OR Navigation AND highly automated driving AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*
системы управления и автоматизации, система помощи водителю (ADAS)		Control OR automation system OR Driver assistance system AND highly automated driving OR highly automated driving vehicles OR driverless car OR unmanned vehicle OR highly automated vehicle	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60W60/00 B60W50/00 B60W30/18 G06K9/00 G08G1/01 G01C21/34 B60R16/023
датчики, лидары		Sensor OR Lidar AND highly automated driving OR highly automated driving vehicles OR driverless car OR unmanned vehicle	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	G01S G06K9 G08G1 B60R11 H04R1 B60Q

Сектор	Отдельные узлы и детали	Ключевые слова (англ.)	Слова-исключения	Класс МПК
		OR highly automated vehicle OR Electric car OR vehicle		
Подвеска, тормозная и рулевая системы с учетом электрообеспечения и высокой автоматизации	узлы подвески, тормозной и рулевой системы	Suspension OR braking OR steering systems AND highly automated driving OR highly automated driving vehicles OR driverless car OR unmanned vehicle OR highly automated vehicle OR Electric car OR vehicle	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60K7/00 B60K17/04 H02K7/116 B62M7/12 B60L15/20 B60L20/00
	моноблоки с электрическими/роботизированными элементами	Hub OR monobloc unit AND Electric car OR vehicle AND unmanned vehicle OR robotic car	Aerial, fly*, underwater, water*, air*, aero*, rail*	B60T13/74 B60T13/68 B60T7/06 B62D B62L 3/00

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Патенты, в наибольшей степени характеризующие действующий уровень техники и тренды развития

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
BATTERY ELECTRIC VEHICLE WITH BATTERY CHARGING DEVICE	SCARDELL A PIERO [IT]	ES1306904U ES1306904Y	2022-10-18	<p>Электромобиль имеет электроприводной двигатель (13), трансмиссионный вал (16), приводимый в действие указанным электроприводным двигателем (13), две или более групп аккумуляторных батарей (14, 15) для питания указанного электроприводного двигателя (13) и самоподзаряжающееся устройство (22, 24). При этом указанное самоподзаряжающееся устройство (22, 24) включает в себя по меньшей мере одну группу генерации энергии аккумуляторных батарей (22), для преобразования кинетической энергии электромобиля в электрическую энергию, и блок управления зарядом (24), для непрерывного определения состояния заряда группы аккумуляторных батарей (14, 15), питающей электроприводной двигатель (13). При необходимости осуществляется замена группы разряженных аккумуляторных батарей на группу заряженных аккумуляторных батарей.</p>	

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
AUTOMATIC DRIVING DIAMOND-LIKE VEHICLE CHASSIS PLATFORM	DEXIAN AUTOMOBILE TECH SHANGHAI CO LTD; UNIV TONGJI	CN221233873U	2023-09-15	Предлагается ромбическая платформа шасси транспортного средства с автоматическим приводом, которая включает в себя правый узел системы подвески, передний узел системы подвески, раму транспортного средства, левый узел системы подвески, аккумуляторную систему, блок управления, задний узел системы подвески и конструкцию рулевой передачи. При этом узел системы передней подвески и узел системы задней подвески соответственно соединены с конструкцией рулевой трансмиссии через соответствующие соединительные тяги трансмиссии для реализации электрического рулевого управления, а узел системы правой подвески и узел системы левой подвески содержат двигатели ступицы и могут приводиться в действие независимо. Два двигателя ступицы и двигатель рулевого управления могут управляться совместно. Переднее рулевое колесо и заднее рулевое колесо могут вращаться на 90 градусов влево и вправо, два двигателя-ступицы могут вращаться синхронно и в обратном направлении, благодаря чему достигается управление платформой на месте, а радиус поворота равен нулю.	

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
BATTERY FOR ELECTRIC VEHICLE	VOLTABOX [DE]	US2023223648A1	2020-08-27	Изобретение относится к электрической батарее для транспортного средства с электрическим приводом. Корпус батареи (5) включает множество расположенных в нем элементов батареи (2). Важно, что корпус батареи (5) выполнен из вспененного пенопласта. Это обеспечивает возможность изготовления такой электрической батареи с минимальными затратами и технической сложностью конструкции, сохраняя при этом высокую степень эксплуатационной надежности.	
SYSTEM FOR CHARGING VEHICLE BATTERY USING MOTOR DRIVING SYSTEM	HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]; KIA CORP [KR]	US2022410741A1	2021-06-24	Система для зарядки аккумуляторной батареи транспортного средства с использованием системы привода двигателя включает в себя первый инвертор, включающий в себя множество первых переключающих элементов; второй инвертор, включающий в себя множество вторых переключающих элементов; множество переключателей передачи, имеющих первые концы и вторые концы, причем их первые концы соответственно соединены со вторыми концами множества обмоток, а их вторые концы соединены друг с другом; и контроллер, сконфигурированный в режиме зарядки для управления разомкнутыми/замкнутыми состояниями переключающих элементов, включенных в первый инвертор и второй инвертор и множество переключателей передачи, так что постоянное зарядное напряжение, приложенное к части между вторыми концами множе-	

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
DOUBLE-MOTOR DRIVING SYSTEM OF BATTERY ELECTRIC VEHICLE	SHANGHAI AUTOMOBILE GEAR WORKS	CN107571728A CN107571728B	2017-10-19	<p>ства переключателей передачи и отрицательной клеммой батареи, подается на батарею.</p> <p>Система привода электромобиля состоит из двух двигателей, снабженных ведущими и ведомыми шестернями, двух синхронизирующих механизмов, снабженных соединительными шестернями, двух выходных валов, двух ведомых шестерен, промежуточного вала, снабженного передаточной шестерней и дифференциальным механизмом. Ступицы шестерен двух синхронизирующих механизмов жестко соединены с ведомыми шестернями первого и второго двигателей и установлены на первом выходном валу и втором выходном валу в режиме холостого хода соответственно. Соединительные шестерни, жестко соединенные с выходными валами, расположены на одних концах двух синхронизирующих механизмов соответственно, а соединительные шестерни, служащие ведущими шестернями передач EV, а именно ведущая шестерня первой передачи EV и ведущая шестерня второй передачи EV, расположены на других концах синхронизирующих механизмов, при этом ведущая шестерня первой передачи EV и ведущая шестерня второй передачи EV расположены на первом выходном валу и втором выходном валу в режиме холостого хода соответственно. Двойные двигатели предназначены для работы в комбиниро-</p>	<p>图1</p>

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
				ванном режиме; конструкция проста, несколько режимов работы могут быть реализованы только с помощью шестерен, валов и новых синхронизирующих механизмов, а стоимость низкая; легко достигается плавное переключение передач, и исключаются перебои в подаче питания.	
ELECTRIC VEHICLE WHEEL SIDE DRIVING SYSTEM AND DRIVING METHOD	UNIV ANHUI POLYTECHNIC	CN104986030A CN104986030B	2015-07-14	Система привода колеса электромобиля включает в себя систему привода замедления, расположенную в ступице колеса, и систему прямого привода, жестко соединенную со ступицей колеса и непосредственно приводящую в движение колесо. Метод привода электромобиля со стороны колеса реализуется посредством системы привода электромобиля со стороны колеса. Благодаря использованию системы привода со стороны колеса электромобиля можно гарантировать работу двигателей различных систем в пределах номинальной мощности и обеспечить выходную эффективность двигателя; достигается большое передаточное отношение и обеспечивается высокая механическая эффективность трансмиссии; система привода со стороны колеса электромобиля обладает компактной структурой, облегчает пространственное размещение и отвечает требованиям к малому весу электромобиля	

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
ELECTRIC AUTOMOBILE IN-WHEEL MOTOR DRIVING SYSTEM	UNIV EAST CHINA JIAOTONG	CN206446429U	2016-10-24	<p>Полезная модель раскрывает систему привода электромобиля в колесе, относящуюся к технической области электромобиля, включая двигательную систему и систему подвески. Система двигателя включает в себя внешний ротор двигателя, внутренний статор двигателя, постоянный магнит, левую торцевую крышку двигателя, правую торцевую крышку двигателя, вал двигателя и другие соединительные детали (гайку, потайной винт и т. д.), система подвески включает в себя амортизатор, упругий элемент (пружину), направляющий механизм, система двигателя и система подвески органично соединяются между собой посредством определенной соединительной детали. Простая структура этой системы привода с электродвигателем в колесе компактна, а тип деталей невелик по количеству, эффективен, а динамические свойства высоки, может эффективно смягчить неподрессоренную массу электромобиля с электродвигателем в колесе, когда электромобиль выдерживает ударную нагрузку, может лучше смягчить силу удара, повышает комфорт движения и устойчивость управления автомобилем, гарантирует безопасность движения автомобиля</p>	

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
SCANNING LIDAR FOR AN AUTOMATED VEHICLE	DELPHI TECH INC [US]; APTIV TECH LTD [BB]	US10488497B2 ; US2018128905A1	2016-11-08	<p>Сканирующий лидар, подходящий для использования на автоматизированном транспортном средстве, включает в себя лазер, средства управления лучом и контроллер. Лазер генерирует импульсный лазерный луч. Средства управления лучом направляет импульсный лазерный луч в направлении, находящемся в поле зрения лидара. Контроллер взаимодействует с лазером и средствами управления лучом. Контроллер координирует работу лазера и средств управления лучом таким образом, что лидар характеризуется угловым разрешением. Контроллер управляет средствами управления лучом в соответствии с первой прямоугольной спиральной схемой, характеризующейся соотношением сторон, соответствующим полю зрения. Первая прямоугольная спиральная структура приводит к пропуску сегмента сканирования во время текущего сканирования поля зрения из-за соотношения сторон. Таким образом, поле зрения не сканируется полностью с угловым разрешением, сокращая время.</p>	<p>FIG. 1</p> <p>FIG. 1 is a schematic diagram of a scanning lidar system. The diagram shows a laser (16) emitting a beam (24) through a beam-steering mechanism (18) towards a detector (20). The beam is reflected off a target (14). The system is controlled by a controller (36) which includes pulse control (38), pattern control (38), and image processing (38) modules. The entire system is labeled as 10.</p>

Название	Компания	Номер патента	Дата	Краткое описание технологии	Дополнительная информация
VEHICLE DRIVING SYSTEM	MAZDA MOTOR [JP]	US11951874B2 US2022001749A1	2020-07-01	<p>Предлагается аккумуляторный автомобиль, содержащий корпус, силовой модуль, модуль накопления энергии, устройство управления рулевым управлением, соответственно соединенное с корпусом аккумуляторного автомобиля, модулем электропитания и модулем накопления энергии, которое используется для подачи питания на корпус аккумуляторного автомобиля, когда мощность, требуемая для рулевого управления автомобилем, больше заданного порогового значения, и содействия рулевому управлению. В изобретении источник питания делает рулевое управления эффективным, повышает удобство и устраняет скрытую опасность безопасности. Фактически изобретение лишь добавляет модуль накопления энергии на основе исходного модуля электропитания.</p> <p>Как правило, сумма стоимости модуля питания и модуля накопления энергии ниже, чем у одного мощного источника питания, а стоимость ниже.</p>	<p>U.S. Patent Apr. 9, 2024 Sheet 1 of 7 US 11,951,874 B2</p> <p>FIG. 1</p>

УДК 656
ББК 39
С66

Подготовлено ИЦ «Автонет» Московского Политеха

С66 **Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы Автонет по состоянию на 01.01.2025:** Аналитический отчет. – Москва: Московский Политех, 2025. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный.

ISBN 978-5-2760-2924-5.

УДК 656
ББК 39

Системные требования: PC-совместимый процессор 1,3 ГГц и выше. Оперативная память (RAM): 256 Мб. Необходимо на винчестере: 350 Мб. Операционные системы: Windows, Mac OS. Видеосистема: разрешение экрана 1024x768. Дополнительные программные средства: Adobe Acrobat Reader 9 и выше.

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ АВТОНЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025**

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Подписано к использованию 19.05.2025
Объем издания 4,07 Мб. Тираж 50. Заказ № 32/25
Издательство Московского Политеха
107023, Москва, Большая Семёновская, 38
www.mospolytech.ru; e-mail: izdat.mospolytech@yandex.ru

ISBN 978-5-2760-2924-5

© Московский Политех, 2025